

(سوگند به حقانیت عالم ماده)

شناسنامه اثر

Identity impression

تفسیر میراث امپرسیسیسم بیکن در ضدیت با روش استقرایی و تعمیم آن با تساهل عقل در
منظر ولتر و تقابل آن با راسیونالیسم لاک در استنباط عصر خرد مطابق قوانین جبر طبیعت از
منظر روسو.

Interpretation of the legacy of Bacon's empiricism in opposition to the inductive method and its generalization with tolerance of reason in Voltaire's perspective and its opposition to Locke's rationalism in deducing the Age of Wisdom according to the laws of natural determinism from Rousseau's perspective.

پژوهشگر : ماهان کاوه | Mahan Kaveh

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (پژوهشگر ارشد فلسفه غرب ، نویسنده ، کارگردان، آهنگساز)

Master of Mechanical Engineering (Writer, Director, composer, west Philosophy Researcher)

بهمن ماه 1403 | January 25, 2025

امضاء صاحب اثر:

Godment-11228

NO:33

MAHAN KAVEH

چکیده:

کانت برهانی در جهت اثبات وجود خداوند ارائه می‌کند که به برهان اخلاقی مشهور است. او استدلال می‌کند که عقل عملی حکم می‌کند که انسان وظیفه دارد به دنبال خیر تام باشد. خیر تام شامل فضیلت کامل و سعادت کامل است. هم چنین عقل عملی حکم می‌کند که هر وظیفه‌ای تنها در صورتی بر عهده مکلف است که از عهده آن برآید و مهیا کردن شرایط جهان خارج برای رسیدن به خیر استعلایی، از عهده انسان خارج است. پس باید خالق در طبیعت این هماهنگی را برقرار سازد که همان خداست. این نوع استدلال ابداع کانت است چرا که پیشینیان از اثبات وجود خداوند تعهد اخلاقی را نتیجه می‌گرفتند اما کانت مسیر عکس را می‌پیماید. در مورد بقای نفس نیز کانت استدلالی مشابه می‌آورد و می‌گوید که نفس انسان خود را مکلف می‌یابد که به سوی کمال و سعادت و خیر تام حرکت کند اما در این دنیا عقل پایبند تمایلات و طبع است و سعادت و خیر تام با هم به دست نمی‌آیند، پس می‌توان امیدوار بود پس از مرگ در جهانی که این تباین میان عقل و طبع وجود نداشته باشد به کمال برسد. یا عصر روشن‌اندیشی جنبشی فکری و فلسفی در تاریخ فلسفه غرب بود که از میانه‌های سده هفدهم ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه، آغاز شد و تا پایان سده هجدهم ادامه داشت. این جنبش انقلاب‌های عظیمی را در دانش و فلسفه به وجود آورد که در نهایت باعث از میان رفتن کامل جهان‌بینی قرون وسطایی شد. اهداف اصلی متفکران روشنگری، آزادی، پیشرفت، دلیل، مدارا، و پایان دادن به سوء استفاده از کلیسا (منظور دین) و دولت بود. اینکه کانت می‌گفت «دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش! این است شعار روشنگری!»، مبنایی خوش‌بینانه داشت و آن اینکه، اولاً انسان با تکیه بر عقل خودبنیادش می‌تواند بسیاری از حقایق را دریابد، ثانیاً قادر است مصلحت خودش را تشخیص دهد؛ بنابراین نیاز ندارد منبعی فرانسائی، خوب و بد را برای او مشخص کند و به او امر و نهی کند که چه باید کرد و چه نباید کرد. این رای کانت البته به معنای نفی خالق هستی نبود بلکه او معتقد بود که انسان قادر است نیک و بد و نیز مصلحت خودش را با تکیه بر عقل دریابد. کانت اتفاقاً معتقد بود لازمه اخلاقی بودن جهان، وجود خدا و پوچ نبودن جهان هستی است. رای کانت، مبنای سومی هم داشت و آن اینکه، چیزی به نام "حقیقت" وجود دارد؛ مدعایی که در پست‌مدرنیسم در مجموع نفی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از پست‌مدرنیست‌ها نظراً منتقد ایده‌های بنیادین عصر روشنگری‌اند و علم جدید و خرافات موجود در فلان قبیله سرخپوست را صرفاً دو "نظام معرفتی" می‌دانند که هر یک در جای خود معنادار و مفید است. اگر "حقیقت" منتفی شود، دیگر دلیلی برای ترجیح آموزش مدرن به آموزش سنتی و یا جوامع جدید به اجتماعات قبیله‌ای قدیم باقی نمی‌ماند و مفاهیمی مثل حقوق بشر و آزادی، صرفاً بخشی از "بازی مدرنیته" قلمداد می‌شوند که ارزش ذاتی ذاتی و فراتاریخی ندارند. در حالی که جنبش روشنگری، فی‌المثل بر "حقوق طبیعی بشر" تاکید داشت و انسان را از آن حیث که انسان است، واجد حقوقی می‌دانست که هیچ دین یا ایدئولوژی یا حکومتی حق نقض آن‌ها را ندارد. به همین دلیل، روشنگری نهضتی بود علیه سرکوبگری. یعنی سرکوبگری کلیسا و پادشاهان مطلقه را نفی می‌کرد و مدافع تساهل و مدارای مذهبی و قدرت سیاسی مقید و مشروط بود و در عمل هم توفیق یافت چنین مطالباتی را محقق سازد.

کلمات کلیدی: تجربه گرایی-استقرا-ولتر-ولتر-کانت-راسیونالیسم-جان لاک-روسو-تساهل عقل

مقدمه:

فرانسیس بیکن معتقد بود که «علم بر انسان و جهان تسلط دارد» و «بر طبیعت نمی‌توان مسلط گشت مگر آنکه از قوانین آن آگاهی یابیم» و در رد اندیشه کلیسا چنین عنوان کرد که «اگر انسان ذهن خود را معطوف به ماده کند در حدود آن کار می‌کند و از حدود ماده تجاوز نمی‌نماید». وی معتقد بود که ادراک ما از حقیقت تنها در همان حدی است که مشاهدات ما اجازه می‌دهد و «خارج از حیطه مشاهدات» نه تنها نمی‌توانیم چیزی بدانیم، شاید اصولاً شایسته دانستن آن نباشیم. از نظر او ذهن مسئول یافتن روابط در ماده به وسیله مشاهده و تجربه است و میان علم و عمل و مشاهده فرقی نیست. راهی که وی برای رسیدن به بصیرت و ادراک بهتر از جهان پیرامون پیشنهاد می‌کند، چنین است: «با کسب دانش طبقه‌بندی ماده بر اساس ارزش و اعتبار آن، ذهن خود را از تزویر دور دار» و برای رسیدن به این ادراک باید ذهن را از بت‌هایی که آن را احاطه کرده‌اند رها سازیم. در حقیقت بیکن مخالف روش استقرایی فلسفه بود. در روش استقرایی بر اساس معلول (مثلاً جهان هستی) میتوان علت (خدا) را نتیجه گرفت. از نظر او، استنتاج اینچنینی باعث اتلاف وقت بشر شده است. از دید او جهان مثل افلاطون صرفاً تصویری است که پشتوانه حسی و استدلال مبتنی بر مشاهده ندارند. بر این اساس او معتقد است فلسفه اصیل می‌بایست مبتنی بر حواس و ملموسات طبیعت باشد. برای تحقق این هدف انسان می‌بایست به مطالعه طبیعت بپردازد و قوانین آن را دریابد. دیدگاه او فلسفه انگلیس را از بقیه مکاتب فلسفی قاره اروپا جدا ساخت. تجربه گرایی او پایه علم گرایی و پراگماتیسم در انگلیس شد. ((بشر عبارت از ذهن است و ذهن نیز همان علم می‌باشد، بشر به جز آنچه میداند نیست... ذهن را می‌بایست از تنیدن پيله های فکری بر حذر داشت، قدرت اصلی فلسفه در نتیجه بخشی آن خواهد بود. علم راهی است به مدینه فاضله و هیچ چیز نباید برتر از دانش عملی قرار گیرد)) بیکن امدوار بود کلمه تصادف و بخت و اقبال از قاموس لغات حذف شود و انسان از خرافات دین و فلسفه های کلامی بیهوده نجات یابد. در یک جمع بندی فرانسیس بیکن معتقد بود انسان تنها در چهارچوب علم میتواند جهان را درک کند و به آنچه که در قالب علم در نمی آید، نبایست توجه کرد. دیدگاه ولتر در مورد اسلام عموماً منفی بود و او کتاب مقدس اسلام یعنی قرآن را خلاف قوانین فیزیک دانست. ولتر در نامه‌ای به فردریک دوم پروس در سال ۱۷۴۰ به محمد وحشیگری ای نسبت می‌دهد که «مطمئناً هیچ‌کس نمی‌تواند آن را توجیه کند» و نشان می‌دهد که پیروان او از خرافات سرچشمه می‌گیرند. ولتر ادامه داد: «ما اینکه یک شتربان در روستای خود آئینی می‌سازد، که در اتحاد با برخی از پیروان بدبخت، آنها را متقاعد می‌کند که با فرشته جبرئیل صحبت می‌کند و به این می‌بالد که به بهشت برده می‌شود، جایی که او خود آن را ساخته است. قرآن، این کتاب نامفهوم که هر صفحه آن عقل سلیم را به لرزه در می‌آورد، را پاره کنید؛ محمد برای ادای احترام به این کتاب، کشورش را به سمت جنگ حرکت می‌دهد؛ و سر مردان را می‌برد و زنان را اسیر می‌کند؛ که به شکست خوردگان تقدیم کند. انتخاب دین یا مرگ: مطمئناً این چیزی نیست که هر کس بتواند آن را توجیه کند، اگر خرافات تمام نور طبیعی را در او خاموش نکرده باشد.» تسامح در فرهنگ غربی ابتدا صبغهای دینی داشت. یونانیان باستان

به دلیل وجود خدایان و مراسم گوناگون، نسبت به مراسم و نهادهای دینی گوناگون چندان حساسیت نشان نمی‌دادند مسیحیت اولیه نظم اجتماعی امپراطوری روم را که معتقد به پرستش خدایان بود برهم زد و با عدم تساهل از سوی رومیان مواجه شد. در اواخر قرون وسطی به ویژه سده دوازدهم به بعد عدم تساهل به شدت بر کلیسا حاکم شد. در کنار کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان نیز با مخالفان خود با خشونت رفتار می‌کرد و سابقه سوزاندن و یا غرق کردن مخالفان در کارنامه هر دو موجود است. در قرون وسطی و زمانی که دین یک نهاد دولتی بود عدم تسامح و افراط در خشونت، زمینه را برای واکنش شدید نسبت به این موضوع فراهم نمود تا آنجا که فشارهای کلیسا در تفتیش عقاید باعث شد هنوز نیز مفاهیمی چون باید و نباید، امر و نهی و تکلیف اجتماعی در بسیاری محافل اموری مطرود محسوب شوند. بنابراین تسامح و تساهل در غرب بستری دینی داشت. در دهه‌ها و سده‌های پس از آن، مبانی اومانیسیم، عقل‌گرایی و فردگرایی موجب رواج آن شد. هر چند تولد تسامح در حوزه مذهب و مربوط به انتخاب دیانت بود اما به تدریج این قلمرو گسترش یافته و شامل تحمل هر نوع تنوع و گوناگونی در هر عرصه معرفتی و رفتاری اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی و غیره شد. عوامل و زمینه‌های تاریخی تساهل و تسامح با کثرت‌گرایی فرهنگی ارتباطی وثیق دارد. نهادینه شدن تسامح و تساهل سبب رشد و ترویج جریان پلورالیسم فرهنگی نیز گشت.

تجربه‌گرایی

(به انگلیسی: Empiricism) یکی از گرایش‌های اصلی در معرفت‌شناسی و نقطه مقابل خردگرایی است. بر اساس این دیدگاه همه معرفت‌های بشری مستقیم یا غیرمستقیم برآمده از تجربه است. تجربه از منظر این دیدگاه نه فقط ادراک حسی بلکه دریافت‌هایی مانند حافظه یا گواهی دیگران را هم در بر می‌گیرد. بر مبنای نظریه مبنای‌گرایی همه باورهای ما با واسطه استدلال نهایتاً از منبعی به دست آمده‌اند که آن منبع نیاز به توجیه یا استدلال ندارد. تجربه‌گرایی - که یکی از زیرمجموعه‌های مبنای‌گرایی است - تنها تجربه را به عنوان چنین منبعی بی‌نیاز از توجیه می‌دانند. تقلیل‌گرایی یکی از ویژگی‌های عمده برنامه تجربه‌گرایی است که توسط جان لاک مطرح شد و بارکلی و هیوم آن را تدقیق کردند و اثبات‌گرایان آن را آخرین میخی می‌دانستند که بر تابوت بحث‌های دینی و اخلاقی و متافیزیکی کوفته شده بود. تجربه‌گرایی با استفاده از حسیات در مقابل خردگرایی می‌باشد. تجربیات عقلی از علم حصولی است و روش اثبات غیر شهودی دارد. طبق نظر دکارت اگر همه حواس چندگانه ما از کار بیافتند ولی مغز هنوز بتواند فکر کند، حتماً ما وجود داریم؛ پس تجربه این دیدگاه بعد از رنسانس به صورت جدی طرح شد.

جان لاک، جرج بارکلی و دیوید هیوم از فیلسوفان در بین تجربه‌گرایان شناخته شده‌اند. تجربه‌گرایان عقیده داشتند که کل شناخت از تجربه به دست می‌آید. این فیلسوفان با متافیزیک خردگرا به خصوص استفاده مهارگسیخته‌اش از فرضیه‌پردازی طرح دعاوی کلان و شناخت مبتنی بر تصورات ذاتی خصومت می‌ورزیدند.

یک مفهوم اصلی در علم و روش تحقیقات علمی این است که نتیجه‌گیری باید مبتنی بر تجربیات دست اول حواس انسان باشد. علوم طبیعی و اجتماعی هم از فرضیه‌های کاری استفاده می‌کنند که با مشاهده و آزمایش قابل سنجش باشند. اصطلاح نیمه‌تجربی گاهی اوقات برای توصیف روش‌های نظری استفاده می‌شود که از بدیهیات اساسی، قوانین علمی تعیین شده و نتایج تجربی قبلی به منظور مشارکت در ساخت مدل استدلال و تحقیق نظری استفاده می‌شود.

بنا بر گفته تجربه‌گرایان فلسفی هیچ دانشی را نمی‌توان به درستی استنباط کرد یا استنباطش قابل قبول نیست؛ مگر اینکه ناشی از تجربه یک یا چند حس انسان باشد. این دیدگاه معمولاً با عقل‌گرایی در تضاد است که می‌گوید دانش ممکن است از عقل و مستقل از حواس حاصل شود. به عنوان مثال، جان لاک معتقد است که برخی از دانش‌ها (مثلاً دانش درباره وجود خدا) می‌توانند از طریق شهود و استدلال به تنهایی حاصل شوند. به همین ترتیب، رابرت بویل، یک طرفدار برجسته روش آزمایشی، اظهار داشت که ما ایده‌های ذاتی داریم. عقل‌گرایان اصلی قاره (دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس) نیز طرفداران «روش علمی» تجربی بودند.

فرانسیس بیکن معتقد بود که فیلسوفان گذشته با دنباله‌روی از ارسطو بیشتر بر استدلال عقلی تکیه کرده بودند و همین امر سبب شده بود که علوم تجربی در خرافات و تعصب‌های بیجا محصور بماند و پیشرفت نکند.

تجربه‌گرایی نوعی استدلال است که در آن تمامی دانش و معرفت انسان، جز آنهایی که با روابط منطقی سر و کار دارند، بر اساس مدارک و گواه‌های موجود در دنیای واقعی و بیرون از ذهن انسان احراز می‌شود.

این تعریف عمدتاً از مطالعات معرفت‌شناختی که جایگاهی انتزاعی دارند، برمی‌خیزد. با این حال، مانند دیگر توصیف‌های فلسفی، بحث و گفتگوهای فراوانی هم بر سر معنی دقیق واژه‌هایی چون مدرک و گواه (evidence) و یا بیرونی بودن (externality) در گرفته و نظریه‌های گوناگونی را درباره تجربه‌گرایی به وجود آورده است.

اندرو مورتون (Anrew Morton) می‌گوید همه این نظریه‌های دارای مضمونی مبهم و مشترک هستند که می‌توان آن را این‌گونه خلاصه کرد: همه چیز از تجربه به دست می‌آید... د. تجربه دنیای پیرامون که ما آن را از طریق حواس خود دریافت و در عین حال تلاش می‌کنیم تا نگذاریم عقایدمان بر آنچه که فکر می‌کنیم دریافت کرده‌ایم، تأثیر بگذارد. افراطی‌ترین شکل تجربه‌گرایی را می‌توان در عقاید جان لاک دید. او معتقد است مغز انسان در بدو تولد شبیه یک صفحه سفید است، بدون هیچ دانش قبلی. دیدگاه پراگماتیستی‌تری هم در قبال تجربه‌گرایی وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، انسان باید همواره در مورد دانش، تجربه و عقاید خود تردید، و به مشاهده گسترده دنیای عینی تکیه کند. با این همه، درک تجربه‌گرایی با مطالعه و شناخت تاریخ آن، آسان‌تر می‌شود. تجربه‌گرایی و خردگرایی دو بینش فلسفی متضاد معرفتی در اروپا هستند که از اواخر قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم در اروپا رایج شدند.

خردگرایان (نظریه رنه دکارت) در تضاد مستقیم با تجربه‌گرایی، تجربه کسب شده و یا حس شده را اتکاناپذیر می‌دانند و عقاید خود را در شکل خرد ناب برخاسته از سوژه متفکر آگاه ارائه می‌کنند. اما تجربه‌گرایان (به ویژه در انگلیس و ایرلند) پرسش بدیهی را مطرح کردند: چطور می‌توان تحت تأثیر دنیای تجربه قرار نگرفت؟ کانت در اواخر قرن ۱۹ کم و بیش این منازعه فیلسوفان را با ارائه مقولات معرفت‌شناختی حل کرد. بر اساس این مقوله‌ها، درک ما از جهان درکی خردگرایانه است و ناشی از تجربه نیست، ولی دنیایی که سعی می‌کنیم معنی آن را درک کنیم، در حقیقت تنها با تجربه شناخته می‌شود؛ به عبارت دیگر، دانش و معرفت، هم به وسیله دریافت و هم به وسیله ادراک به دست می‌آید. شکل سنتی دیگری هم از تجربه‌گرایی وجود دارد که ترکیب غریبی از ساده‌انگاری شکاکیت و تردیدگرایی است. این نوع تجربه‌گرایی که به مبنای درک غالب از مفهوم باورهای حقیقی و دانش تبدیل شده است، در مجموعه وسیعی از عملکردهای اجتماعی به کار گرفته شد. حکومت‌های لیبرال، سوسیالیستی و فاشیستی، مدیریت صنعتی، مطالعات سیاسی، سیستم‌های قضایی، روزنامه‌نگاری، علوم پزشکی و مهمتر از همه، بوروکراسی‌هایی که مشخصه قرن ۱۹ بودند، همه و همه به این نوع تجربه‌گرایی تکیه کردند. انواع مضامین مرتبط با تجربه‌گرایی که قبلاً حکم پس‌زمینه را برای علوم طبیعی داشتند، به مضمون اصلی علوم انسانی و اجتماعی در قرن نوزدهم تبدیل شدند؛ برای مثال، نوشتن تاریخ تحول یافت و از تلاشی صرفاً ادبی به گردآوری علمی و سخت‌کوشانه شواهد و اطلاعات از آرشیوها و منابع موثق مبدل شد و در نتیجه، دیگر تاریخ‌نویس باید بدون اغراض شخصی و با بی‌طرفی کامل، تاریخ را بنویسد. بیشتر رشته‌های آکادمیک به غیر از برخی صورت‌های ادبی، برای مطالعات خود از شیوه‌ای استفاده می‌کنند که اگرچه صد درصد تجربه‌گرایانه نیست و تا اندازه‌ای هم آن را به چالش می‌خواند، در عین جنبه‌های کلیدی آن را نیز در خود دارد. در این شیوه، دانش با استفاده از تحلیل بی‌طرفانه و با مشاهدات تجربی به دست می‌آید. از دهه پنجاه به بعد منتقدانی که دیدگاه‌های کم و بیش پسا ساختارگرایانه داشتند، تجربه‌گرایی را به طور جدی به چالش خواندند حمله آنها در ابتدا نوعی حمله سیاسی بود. آنها معتقد بودند، مفاهیمی نظیر بی‌طرفی، مشاهده غیردرگیرانه یا بی‌واسطه و یا مفاهیمی مثل تعمیم و بی‌طرفی که تجربه‌گرایی بر اساس آنها عمل می‌کند، چه به طور کلی در جامعه و چه به طور خاص در موقعیت‌های آکادمیک، چیزی جز دستاویزهای پنهان مشاهده‌گر یا ناظر نیستند. از سوی دیگر این نکته نیز مطرح شده است که تجربه‌گرایی نمی‌تواند پاسخ مناسبی به پرسشی مهم ارائه کند و آن اینکه تحت چه شرایطی نتایج متفاوت ما ولی با ارزش‌های یکسان، از یک آزمایش به دست می‌آید؟ اگر این دو نتیجه با یکدیگر در تعارض باشند، چه باید کرد و به عبارت دیگر آیا اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر هست؟ موضوع ابهام برانگیز دیگری نیز به ویژه در مطالعات گسترده رشته‌هایی نظیر ارتباطات، فرهنگ و رسانه وجود دارد: چگونه می‌توان روش‌های تحقیقاتی و پژوهشی را که به جای تأملات درونی (ذهن) به دنبال مشاهده تجربی جهان هستند، به درستی از برداشت‌های تجربه‌گرایه آنان نسبت به علم جدا کرد؟ اگر این مسئله روشن شود، می‌توان در راستای خطوط کانتی، بین این تلقی محدود از دریافت و ادراک از یک سو و صورت‌های متن‌گرایانه پسا ساختارگرایی از سوی دیگر، به یک اتفاق نظر مجدد معرفت‌شناختی رسید.

جان لاک

(به انگلیسی: John Locke) (زاده ۲۹ اوت ۱۶۳۲ - درگذشته ۲۸ اکتبر ۱۷۰۴) از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود که به طور گسترده به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته می‌شود. لاک از مهم‌ترین شارحان نظریه قرارداد اجتماعی و پیروان مکتب تجربه‌گرایی است. نظرات او بر پیشرفت شناخت‌شناسی و فلسفه سیاسی مؤثر بود. او از تأثیرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری شمرده می‌شود. نوشته‌های او بر ولتر و ژان ژاک روسو، بسیاری از اندیشوران اسکاتلندی و انقلابیون آمریکائی اثرگذار بود. این تأثیر را می‌توان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد. فرضیه لاک درباره ذهن معمولاً خاستگاه تصورات امروزی در مورد آگاهی و خود شمرده می‌شود. فرضیه‌ای که در آثار فیلسوفانی چون دیوید هیوم، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت برجستگی می‌یابد. لاک نخستین فیلسوفی بود که «خود» را از طریق استمرار «هوشیاری» تعریف کرد. او معتقد بود که انسان‌ها چون لوح پاک و دست‌نخورده و تهی از دانش زاده می‌شوند و هیچ دانسته درونی و ذاتی ندارند بلکه هر آنچه می‌دانند از راه مشاهده (تجربه) به دست می‌آید.

در خانه شفتزبری و در سال ۱۶۷۱ میلادی بود که مقدمات نوشتارهای اولیه لاک فراهم شد که منشأ نوشتار اصلی او گردید. دو نسخه از آن نوشتارها از آن زمان باقی مانده است. همچنین در این دوران بود که لاک به عنوان دبیر بخش تجارت و مزارع و مشاور اربابان کار می‌کرد که این موضوع به او کمک کرد تا اندیشه‌هایش را در مورد تجارت بین‌المللی و اقتصاد شکل دهد.

شفتزبری، به عنوان بنیانگذار حزب ویگ، تأثیر عمده‌ای در اندیشه‌های سیاسی لاک گذاشت. هنگامی که شفتزبری در سال ۱۶۷۲ میلادی به عنوان صدراعظم برگزیده شد، لاک درگیر سیاست گردید. با کنار رفتن شفتزبری در سال ۱۶۷۵ میلادی، لاک زمانی را صرف مسافرت به مناطق مختلف فرانسه به عنوان راهنما و پزشک کلب بنکس نمود. او در سال ۱۶۷۹ میلادی، زمانی که وضعیت سیاسی شفتزبری بهبود یافته بود به انگلستان بازگشت. در همین زمان، و با احتمال زیاد به درخواست شفتزبری، لاک دو رساله درباره حکومت را تألیف نمود. با وجودی که قبلاً تصور می‌شد لاک این رساله‌ها را در حمایت از انقلاب باشکوه سال ۱۶۸۸ میلادی نوشته باشد ولی پژوهش‌های جدید نشان داده است که این آثار پیش از رخداد انقلاب تکمیل شده بوده است. و امروزه به آن به عنوان بحثی کلی در مخالفت با حکومت مطلقه (به ویژه آن گونه که از طرف رابرت فیلمر و تامس هابز حمایت شده بود) و تأیید حقوق شخصی افراد به عنوان پایه مشروعیت حکومت نگریسته می‌شود. با وجودی که لاک با حزب ویگ در آن زمان همکاری داشت، امروزه از اندیشه‌های او درباره حقوق طبیعی و حکومت به عنوان اندیشه‌های انقلابی برای آن دوره زمانی از تاریخ انگلستان یاد می‌شود.

لاک در سال ۱۶۸۳ میلادی، پس از اینکه به او اتهام شرکت در دسیسه رای هاوس (دسیسه برای قتل شاه چارلز دوم) زده شد، مجبور شد علی‌رغم اینکه شواهد کمی علیه او برای همکاری در این نقشه وجود داشت، به هلند فرار کند. در

هلند، لاک این فرصت را یافت که به نوشتن بازگردد و مقدار زیادی از وقتش را صرف کار دوباره بر روی نوشتارش درباره درک انسان و تألیف مقاله‌ای درباره بردباری نمود. لاک تا زمان پس از انقلاب باشکوه به وطنش بازنگشت. او همسر ویلیام سوم را در بازگشت به انگلستان در سال ۱۶۸۸ میلادی همراهی کرد. عمده آثار لاک پس از بازگشت او از تبعید منتشر شد، از جمله نوشتاری درباره درک انسان، دو رساله درباره حکومت و مقاله‌ای درباره بردباری که به صورت متوالی با فواصل زمانی اندک منتشر شدند.

دوست نزدیک لاک، لیدی ماشام از او دعوت کرد تا نزد او به منزل ماشام در اسکس برود. با وجود اینکه وضعیت سلامت لاک در این دوره به دلیل حملات آسم متغیر بود، ولی او توانست به یک قهرمان فکری در حزب ویگ تبدیل شود. در طول این دوره او راجع به مباحث مختلف با شخصیت‌هایی چون جان درایدن و آیزاک نیوتن به گفتگو پرداخت. لاک در ۲۸ اکتبر سال ۱۷۰۴ چشم از جهان فروبست و پیکرش را در حیاط کلیسای روستای های لور، در شرق هارلو (جایی که پس از سال ۱۶۹۱ میلادی در منزل سر فرانسیس ماشام زندگی کرده بود)، به خاک سپردند. لاک هیچ‌گاه ازدواج نکرد و از فرزندانی به جای نماند. اتفاقاتی که در طول زندگی لاک به وقوع پیوست، یکپارچگی دوباره انگلستان، طاعون بزرگ لندن و آتش‌سوزی بزرگ لندن بود. او مصوبه اتحاد سال ۱۷۰۷ میلادی را به چشم ندید هر چند که فرمانروایان انگلستان و اسکاتلند در طول حیات او پیمان اتحاد شخصی بستند. پادشاهی مشروطه و نظام پارلمانی در طول حیات لاک در مراحل ابتدایی پیدایش خود بودند.

اثرگذاری

لاک تأثیر ژرفی بر فلسفه سیاسی، و به ویژه بر لیبرالیسم نوین گذاشت. مایکل زوکرت عنوان می‌کند که لاک با معتدل کردن فلسفه حکومت مطلقه هابز و به ویژه مطرح کردن جدایی دین از سیاست لیبرالیسم را پایه‌ریزی کرد. لاک تأثیر زیادی بر ولتر گذاشت به طوری که ولتر از او با عنوان «لاک دانا» نام می‌برد. بحث‌های او در زمینه آزادی و قرارداد اجتماعی بعدها بر نوشتارهای الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون، توماس جفرسون و سایر بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا تأثیر گذاشت. در حقیقت، یک بخش از رساله دوم به صورت کلمه به کلمه در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمده است. اثرگذاری لاک به حدی بوده است که توماس جفرسون نوشته است: «بیکن، لاک و نیوتن بدون استثنا بزرگ‌ترین انسان‌هایی بوده‌اند که در طول تاریخ زیسته‌اند. آن‌ها پایه‌های ساختار عظیمی را ایجاد کرده‌اند که دانش فیزیکی و اخلاقی بشر در آن رشد می‌کند». امروزه بیشتر لیبرترین‌های معاصر لاک را اثرگذار می‌دانند. اما حتی می‌توان اثرگذاری لاک را در زمینه شناخت‌شناسی عمیق‌تر دانست. لاک مفهوم «خود»، یا «خویشتن» را دوباره تعریف نمود. مورخان فلسفه مانند چارلز تیلور و جرالد سیگل عنوان می‌کنند که جستاری در باب فاهمه بشری اثر جان لاک نقطه آغاز مفهوم نوین «خویشتن» در غرب است.

شرح تجربه گرایی لاک

لاک اولین تجربه گرا بود. فلسفه او به این شرح است:

شناختی که ما از جهان داریم و تمامی مسائلی که از جهان می‌فهمیم، نظام‌های فلسفی که در هر جا و در هر زمان می‌سازیم ریشه در تجربه ما دارد. ما ذاتاً اطلاعاتی نداریم؛ مثلاً بشر علت و معلول را از طبیعت استنتاج می‌کند یا مسائلی دیگر را هم به همین‌طور. پس اول تجربه باید به عنوان ریشه تمام شناخت علمی و فلسفی در نظر گرفته شود. او در رساله‌ای در باب فهم بشر می‌گوید: ذهن انسان از طریق حواس پنج‌گانه آرای ساده و پیچیده را دریافت می‌کند تا در ذهن خود دانش تولید کند. او گفته ارسطو را تأیید می‌کند که هر آنچه در ذهن است ابتدا در حواس بوده. بنابراین به کار بردن واژه‌هایی چون خدا، جوهر، ابدیت در واقع سوءاستفاده از عقل است زیرا این‌ها را در تجربه در نیافته‌ایم. اگر این‌طور باشد می‌شود نظام‌های خوش ساخته فلسفی ساخت که در ظاهر هوشمندانه‌اند ولی در واقع خیال پردازی و توهم‌اند.

لاک سعی کرد دو موضوع را روشن کند:

۱. انسان اندیشه‌های خود را از کجا می‌آورد؟

انسان تا چیزی را حس نکند نمی‌فهمد و در نتیجه اندیشه تولید نخواهد شد. به قول جرج برکلی جهان درک شدن است.

۲. آیا می‌توان به حواس اعتماد کرد؟

لاک برای پاسخ، دو تقسیم‌بندی بر اساس کیفیات اشیا (توان اشیا در ایجاد تصویر در ما) ساخت:

1. صفات اولیه: صفاتی که در ذات اشیا و اجسام وجود دارند مثل جرم، حجم، درجه گرمایی جسم و ...

2. صفات ثانویه: صفاتی که در ذات جهان خارج نیستند و ساخته ذهن ما هستند مثل رنگ، مزه و ...

برداشت‌های ما از صفات ثانویه متفاوت است (مثلاً آب بی‌مزه است ولی برای کسی که قبلش نمک خورده شیرین است) و ناشی از قضاوت ما می‌باشند.

برداشت‌های ما از صفات اولیه برای همه مشترک‌اند. یک سیب که ۲۰۰ گرم وزن دارد برای همه ۲۰۰ گرم وزن دارد. پس گویا به نظر می‌رسد او با برداشت‌های فیزیکی و علمی موافق بوده و بی‌جهت هم نیست زیرا او دوست ایزاک نیوتون بود، بزرگ‌ترین دانشمند تاریخ که برای اولین بار همه چیز را به قول هیوم براساس تجربه می‌پذیرد حتی اگر نتایج آن عجیب و غریب باشد و مسائل غیر تجربی را نمی‌پذیرد حتی اگر مورد قبول همه باشد. در اصل، تاریخ دانان علم، نیوتون را اولین دانشمند واقعی می‌دانند.

نظریه‌ها در مورد بردباری مذهبی

لاک مقاله‌ای درباره بردباری (۱۶۹۲-۱۶۸۹ میلادی) را پس از جنگ‌های مذهبی اروپا نوشت و در آن یک فرمول بندی کلاسیک برای بردباری مذهبی ارائه داد که دارای سه محور اصلی است: (۱) قضاوت دنیوی (در مورد قضاوت در سیستم قضایی دولت به‌طور خاص و قضاوت شخصی انسان‌ها به‌طور کلی) قادر نیست به‌طور دقیق حقیقت ادعاها را در دیدگاه‌های مذهبی رقیب یکدیگر ارزیابی کند؛ (۲) حتی اگر قضاوت دنیوی می‌توانست این کار را انجام دهد، اجبار جامعه به یک «دین راستین» اثر مطلوبی نمی‌داشت، زیرا عقاید نمی‌توانند با خشونت تحمیل شوند؛ (۳) وادار کردن جامعه به یکنواختی دینی منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتری نسبت به تنوع دینی خواهد شد.

نظریه ارزش و دارایی

لاک از لغت دارایی هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص آن استفاده می‌کند. در معنای عام، دارایی تمامی منافع و آرمان‌های بشری را پوشش می‌دهد و در معنای خاص به کالاهای مادی گفته می‌شود. لاک این بحث را مطرح می‌کند که دارایی یک حق طبیعی است که با کار کردن حاصل می‌شود.

در فصل پنجم از رساله دوم (از نوشتار دو رساله درباره حکومت)، لاک عنوان می‌کند که مالکیت بر کالاها با کاری که برای تولید کالاها انجام شده یا دارایی‌هایی که برای تولید کالاهای مفید برای جامعه بشری مصرف می‌شود، توجیه می‌گردد.

لاک نظر خود را در رساله دوم بدین گونه بیان می‌کند که آنچه در طبیعت یافت می‌شود به خودی خود ارزش اندکی برای جامعه انسانی دارد و چیزی که به کالاها بها می‌دهد میزان کاری است که برای ساخت آن‌ها صرف می‌شود. این موضوع به عنوان پشتوانه‌ای محسوب می‌شود که بتوان نظریه کار برای کسب دارایی را به صورت نظریه کار برای کسب ارزش نیز تفسیر کرد چرا که نظریه لاک این مفهوم را می‌رساند که کالاهایی که توسط طبیعت تولید می‌شوند ارزش اندکی دارند مگر اینکه در مراحل تولید با کار بشری تلفیق شوند و این کار باعث ارزشمند شدن کالا می‌گردد. لاک اعتقاد داشت که حق مالکیت تنها از راه کار کردن حاصل می‌شود. همچنین او معتقد بود که حق مالکیت بر دولت مقدم است و دولت حق ندارد به‌طور خودسرانه در دارایی‌های افراد دخالت کند. کارل مارکس بعدها با ارائه نظریه اجتماعی خودش نظریه حق مالکیت لاک را مورد انتقاد قرار داد.

نظریه سیاسی

نظریه سیاسی لاک بر مبنای قرارداد اجتماعی پایه‌ریزی شده است. برخلاف تامس هابز، لاک عقیده داشت که طبیعت انسان با تعقل و بردباری مشخص می‌شود. همانند هابز، لاک نیز اعتقاد داشت که طبیعت انسان باعث خودخواهی او می‌شود. در وضع طبیعی، همه مردم برابر و مستقل هستند، و هر کسی این حق طبیعی را دارد که از «زندگی، سلامتی، آزادی و دارایی‌هایش» دفاع کند. بیشتر صاحب‌نظران ریشه عبارت «زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی» در اعلامیه

استقلال آمریکا را در نظریه لاک در مورد حقوق انسان‌ها می‌دانند. هرچند که برخی نیز عنوان کرده‌اند که عبارت مذکور ممکن است منابع دیگری نیز داشته باشد.

همانند هابز، لاک معتقد بود که صرف داشتن حق دفاع در وضع طبیعی کافی نیست، بنابراین مردم جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند تا مناقشات بین آن‌ها را از راه‌های مدنی توسط حکومت حل و فصل کند. با این حال، لاک هیچ‌گاه به اسم هابز اشاره نمی‌کند و امکان دارد که مطرح کردن این بحث برای پاسخگویی به دیگر نویسندگان هم عصرش بوده است. لاک همچنین از اصل تفکیک قوا در حکومت طرفداری می‌کرد و اعتقاد داشت که در شرایطی که دولت از اختیارات خود سوءاستفاده کند اقدام به انقلاب برای سرنگونی دولت نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف برای مردم است. این اندیشه‌ها تأثیر ژرفی بر اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گذاشت. از دیدگاه لاک، حکمران آزادی مطلق ندارد و تابع قوانین اخلاقی است. از سوی دیگر، افراد نمی‌توانند به حکمران خود قدرت مطلق دهند زیرا خود قدرت مطلق (همچون توانایی مطلق در در سلب آزادی‌های دیگران) ندارند؛ بنابراین حکمران در نظر لاک قدرتی محدود دارد و فوق قانون نیست. از سوی دیگر، جان لاک، قدرت حکمرانی را به جای سلطان به هیئت قانونگذار واگذار می‌کند و برای هیئت قانونگذار برتری قائل است. حق طغیان. انقلاب سال ۱۶۸۸ انگلستان (انقلاب شکوهمند) که دستگاه سیاسی را بدون خونریزی و اغتشاش تغییر داد خط بطلانی بود بر نظر هابز که تصور می‌کرد قیام مردم علیه حکمران منجر به انحلال جامعه سیاسی می‌شود. لاک معتقد بود اگر دولت به بیدادگری بپردازد، مردم حق ساقط کردن آن دولت را دارند.

خویشتن

لاک خویشتن انسان را این‌گونه تعریف می‌کند: «آن وجود متفکر آگاه، (مهم نیست که از جنس مادی یا معنوی یا به شکل ساده یا پیچیده در نظر گرفته شود) که منطقی است، یا نسبت به لذت و درد آگاه است، قادر به خوشبختی یا بدبختی است، و بنابراین تا زمانی که این آگاهی ادامه دارد، به خودش علاقه‌مند است.» او با این وجود، نقش جسم را نیز در ساختن انسان نادیده نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت خویشتن از دید لاک هوشیاری خودآگاه و خودبازتابی است که در جسم قرار گرفته است. لاک در نوشتار خود به وجود آمدن تدریجی این ذهن هوشیار را در وجود انسان توضیح می‌دهد. در مخالفت با دیدگاه آگوستینی به بشر به عنوان موجودی گناهکار از بدو خلقت و همچنین دیدگاه دکارتی، که عنوان می‌کند انسان به‌طور ذاتی گزاره‌های منطقی را می‌داند، لاک بحث ذهن «خالی» را مطرح می‌کند، لوح سفید که بشر با آن متولد می‌شود و در طول زندگی توسط تجربه قلم زده می‌شود. از دید لاک، حواس و خویشتن‌اندیشی (ظرفیت بشر در درون‌نگری و تمایل به دانستن در مورد جوهره وجودی خویش) منابع تمام ایده‌های ما هستند. فرمول بندی لاک در مورد لوح سفید در نوشتاری درباره درک انسان متأثر از رساله حی بن یقظان است که در قرن ۱۲ میلادی توسط فیلسوف اندلسی-اسلامی، ابن طفیل نوشته شد و بعدها توسط ادوارد پوکوک در قرن ۱۷ میلادی به لاتین ترجمه شد. ابن طفیل در این رساله نظریه لوح سفید را به عنوان یک آزمایش فکری در قالب یک داستان با عنوان حی بن یقظان

مطرح کرده است که در آن او شکل‌گیری ذهن یک کودک وحشی (کودکی که به دور از اجتماع در حیات وحش بزرگ شده است) از یک لوح سفید تا یک ذهن بالغ را در محیطی به دور از اجتماع و در یک جزیره دور افتاده و تنها از طریق تجربه، توضیح می‌دهد.

رساله اندیشه‌هایی در مورد آموزش اثر لاک، طرحی است در مورد اینکه چگونه باید این ذهن را آموزش داد: او این باور را مطرح می‌کند که آموزش چیزی است که انسان را می‌سازد، یا به مفهوم اساسی تر، ذهن مانند «قفسه‌ای خالی» است که با آموزش پر می‌شود. لاک عنوان می‌کند: «من فکر می‌کنم می‌توان گفت در مورد همه انسان‌ها، نه دهم چیزی که آن‌ها هستند، خیر یا شر، سودرسان یا بی‌فایده، چیزی است که با آموزش حاصل شده است.» لاک همچنین می‌نویسد «تأثیرات کوچک و تقریباً نامحسوسی که در دوران کودکی بر روی ذهن لطیف انسان گذاشته می‌شود، عواقب بسیار مهم و ماندگاری در پی خواهد داشت.» او همچنین این بحث را مطرح می‌کند که «تلفیق اندیشه‌ها» که یک نفر در دوران جوانی در ذهن خود شکل می‌دهد مهم‌تر از مواردی هستند که بعداً شکل می‌گیرند، چرا که آن اندیشه‌ها شالوده ذهن را تشکیل می‌دهند، یا به بیانی دیگر، آن‌ها اولین نشان‌هایی هستند که بر روی لوح سپید گذاشته می‌شوند. لاک در نوشتار خود نسبت به مواردی مانند اجازه دادن به یک «فرد نادان» به اینکه کودکی را متقاعد کند که «جن و اشباح» در شب ظاهر می‌شوند، هشدار داده است، زیرا تاریکی از آن پس در ذهن آن کودک آن با اندیشه‌های هراس‌انگیز تلفیق می‌شود و این تلفیق به حدی است که او دیگر نمی‌تواند در ذهن خود وجود تاریکی را از وجود اشباح متمایز کند. مبحث تلفیق اندیشه‌ها که لاک آن را مطرح کرد، تأثیر بزرگی بر تفکرات قرن هجدهم میلادی گذاشت. به ویژه در نظریه آموزش، که تقریباً تمام نویسندگان در آن به والدین هشدار می‌دادند که اجازه ندهند که اندیشه‌های منفی در ذهن کودکانشان با سایر اندیشه‌ها تلفیق شود. این مبحث همچنین منجر به شکل‌گیری روان‌شناسی و برخی شاخه‌های علمی جدید دیگر شد. دیوید هارتلی بعدها تلاش نمود تا مکانیزمی زیستی برای تلفیق اندیشه‌ها در نوشتار مشاهدات در مورد انسان، پیدا کند.

سرآغاز چشم‌انداز مدرن

لاک را می‌توان به عنوان شخصی که اولین ذهن مدرن را داشته است، توصیف نمود. این امر به خاطر آنست که او برخی از مسائل مهم در تفکرات پس از قرون وسطا را گردآوری کرد و آن‌ها را در قالب یک چشم‌انداز واحد ارائه نمود. بخشی از پیام او به بشریت را می‌توان در قالب این کلمات خلاصه کرد: «هرگز بدون تفکر از بزرگان علمی، سیاسی و مذهبی پیروی نکنید. همچنین بدون تفکر از سنت و قراردادهای اجتماعی پیروی نکنید. برای خودتان به‌طور مستقل فکر کنید. به شواهد موجود نگاه کنید و سعی کنید دیدگاه‌ها و رفتارشان را بر پایه اینکه مسائل واقعاً چگونه هستند، بگذارید.» امروزه شاید برای انسان‌هایی که در جوامع مدنی زندگی می‌کنند سخت باشد که تصور کنند این پیام برای جامعه زمان لاک چقدر جدید بوده است. این پیام تأثیرات انقلابی بر سیستم آموزشی، دانش، سیاست، و حتی خود فلسفه در غرب گذاشت. این

پیام هم‌زمان با نیاز جدید در عرصه دانش برای مشاهده و آزمایش بود. لاک بر نیوتن تأثیر گذاشت، و همچنین از او تأثیر پذیرفت. رویکرد او به سیستم آموزشی، مخالفت با یادگیری طوطی‌وار و مخالفت با آموزش مطالب کهنه شده برای زمان حال و مسائل تقدیس شده توسط سنت بود. او اعتقاد داشت که زبان نباید از طریق دستور زبان آموزش داده شود بلکه باید از راه تمرین و مثال آموخته شود. او می‌خواست تا بر مسائل کلاسیک تأکید کمتری شود و توجه به مسائل مدرن معطوف گردد. او اعتقاد داشت که تمام انسان‌ها مستعد پیشرفت هستند و پاسداری از حقوق و آزادی افراد تنها هدف قانونی حکومت است. این چشم‌انداز با خصومت از سوی حکومت‌هایی که قادر به تأمین شرایط آن نبودند مواجه شد. گرچه فلسفه لاک مخالفت با حکومت مطلقه در تمام عرصه‌های زندگی و عقیدتی است، ولی نیت آن به هیچ وجه ترویج خشونت طلبی و ستیزه‌جویی نیست بلکه کاملاً برعکس فلسفه او در جهت گسترش خوش اخلاقی، میانه‌روی و تواضع است. در فلسفه او همیشه تأکید بر عقل سلیم، جلوگیری از بردن مسائل به سوی افراطی‌گری و در نظر گرفتن تمام حقایق و شواهد برای یک موضوع است. تمام جنبه‌های مذکور در فلسفه لاک با یکدیگر در هم تنیده است. این فلسفه پایه‌های لازم را برای رشد تفکرات فلسفی در کشورهای انگلیسی زبان در یک دوره زمانی دویست ساله پس از لاک فراهم آورد. فلسفه لاک به اساس نگرش انگلو-ساکسون به مسائل تبدیل شد و همچنین تأثیر عظیمی بر توسعه جوامع فرانسه و آلمان گذاشت. ولتر در فرانسه و کانت در آلمان هر دو طرفدار نظریاتی بودند که لاک پایه‌گذاری کرده بود. لاک، پدر فلسفه تجربه‌گرایی جدید و پدر دموکراسی در دنیای مدرن، در سال ۱۶۳۲ در دورینگتن نزدیک بریستول در انگلستان زاده شد. لاک تا سال ۱۶۴۶ در خانه آموزش دید و سپس به مدرسه وست مینستر رفت و تا سال ۱۶۵۲ آنجا ماند. در آن سال وارد دانشکده کرایست جرج در دانشگاه آکسفورد شد. پس از آنکه دانشنامه‌های لیسانس و فوق لیسانس را به هنگام مقرر گرفت، در ضمن ادامه تحصیل در دانشکده کراست چرچ به تدریس پرداخت. سال بعد مقام مدرس زبان یونانی و سپس به تدریس ادبیات و فلسفه اخلاق گماشته شد. لاک در سال ۱۶۶۶ به خدمت نخستین ارل شفتسبری در آمد و سمت طبیب مخصوص، دوست صمیمی و مشاور این سیاست‌مدار پرنفوذ را به دست آورد. با سقوط شفتسبری از مسند قدرت، لاک از انگلستان خارج و در هلند سکنی گزید. با جلوس ویلیام اهل اورانژ به تخت سلطنت، ستاره اقبال سیاسی لاک درخشیدن گرفت. او بار دیگر کمی پس از انقلاب ۱۶۸۸ به انگلستان بازگشت و عهده دار شغل مهمی در خدمات دولتی شد. لاک به دلیل بیماری از قبول منصب سفیری در دربار امیر براندبورگ تن زد، ولی به کار مختصری در لندن مشغول بود تا آنکه در سال ۱۶۹۱ از کارش دست کشید و به اوتس واقع در اسکس به مهمانی خانواده مسم رفت، هرچند در ۱۶۹۶ تا ۱۷۰۰ وظایفش در سمت کمیسر بازرگانی ناگزیرش می‌کرد که بخشی از سال را در پایتخت بگذراند. لاک در اکتبر ۱۷۰۴ در گذشت.

از آنا جان لاک می‌توان اشاره کرد:

- تحقیق درباره فهم بشری

اثر مهم لاک تحقیق درباره فهم بشری (۱۶۹۰) این کتاب در سال ۱۳۳۵ توسط منوچهر بزرگمهر تحت عنوان رساله درباره فهم انسانی ترجمه و انتشارات کتابخانه طهوری آن را منتشر کرده است. خلاصه این کتاب اثر پرنیگل، پتیسون توسط رضا زاده شفق، ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. راهنمای این کتاب اثر ای جی لو توسط ابوالفضل حقیری ترجمه و انتشارات حکمت آن را منتشر کرده است (۱۳۸۶) است. این کتاب اندک زمانی پس از چاپ کتاب اصول نیوتن به بازار آمد و چنان بیان استوار و کاملی در تجربه‌گرایی داشت که تلاش‌های مخالف عقل‌گرایی را تحت الشعاع قرار داد.

لاک در این کتاب ابتدا تلاش می‌کند مشخص سازد که انسان اندیشه‌های خود را چگونه به دست می‌آورد، سپس به این موضوع می‌پردازد که آیا می‌توان به حواس اعتماد کرد یا نه.

- رساله در باب حکومت دینی

از دیگر تصنیفات با اهمیت لاک "دو رساله در باب حکومت مدنی"

است. وی در رساله اول به نظریه حق الهی پادشاهان تاخت و در رساله دوم نظریه سیاسی خود را پیش کشید. نامه‌ای درباره تساهل. دیگر تصنیف پر اهمیت وی است که در سال ۱۶۸۹ بدون ذکر نام و به زبان لاتین آن را منتشر کرد. لاک در ۱۶۹۰ و ۱۶۹۳ دو نامه دیگر به همان مضمون انتشار داد.

۳ - ساختار کتاب فهم بشری

جان لاک با مشاهده برخی ناکامی‌های دکارت در تبیین هستی و مواجهه با دشواری‌های فراوان، مکتب فلسفی دیگری را بنیان گذارد که هر چند متأثر از دکارت است، اما در مجموع در برابر فلسفه دکارت محسوب می‌شود. فلسفه لاک فلسفه‌ای است که برخلاف فلسفه دکارت اصالت را به تجربه می‌دهد و هر گونه مفهوم فطری و اصل عقلی پیشینی در ذهن را مردود می‌شمارد .

ایده اصلی کتاب تحقیق درباره فهم بشری زمانی شکل گرفت که لاک با چند تن از دوستانش سرگرم بحث فلسفی بود که به خاطرش گذشت پیشرفت در بحث برایشان ممکن نیست، مگر آنکه بدانند ذهن قابلیت پرداختن به چه موضوعاتی را دارد و کدام مسائل از توانایی درک آن خارج است .

MAHAN KAVEH
- معرفت فطری یا ذاتی

این اثر از چهاربخش تشکیل شده است. در این اثر لاک می‌کوشد تا محدوده درک یا فهم انسان را مشخص کرده و منابع و طبیعت معرفت انسان را مورد بررسی قرار دهد. در بخش اول، لاک معرفت فطری یا ذاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد و استدلال می‌کند که چنین معرفتی وجود ندارد. وی به کل منکر تصورات فطری می‌شود و معتقد است ذهن هنگام تولد

همچون یک صفحه سفید پاک است که به وسیله تجربه بر روی آن نگاشته می‌شود. لاک در کتاب خود اظهار می‌کند که شناسایی ما به وساطت حواس حاصل می‌شود و ما هیچ تصور و معلوم فطری نداریم. وی همچنین می‌گوید "اینکه بگویند مفهومی در ذهن انسان نقش شده، و در عین حال ذهن از آن آگاهی ندارد، نقش و اثر آن را هیچ می‌سازد" و هیچ تفاوتی با این باور که بگوییم هیچ مفهومی از پیش در ذهن نقش نبسته است ندارد. لاک به این امر توجه نکرد که ممکن است حتی در بعضی موارد از توجه و التفات به وجود خودمان غافل باشیم، اما نمی‌شود گفت علم به نفس در ذهن ما وجود ندارد. چون در این جا علم به علم خود نداریم، نه این که علم به خود نداریم و میان این دو علم فرق زیادی است.

۳.۲ - تصورات

در بخش دوم لاک ادعا می‌کند که تصورات مواد اولیه معرفت هستند و تمام تصورات ما از راه تجربه به دست می‌آید. وی تصورات را به دو دسته تصورات بسیط (Simple Idea) و مرکب تقسیم می‌کند. تصورات بسیط به وسیله تجربه مستقیم اشیاء به دست می‌آید. به طور مثال وقتی که یک میز را می‌بینیم، تصویری از میز در ذهن ما شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر لاک تصورات بسیط را که از طریق تجربه مستقیم اشیاء، مثل دیدن، لمس کردن و غیره، به دست می‌آید، تنها ورودی‌های ذهن می‌داند. بنابراین ما با جهان پیرامون خود به وسیله حواس پنجگانه ارتباط برقرار می‌کنیم. به این ترتیب تصورات بسیط پدیدار می‌شود.

۳.۲.۱ - تصورات بسیط

لاک تصورات بسیط را چهار نوع می‌داند: تصوراتی که از راه یک حس به ما می‌رسند، تصوراتی که از راه چند حس به ما می‌رسند، تصوراتی که از راه فکر (تامل و احساس باطنی) برای ما حاصل می‌شوند و تصوراتی که از راه فکر و حس بیرونی به دست می‌آیند. از سوی دیگر ذهن ما نسبت به این تصورات بسیط، که ورودی‌های ذهن ما هستند، منفعل نیست. ذهن این محسوسات ورودی را دسته بندی، پردازش و ترکیب می‌کند. به این ترتیب تصورات مرکب (جوهر، حالات، اضافات) به وجود می‌آید. در این بین یکی از تصورات مرکب اضافه، تصور علیت است که از با هم‌اندیشی دو تصور حاصل شده است. در ذهن دو تصور با هم مقایسه شده‌اند و حاصل آن، تصور علیت شده است که روشنتر از دو تصور اول (علت و تصور دوم (معلول) است. در بخش سوم لاک به طبیعت زبان، ارتباطش با تصورات و نقش آن در معرفت می‌پردازد. بخش چهارم به توضیح طبیعت و محدودیت‌های معرفت و ارتباط بین عقل و ایمان اختصاص دارد.

۳.۲.۲ - وجه افتراق دیدگاه دکارت و لاک

لاک تفکر را متضمن سلسله‌ای از تصورات می‌داند که در ذهن یا در برابر ذهن موجودند و نمودار چیزهایی خارج از ذهن هستند. استدلال نیز قسمی عمل ذهنی است که به شناخت یا اعتقاد منجر می‌شود. لاک شناخت را درک نسبت بین تصورات معرفی می‌کند. به نظر لاک قوای اساسی یا بنیادی ما حواس ما هستند که خودشان مستقلاً نوعی شناخت،

شناخت حسی را به ما ارائه می دهند و دارای حجیت مستقل هستند. تصور در نزد لاک، به مانند دکارت، همان محتوای ذهنی است. وجه افتراق لاک و دکارت در این زمینه آن است که دکارت تصور را چیزی کاملاً عقلانی در نظر می گرفت، در حالی که لاک آن را تنها محصول تجربه می داند. لاک اشاره می کند که هر آنچه به آن می اندیشیم و هر آنچه به تصور ذهنی ما در می آید از طریق تجربه به دست آمده است. وی اگرچه تمامی شناخت ما را از طریق محسوسات می داند، یعنی محسوسات را منبع شناخت به حساب می آورد، اما برای آن محدودیتی نیز قائل است. محسوسات تنها وجود اشیا را به ما می شناساند نه طبیعت یا ماهیت شان را. از طرف دیگر چون همه اندیشه های ما درباره جهان، محدود به مفاهیمی است که از راه حواس کسب کرده ایم، پس تعقلمان در مورد جهان هم محدود است. به عبارت دیگر هر چه در ذهن حاضر است تصور و ایده است. این موضوع در شناخت وی جنبه اساسی دارد که هر گونه شناخت ما از جهان به واسطه تصورات حاصل می شود. ذهن در کلیه تفکرات و استدلال هایش متعلق بلاواسطه دیگری ندارد، مگر تصورات خودش.

۳ - تقسیم خواص اشیا

اکنون به این مسئله می پردازیم که شناخت ما تا چه اندازه معتبر است. همانطور که گفته شد لاک ادعا می کند که ما نمی توانیم پی به ماهیت اشیا ببریم، بلکه تنها تصویری از آنها در ذهن ما شکل می گیرد. بنابراین آیا ممکن است آنچه ما می شناسیم کاملاً بی ارتباط با خود اشیا باشد؟ به عبارت دیگر آیا هیچ دو نفری شناخت یکسانی از یک شیء بخصوص پیدا نخواهند کرد و اگر بخش هایی از شناخت شان یکسان باشد بر حسب تصادف است. لاک با این دیدگاه مخالف است. وی عقیده دارد که به بخشی از وجوه اشیا می توان شناخت کامل پیدا کرد و این بخش ها مستقل از مدرک هستند. این وجه از شیء که مستقل از مدرک می باشند کیفیات اولیه (Primary qualities) است. برای درک این مطلب لازم است اشاره کنیم که لاک خواص اشیا را به دو بخش کیفیات اولیه و ثانویه (Secondary qualities) تقسیم کرد.

کیفیات اولیه (نظیر شکل، اندازه، وزن و غیره) آن قسم از خواص شیء است که مستقل از این که ادراک شوند وجود دارند و ذاتاً متعلق به آن است. به عبارت دیگر کیفیات اولیه از قسم خصوصیات مکانیکی هستند و ویژگی هر شیء است، آن طور که ذاتاً هست، اعم از این که ناظری باشد که شیء را ادراک کند یا نه. کیفیات اولیه قابلیت اندازه گیری ریاضی دارند و بنابراین به معنای خاصی، عینی هستند. ویژگی های عینی اجزایی که ماده نهایتاً از آنها تشکیل می شود، همین کیفیات اولیه است. علوم ریاضی از این جنبه با اشیا سر و کار دارد.

کیفیات ثانویه آن دسته از خواص شیء است که مستلزم کنش و واکنش با ناظر است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به طور مثال خواصی مانند رنگ، بو و مزه. کیفیات ثانویه تا اندازه ای قائم به ناظرند و اگر فاعل مدرکی نبود، آن طور که ادراک می شوند وجود نمی داشتند. کمیت پذیری کیفیات ثانویه به مراتب قوی تر است.

۳.۴ - تقسیم شناسایی

لاک شناسایی را نتیجه مطالعه و تحقیق تصورات می‌داند به این صورت که ببینیم آیا از حیثی سازگار یا ناسازگارند. وی شناسایی را به چهار نوع تقسیم می‌کند. نخستین نوع شناسایی به وسیله بررسی دو یا چند نوع تصور حاصل می‌شود که ببینیم همانند هستند یا نه. نوع دوم درباره همبودی دو یا چند تصور بحث می‌کند، یعنی کشف این که دو یا چند تصور با هم هستند یا خیر.

این امر معمولاً به کشف این نکته رهنمون می‌شود که این تصورات اجزا یا معلول جوهر واحدی هستند. نوع سوم شناسایی این است که دو یا چند تصور به طریقی با هم مرتبط هستند. آخرین نوع شناسایی کشف این نکته است که آیا تصورات ما تجربه چیزی است که در خارج از اذهان و نفوس ما وجود دارد یا نه، یعنی آیا تصورات درباره موجودی واقعی است یا خیر.

باروخ اسپینوزا

(به انگلیسی: Baruch Spinoza) و بعدها معروف با نام بندیکت د اسپینوزا (زاده ۲۴ نوامبر ۱۶۳۲ - درگذشته ۲۱ فوریه ۱۶۷۷) فیلسوف مشهور هلندی باصالت یهودی سفاردی پرتغالی بود. ویکیاز بزرگ‌ترین خردگرایان و جبرگرایان فلسفه قرن هفدهم و زمینه‌ساز ظهور نقد مذهبی و همچنین عصر روشنگری در قرن هجدهم به‌شمار می‌رود. اسپینوزا به واسطه نگارش مهم‌ترین اثرش، اخلاقیات، که پس از مرگ او به چاپ رسید و در آن دوگانه‌انگاری دکارتی را به چالش می‌کشد، یکی از مهم‌ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب به‌شمار می‌رود. پیشه وی تراش عدسی بود، او در طول زندگی، جایزه‌ها، افتخارات و تدریس در مکان‌های صاحب‌نام را رد کرد، و سهم ارث خانوادگی‌اش را به خواهرش بخشید. فیلسوف و مورخ نامدار گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، درباره او می‌نویسد: «شما یا پیرو اسپینوزا هستید، یا اساساً فیلسوف نیستید.» همچنین دستاوردهای فلسفی و شخصیت اخلاقی اسپینوزا زمینه‌ساز آن شد تا ژیل دلوز، او را «شاهزاده فلسفه» بنامد.

اسپینوزا تحت تأثیر فلسفه دکارت بود. اما در تاملات متافیزیکی خود تلاش می‌کرد بر دوگانه‌انگاری دکارتی چیره گردد و خدا، روح و ماده را در پیوندی واحد به اندیشه درآورد. دکارت دو جهان مختلف را قائل می‌شد: ذهن، ماده. اسپینوزا این را اشتباه یافت. دکارت نفس را در معنای قدرت فکر کردن، تنها متعلق به انسان می‌دانست و حیوانات را فاقد آن می‌پنداشت. ذهن را که قدرت تصمیم‌گیری داشت جدا از بدن تصور می‌کرد؛ حتی طی یک اقدام علمی گفت که منشأ این روح در غده صنوبری مغز است زیرا حیوانات این را نداشتند. در اصل رنه دکارت اعتقاد داشت جایگاه خودآگاهی در غده صنوبری در مغز است زیرا خودآگاهی همان روح است. ایرادی که اسپینوزا گرفت آن بود که اگر ذهن جدا از بدن است پس چگونه به

دست من فرمان حرکت می‌دهد؟ گرچه اسپینوزا در یکی از نامه‌هایش ذهن را صرفاً از نظر فلسفی جدا از ماده می‌دانست ولی نمی‌گفت در واقعیت همچنین چیزی واقعیت دارد و بلکه بر یگانه انگاری تأکید می‌کرد.

فلسفه اخلاقی

وی باورهای اخلاقی اش را با رواقیان باستان مشترک می‌دانست چرا که نزد وی هم، اخلاقیات فراتر از جهان مادی نبودند گرچه که رواقیان بیشتر بر دوری از لذت‌های جسمی تأکید داشتند و اسپینوزا بر ملایمت حسانی تأکید داشت. عصاره فلسفه اخلاق وی را می‌توان در رساله اش پیرامون تعالی فهم انسان جست. آنچه که اسپینوزا باور داشت خیر غایی و حقیقی بود. او باور داشت که خوب و بد مفاهیم نسبی هستند با ادعای این مطلب که هیچ چیزی ذاتاً خوب نیست و هیچ چیزی ذاتاً بد هم نیست مگر با توجه به یک امر جزئی. آن چیزهایی که عموماً خوب یا بد انگاشته می‌شوند صرفاً برای انسان‌ها خوب یا بد هستند. اسپینوزا باور داشت که در جهان قطعیت که در آن همه چیزها در طبیعت از ضرورتی خاص حاصل می‌شوند یا کامل‌ترین شیوه، هیچ چیزی اتفاقی نیست و هیچ چیزی ممکن نیست.

اخلاق اسپینوزا

در عالم هر چیزی که رخ می‌دهد از ماهیت ضروری اشیاء است یا از طبیعت (خدا). بر طبق نظر اسپینوزا، واقعیت، کمال است. اگر شرایط همچون امری اتفاقی لحاظ شوند این حاصل فهم ناقص ما از طبیعت است. در حالیکه اجزاء سلسله علت و معلول، فراتر از فهم انسانی نیستند و فهم انسانی از کل مجموعه نامحدود محدود است که بخاطر محدودیت علمی است که به صورت تجربه وار برداشتی از توابع کلی را به دست می‌دهد. اسپینوزا همچنین می‌گوید که ادراک حسی گرچه عملی و مفید است، برای کشف حقیقت کافی نیست. فهم وی از بقا بیان می‌کند که میل طبیعی انسان به بقا از سوی یک وجود ضروری نگاهداری می‌شود. او بیان می‌کند قوه فضیلت انسان می‌تواند تعریف شود از طریق موفقیت در نگاهداری وجود از طریق نگاهداری عقل که آموزه اساسی اخلاق است. از نظر وی بالاترین فضیلت، عشق عقلانی به معرفت خدا (طبیعت/جهان) است.

خدا و ادیان

خدا برای اسپینوزا، خدایی آن جهانی نیست که جهان را از نیستی آفریده باشد. جهان ناآفریده است. نه آغازی داشته و نه پایانی برای آن در نظر گرفته شده. جهان برای اسپینوزا، خدای جاودانی و به عبارت دیگر صورت پدیداری الوهیت است. برای وی، خدا و طبیعت و جوهر این همانند. این، عالیترین مفهوم متافیزیک اسپینوزا می‌باشد. در اصل و به طور خلاصه که از زبان اسپینوزا بیان شده جهان صحنه خیمه‌شب‌بازی نیست و خدا خیمه‌شب باز آن که آن را کنترل کند، خود از طریق معجزه، قوانین طبیعت را نقض کند و زیر پا بگذارد و در صورت لزوم دوباره آن را به کار گیرد! خدا همان

طبیعت است که در برگیرنده تمام علت‌ها و جوهر هاست. از این‌رو اسپینوزا تا حدی شبیه تفکر شرقی فکر می‌کند که بی‌جهت نیست زیرا خود از فلسفه هندی تا حدی وام گرفته است. او بعضی از آثار هندی را مطالعه می‌کرد.

فلسفه اسپینوزا سرشار و اشباع شده از خداست. او در جایی می‌گوید: من خواهان عشق عقلانی به خدا هستم. از این‌رو نگاه اسپینوزا یک جهان‌بینی علمی بسیار متعالی و زیباست به حدی که انشتین را مجذوب خود می‌کند. انشتین یک دانشمند و متفکر همه‌خدایی و یک اسپینوزایی بود.

«اینکه می‌گویید اگر خدا را سمیع و بصیر و شاهد و مرید ندانم... پس خدایی که به آن معتقدم چگونه است، مرا به خودتان بدگمان می‌سازید زیرا من فکر می‌کنم که شما کمالاتی بالاتر از صفات فوق‌نمی‌توانید تصور کنید. از این فکر شما تعجبی نمی‌کنم؛ زیرا اگر «مثلث» را زبان می‌بود خدا را کامل‌ترین مثلث‌ها می‌گفت و «دایره» ذات خدا را اکمل دایره‌ها می‌خواند؛ همین‌طور هر موجودی صفات خاص خود را به خدا نسبت می‌دهد.» نامه، ۶۰

نقد

با آنکه نوابغی چون آلبرت انیشتین و جورج الیوت، نظرات اسپینوزا را ستوده‌اند و انیشتین در نامه‌ای نوشته که تنها به "خدای اسپینوزا" باور دارد، اما نظام فلسفی اسپینوزا هم در معرض نقدهای جدی قرار دارد. از جمله اینکه وی اساس فلسفه خود را بر این اصل استوار کرده که "ممکن نیست دو جوهر نامتناهی و ناکرانمند هم‌زمان وجود داشته باشند". و بنابر آن نتیجه می‌گیرد که پس جهان و خدا یکی هستند. این اصل که تنها یک اصل ریاضی است، تنها در ریاضی و آن هم در هندسه دو بعدی مصداق دارد. به عبارت ساده‌تر اگر معلوم شود که فرض اولیه وی نادرست است، کل سیستم نظام فلسفی او فرو خواهد ریخت؛ و حال آنکه در هندسه امروزی امکان وجود دو یا چند بی‌نهایت هم‌زمان وجود دارد (به عنوان مثال می‌توان دو صفحه موازی را فرض کرد که گستره هر دوی آن‌ها تا بی‌نهایت ادامه دارد). اما پاسخ از این نقد باید گفت این مدعا که این یک اصل ریاضی است ادعای اثبات نشده است زیرا بی‌نهایت بودن به معنای آن است که از نظر وجودی حدی ندارد و وجود در برابر عدم است در این صورت همه هستی تنها یک مصداق می‌یابد و این مدعا که این قانون فقط در ریاضیات مطرح است ادعای خلاف عقلانیت است زیرا وجود نامتناهی در همه ابعاد نامتناهی است و با وجود شیء نامتناهی شیء نامتناهی دوم از دو حال خارج نیست:

- ۱- عین همین نامتناهی است و این یعنی این دو یکی هستند
- ۲- این نامتناهی غیر این نامتناهی است در این صورت باید بین این دو نامتناهی وجه اختلافی وجود داشته باشد ولی این با فرض مخالف است زیرا نامتناهی به معنی آن است که همه کمالات را دربردارد و چیزی نیست که فاقد آن باشد در این صورت فرض شیء که در بین این دو نامتناهی مشترک نباشد محال است و از این‌رو نامتناهی تنها یک مصداق دارد. نقد دیگر این است که امتداد فلسفه او نهایتاً به ماتریالیسم ختم می‌شود، چرا که او خداوند را «جوهر ممتد» می‌داند، یعنی

صفت مادی برای خدا قائل شده؛ لذا نتیجه ساده این می‌شود که هرچه هست ماده است و غیر آن نیست. اسپینوزا وقتی با خشم خداپاوران مواجه شد سعی در اصلاح و توجیه سخن خود کرد و اصطلاح «حالت» را ابداع کرد و امتداد را یک حالت و نه صفت خواند. حتی فلاسفه مارکسیست نیز معتقدند که فلسفه اسپینوزا سرانجام از ماتریالیسم مطلق سر درمی‌آورد. اسپینوزا می‌گوید: "جهان نافریده است". یعنی از روز ازل همین بوده که هست. حال که نظریه مهبانگ مورد توافق قاطبه دانشمندان عالم قرار گرفته، قوام نظام فلسفی او کاهش یافته است. از طرفی خدای اسپینوزا به انسان بی‌اعتناست و نه او را پاداش می‌دهد و نه مجازاتی در کار خواهد بود، اسپینوزا به معاد اعتقادی ندارد؛ و این عدالت الهی را زیر سؤال می‌برد؛ و بدین گونه خدا تبدیل به توده عظیم مادی غول پیکر ولی منفعلی می‌شود. او می‌گوید جهان غایتی ندارد. محسن جهانگیری در کتاب "اسپینوزا فیلسوف جاودانه" می‌نویسد که شاید دست تقدیر باعث شد تا اسپینوزا خالق نظام فلسفی باشد که سازگارترین فلسفه با علم است. یک فرض دیگر هم ممکن است و آن اینکه او خودآگاه یا ناخودآگاه، در عصر شکوفایی علوم تجربی تلاش کرد تا نظام فلسفی را بسازد که با این علوم سازگاری داشته باشد.

نمونه‌ای از متن رساله الهی سیاسی

ترس خرافه را می‌پروراند. اشخاص ضعیف و حریص از روی بد بختی از عبادت استفاده می‌کنند و اشک‌های زنانه می‌ریزند تا از خداوند درخواست کمک کنند. تجمل و تشریفات دردین قرار داده شده‌اند تا ذهن انسان را با تعصبات مسدود کنند و برای عقل جایی نمی‌ماند که حتی اندکی شک کند. فراموش نکنید که عقل بازیچه الهیات نیست. این اعتقاد که یهودیان قوم برگزیده خداوند هستند بی‌معناست. هرکس با خواندن صادقانه قوانین موسی متوجه می‌شود خداوند فقط با انتخاب سرزمینی کوچک که در آن در صلح و صفا زندگی کنند به آنان عنایت داشته‌اند. کتاب مقدس صرفاً شامل حقیقت روحانی-یعنی تمرین عدالت و نیکوکاری-است، نه حقایق زمینی و نیز اصرار می‌کنند همه کسانی که قوانین دنیوی رادر کتاب مقدس پیدا می‌کنند یا در اشتباهند یا خودخواه.^[۱۵] من از بسیاری از افراد می‌خواهم کتاب مرا نخوانند: توده بی‌سواد و خرافاتی که فکر می‌کنند که عقل چیزی جز بازیچه الهیات نیست، از این کتاب چیزی نمی‌فهمند. در واقع شاید ایمان‌شان آشفته گردد.

حکم تکفیر

MAHAN KAVEH
عقیده همه خدایی اسپینوزا منجر به صدور حکم تکفیر او از سوی روحانیون یهودی شد (در سال ۱۶۶۵):

به قضاوت فرشتگان و روحانیون، ما باروخ اسپینوزا، را تکفیر می‌کنیم، از اجتماع یهودی خارج می‌کنیم و او را لعنت و نفرین می‌کنیم. تمامی لعنت‌های نوشته شده در قانون (منظور تلمود و تورات است) بر او باد، در روز بر او لعنت باد، در شب بر او لعنت باد. وقتی خواب است بر او لعنت باد، وقتی بیدار است بر او لعنت باد، وقتی بیرون می‌رود بر او لعنت باد

و وقتی باز می‌گردد بر او لعنت باد. خداوند او را نبخشد و خشم و غضب خدا علیه او مستدام باد، خداوند نام او را در زیر این خورشید محو کند و او را از تمامی قبایل اسرائیل خارج کند. ما شما را نیز هشدار می‌دهیم، که هیچ‌کس حق ندارد با او سخن بگوید، چه به‌طور گفتاری و چه به‌طور نوشتاری. هیچ‌کس حق ندارد به او لطفی بکند، کسی حق ندارد با او زیر یک سقف بماند، و در دو قدمی او قرار بگیرد، و هیچ‌کس حق ندارد هیچ نوشته‌ای از او را بخواند.

گوته‌فریت و بلهلم لایبنیتس

فیلسوف، منطق‌دان، ریاضی‌دان، فیزیک‌دان، حقوق‌دان، تاریخ‌دان و دیپلمات آلمانی بود که نقشه‌سزایی در سیاست اروپای زمان خود بازی کرد. او بنیان‌گذار دستگاه اعداد دودویی است. همچنین او بنیان‌گذار محاسبات دیفرانسیل و انتگرال که در کنار معادلات دیفرانسیل زمینه بسیاری از پیشرفت‌های بشر شدند است. بر سر این که او یا نیوتن مبدع علم حسابان بوده‌اند، اختلاف نظر به وجود آمد و از آنجا که کمیته بررسی این اختلاف‌نظر از دوستان نیوتن بودند، نیوتن پیروز این محکمه شد و بیش‌تر کشفیات به نام او ثبت شد. او از بزرگ‌ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه و در شمار خردگرایان پیرو رنه دکارت است. منطق نزد او، که «می‌اندیشم» دکارت را بسیار مهم می‌داند، بسیار ارجمند است و در فلسفه‌اش جایگاه و اثری چشم‌گیر و هویدا دارد. در مکانیک کلاسیک، او بر این عقیده بود که زمان و مکان نسبی‌اند در حالی که نیوتون بر عقیده خودش مبنی بر مطلق بودن زمان و مکان اصرار می‌ورزید. اگرچه لایبنیتز مورخ حرفه‌ای نبود، اما به‌سبب حضورش در دربار شاه‌گزین هانوفر مأمور تألیف تاریخ خاندان برونسویک شد، تألیفی که تا پایان عمرش ادامه داشت. در روزگاری که عثمانیان وین را محاصره کرده بودند و شاه‌گزینان آلمانی امپراتوری مقدس روم سخت در جنگ با سپاهیان عثمانی بودند، لایبنیتس سخت پی‌گیر آشتی برقرار کردن میان دولت‌های مسیحی اروپا بود و برای تشویق فرمان‌روایان این دولت‌ها به اختلافات را کنار گذاشتن، با بسیاری از ایشان، از جمله پتر یکم تزار روسیه و لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه نامه‌نگاری می‌کرد. لایبنیتس اهل وسعت نظر بود و می‌کوشید تمام مسالک و معتقدات بشری را باهم سازش دهد و با این که هواخواه دکارت بود، از او کورکورانه پیروی نمی‌کرد و می‌گفت: «فلسفه دکارت به‌منزله دهلیز حقیقت است، از آن باید وارد شد اما نباید آن‌جا متوقف ماند.» با این که لایبنیتس تألیفات فراوانی داشت، کتاب‌های اندکی از او به‌جا مانده است؛ یکی به نام شعور انسان و دیگری به نام خداجویی و هر دو این کتاب‌ها به زبان فرانسوی نوشته شده است. لایبنیتس هم‌چنین در ۱۶۸۴ مجله نامه دانشوران را در لایپزیگ و در ۱۷۰۰ انجمن دانش‌های برلین را بنیاد گذاشت و خودش نخستین رئیس آن شد، که بعدها به فرهنگستان پروس آوازه یافت.

لایبنیتس مانند جرج بارکلی، فیلسوف ایرلندی، قائل به وجود ماده نبود و آن را توهم و زاییده ذهن انسان می‌دانست. فلسفه لایبنیتس بر دو اصل امتناع تناقض و دلیل کافی استوار است. اصل امتناع تناقض بیان می‌دارد، که از میان دو گزاره متناقض تنها یکی می‌تواند درست باشد. اصل جهت کافی مدعی است که بدون جهت و علل کافی هیچ چیز در عالم موجود نمی‌شود و هیچ گزاره‌ای صدق نمی‌کند. با کاربرد این دو اصل، لایبنیتس نتیجه می‌گیرد که به‌موجب اصل امتناع تناقض هر قضیه تحلیلی صادق است و به‌سبب اصل جهت کافی، هر قضیه صادق چون از جهات و مقدمات کافی نتیجه‌گیری می‌شود، پس تحلیلی است؛ بنابراین، قضایای صادق و قضایای تحلیلی هم‌ارز هستند.

لایبنیتس این جهان را بهترین جهان ممکن برای زندگی انسان که خدا می‌توانسته بیافریند، می‌دانست و معتقد بود هیچ چیزی در جهان بیهوده نیست و حتی پدیده‌های شر مانند زلزله، قحطی و سیل، زمینه‌ساز خیرند و این حداقل «شرّ گزاف» است، که برای خلق جهانی متعادل ممکن بوده است. در بحث «شرّ اخلاقی» او بر این باور بود، که اختیار و آزادی انسان عمدتاً باعث تولید شرّ اخلاقی (مثل قتل و جنایت و دزدی...) می‌شود. او همچنین جهان را متشکل از ذرات بسیار کوچک و هماهنگ خداگونه به نام «مُنادها» می‌دانست و حتی کتابی به نام منادولوژی دارد.

الاهیاتش را بیش‌تر متأثر از اسپینوزا و دکارت می‌داند. اگر آرمان خردگرایان را این بدانیم، که بر پایه ایده‌های فطری یا بنیادهای بدیهی خرد نظامی بسازند و پیش‌کشند، که گذشته از منطق، ریاضی و هندسه، شناخت جهان بیرون از ذهن را هم، با همان درجه از یقین، به دست دهد، لایبنیتس بیش‌تر از هر فیلسوفی به این آرمان نزدیک شد. هرچند این آرمان هرگز محقق نشد و اگرچه فلسفه لایبنیتس پی‌آیند پژوهش‌های منطقی او نیست، اما او توانست دست‌کم فلسفه‌اش را با منطق مرتبط کند و در هم تأثیر دهد. از دیگر سو، لایبنیتس بیش‌تر از دیگر فیلسوفان دوره جدید از فلسفه مدرسی و مابعدالطبیعه سده‌های میانه آگاه بود. همچنین او کتاب پژوهش‌های نو را در پاسخ به تجربه‌گرایان، به‌ویژه اشکال‌های جان لاک در کتاب پژوهش‌هایی درباره فاهمه انسان، نوشت و از نگره ایده‌های فطری دفاع کرد.

دوگانه‌های لایبنیتس

فلسفه لایبنیتس سخت تحت تأثیر پژوهش‌های منطقی او است. او می‌کوشد، براساس آرمان خردگرایان، نظامی فلسفی را برسازد که هر گزاره‌اش همچون گزاره‌های ریاضی یقینی باشد. از همین رو، از نگاهی، فلسفه‌اش بر تحلیل گزاره استوار است و با تقسیم دودویی مفهوم‌ها و تعریف دوگانه‌های گوناگون پیش‌می‌رود.

MAHAN KAVEH

حقیقت عقل و حقیقت واقع

سخن درباره فلسفه لایبنیتس را می‌توان از این‌جا آغازید، که در نگاه او هر گزاره‌ای یا صورتی موضوعی-محمولی دارد یا می‌توان آن را به گزاره یا گزاره‌هایی تحلیل کرد، که صورت موضوعی-محمولی داشته باشد. نیز در نگاه او حقیقت گزاره‌ای صادق است، گزاره‌ای که مطابق با واقع است، چه این واقع محقق و بالفعل باشد، چه ممکن. از همین نکته تفاوت حقایق

عقل و حقایق واقع آشکار می‌شود. حقایق عقل گزاره‌هایی ضروری‌اند، که یا به‌خودی‌خود بدیهی‌اند یا می‌توان آنها را به گزاره‌های بدیهی تقلیل داد، اما حقایق واقع گزاره‌هایی نه ضروری، بلکه ممکن‌اند، زیرا می‌توان نقیضشان را هم تصور کرد، در حالی که تصور نقیض گزاره‌های ضروری به تناقض می‌انجامد. به دیگر سخن، حقایق عقل به‌طور پیشینی برای ما بدیهی‌اند یا دست‌کم با استنتاجی لمی بدیهی می‌شوند و آدمی با تصور درست موضوع و محمول به‌تنهایی به درستی و صدق شان گواهی می‌دهد، اما حقایق واقع ضروری نیستند و به‌طور پسینی از آنها آگاه ایم و از همین رو برای صدق نیازمند مرجح یا دلیل کافی‌اند.

به باور لایبنیتس، حقایق عقل محدود به گزاره‌های ریاضی و منطقی نیستند، بلکه هر گزاره‌ای که چیستی یا ذات اشیا را گزارش می‌دهد، ضرورت دارد، اما آنچه وابسته وجود چیزی است، حقیقت واقع است. به دیگر سخن، «وجود»، در جای محمول، در هیچ موضوعی گنجیده یا مندرج نیست. وجود جزو تعریف هیچ چیزی نیست و موجوداتی که بالفعل وجود دارند، وجود شان امکانی است. گزاره «برادر لایبنیتس مرد است»، بنا به تعریف «برادر»، حقیقت عقل است، اما این که «لایبنیتس نویسنده کتاب منادولوژی است»، حقیقت واقع است، چون خود نیازمند این است، که نویسنده‌ای به نام لایبنیتس وجود داشته باشد، که دست‌به‌کار منادولوژی شود. تنها گزاره‌ای وجودی که ضروری است و نمی‌توان در شمار حقیقت‌های واقع گنجانده، گزاره «خدا هست» است. هستی خدا حقیقت عقل است و ضروری.

ضرورت مطلق و مشروط

از آنچه گفته شد، شاید به نظر آید که دوگانه «حقیقت عقل-حقیقت واقع» نزد لایبنیتس کمابیش همان چیزی است که به گزاره تحلیلی و ترکیبی می‌شناسیم. اما چنین نیست و لایبنیتس گزاره‌هایی را نیز که ممکن می‌نمایند، به معنایی، تحلیلی می‌داند. او بر این باور است که هر محمولی در موضوعش گنجیده است و همه گزاره‌های صادق تحلیلی و ضروری‌اند. «تحلیلی» اند، به این معنی که می‌توان از امور ذاتاً پسین به امور ذاتاً پیشین گذشت و به مفهوم‌های بدیهی اولی رسید. او برای این که مرادش از تحلیل را روشن کند، تحلیل اعداد را مثال می‌زند: با تحلیل اعداد بزرگ‌تر سرانجام به «یک» ها می‌رسیم. نیز «ضروری» اند به این معنی که در خود موضوع گنجیده‌اند و ناگزیر جدایی‌نشده‌اند. از نگاه لایبنیتس ضرورت دو گونه است: ضرورت مطلق و ضرورت مشروط. لایبنیتس بر این باور است، که همه چیزهای ممکن (به امکان خاص) با هم شدنی یا ممکن (به امکان عام) نیستند. به دیگر سخن ضرورتاً انواعی هستند، که هرگز وجود خارجی نداشته‌اند و نخواهند داشت.

به باور لایبنیتس محمول در هر گزاره صادقی در خود موضوع گنجیده است. حقایق عقل، گزاره‌هایی‌اند، که عقل آدمی با توان تحلیل کرانمندش به ضرورت محمول برای موضوع پی‌می‌برد، از همین رو این دسته را حقایق عقل می‌نامد. اما درباره حقایق واقع، اگرچه باز محمول در موضوع گنجیده و در نتیجه برای آن ضروری است، اما این ضرورت را دریافتن، نیاز به تحلیلی بی‌کران دارد، که از توان عقل کرانمند آدمی بیرون است. در همان مثال اعداد، حقایق عقل مانند اعداد

گویا اند، که با تحلیلی کرانمند به «یک» می‌رسیم، اما حقایق واقع به اعداد گنگ می‌مانند، که هر چند در مجموعه اعداد حقیقی جایی دارند، اما تحلیل بی‌پایان شان از توان عقل آدمی بیرون است و نمی‌تواند اعشار شان را درست معین کند. به دیگر سخن همه گزاره‌های صادق ضروری اند و از این حیث تفاوت «حقایق عقل» و «حقایق واقع» در کرانمندی و بی‌کرانی تحلیل محمول است. به باور لایبنیتس، اگر کسی توان تحلیلی بی‌کران داشته باشد، هر گزاره صادقی نزد او ضروری خواهد بود. در باور لایبنیتس علم خداوند، که هیچ کرانی برای او نمی‌توان انگاشت، به همه گزاره‌ها ضروری است.

ضرورت متافیزیکی و ضرورت اخلاقی

چنان‌که گفته شد، هر چه در جهان واقع ضروری است، خود به‌طور مشروط و در نتیجه اختیار و برگزینش آفریدگار این جهان ضروری افتاده است. جهان واقع فقط مجموعه نوعی ویژه از شدنی‌ها یا ممکناتی است، که باهم بودن شان ناسازگار نیست. از آن جا که می‌توان آمیزه بی‌شماری از امور بی‌شمار ممکن را فرض کرد، که برخی بهتر از دیگران اند، جهان‌های ممکن پرشماری هم هستند، که خود مجموعه‌ای از امور سازگار و باهم-شدنی اند.

در این جا لایبنیتس بر آن است، که هم قدرت و هم حکمت را برای خداوند نگاه دارد، یعنی از سویی نشان دهد، که این جهان را اختیار کردن خداوند، از سویی بی‌جهت یا دلیل کافی نبوده است و از دیگر سو خداوند در این جهان را برگزیدن و آفریدن ناگزیر و موجب نبوده است. او دو اصل دلیل کافی و اصل کمال را این جا به میان می‌آورد. به باور لایبنیتس، آفریدگار این جهان از میان همه آمیزه‌های بی‌شمار شدنی‌ها فقط این زنجیره را برگزیده و آفریده است، زیرا این مجموعه بیشینه کمال را در خود دارد و این دلیل کافی از حکمت او حکایت دارد. از میان همه آمیزه‌ها و زنجیره‌های بی‌شمار یکی بیشینه امکان خارجی را می‌یابد، زیرا امور شدنی اقتضایی ویژه برای موجود شدن دارند و می‌توان گفت، دعوی خاصی برای وجود دارند. اما این که آفریدگار این جهان از میان همه آمیزه‌های بی‌شمار شدنی‌ها زنجیره‌ای از شدنی‌ها را آفریده است، که بیشینه کمال را برآورده است، به این معنی نیست، که او در این کار واداشته، ناگزیر یا موجب بوده است. این جهان را آفریدن، دلیلی کافی دارد، که این کار ضروری می‌کند، اما نه آن ضرورت هندسی یا منطقی که نفی ش به تناقض بینجامد. آنچه حقایق واقع نامیدیم، بر نخستین اراده او استوار است، اراده‌ای که کمال اعلی را برمی‌گزیند. آفرینش مطلق و بلاشرط ضروری نیست، اما اگر او دست به کار آفرینش شدستی، بی‌گمان بهترین جهان را برگزیدی.

مناد یا جوهر فرد

از این که از سویی محمول‌های فراوانی بر موضوعی یگانه بار می‌شوند و از سویی دیگر هر محمول در موضوعش گنجیده است، ناگزیر نتیجه می‌شود که وجودی ثابت و پاینده در میان است که تبدلات و عوارض متغیر در او گنجیده است. به باور لایبنیتس، این وجود پاینده همان جوهر است که اگر برای نمونه ظرف زمان را در نظر بگیریم، حالات پیشین و کنونی بر آن بار می‌شوند. این استدلال انی یا پسینی لایبنیتس است. ما هنگامی که تصورات گوناگون را بر موضوعی یگانه بار

می‌کنیم، به وجود جوهر پی‌می‌بریم. اما لاینیتس دلیلی لمی هم برای اثبات وجود جوهر دارد. به باور او، تصور ما از جوهر پابنده، پیش‌تر از هر چیز، از تجربه «من» ثابت پدید آمده است. نتیجه دیگری که لاینیتس با توجه به بحث‌های پیشین خود بدان اشاره می‌کند این است که جوهر موجودی تام است که واجد چنان مفهوم کاملی است که همه محمول‌ها با همه گوناگونی شان از هم‌او برمی‌آیند.

پیروان و ستیزندگان

برتراند راسل فلسفه لاینیتس را دچار ناسازگاری درونی می‌داند. رای راسل این است که او فلسفه‌اش را بر بنیادهایی منطقی استوار می‌کند، اما، به‌ویژه در اخلاق و هستی‌شناسی، بدان‌ها پایبند نمی‌ماند. از همین رو بهترین بخش‌های فلسفه لاینیتس بیش‌تر انتزاعی اند و بدترین شان بخش‌هایی اند، که با زندگی آدمی سروکار دارد. کاپلستن می‌کوشد، میان «فلسفه عامیانه» و «آموزه‌های باطنی» لاینیتس فرق بگذارد و نظر راسل را ملایم کند، اما او خود نیز آن جا اصل کمال لاینیتس را شرح می‌دهد، می‌گوید دشوار بتوان گنجیدگی بالقوه محمولات در موضوع را نگره اختیار سازگار کرد. کاپلستن این سخن را پیش‌می‌کشد که گویا لاینیتس از این که به پیروی از فلسفه اسپینوزا متهم شود، بیمناک بوده است و پرسش‌های فراوانی را بی‌پاسخ گذاشته و از این که نگاهش را روشن کند، خودداری کرده است.

فرانسیس بیکن

(به انگلیسی: Francis Bacon) (زاده ۲۲ ژانویه ۱۵۶۱ - مرگ ۹ آوریل ۱۶۲۶) فیلسوف، سیاستمدار، دانشمند، حقوق‌دان و نویسنده انگلیسی بود. بسیاری وی را محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی می‌دانند تا جایی که او را از بنیان انقلاب علمی می‌شمارند و پایان سلطه کلیسا بر تفکر را به اندیشه‌های او نسبت می‌دهند. او را پدر تجربه‌گرایی می‌نامند.

زندگی

فرانسیس بیکن در ۲۲ ژانویه ۱۵۶۱ در لندن (یورک هاوس) در منزل پدرش سر نیکولاس بیکن متولد شد. پدر او بیست سال اول سلطنت ملکه الیزابت اول مُهردار سلطنتی بود. مادر بیکن لیدی آن کوک خواهر زن لرد بارلی خزانه‌دار ملکه الیزابت و یکی از مقتدرترین مردان انگلیس بود. این زن که دختر سر آنتونی کوک، آموزگار خصوصی ادوارد ششم پادشاه انگلستان بود، در علم کلام متبحر بود و با اسقف‌های زمان خویش به زبان لاتینی مکاتبه می‌کرد. در دوازده سالگی بیکن را در کمبریج به کالج ترینیتی فرستادند جایی که با نهایت دقت از برنامه درسی قرون وسطایی تا حد زیادی به زبان لاتین پیروی کرد. اما بعداً از آن روش روگردان شده به روش تجربه‌گرایی متوسل شد و پس از سه سال آنجا را ترک کرد. وی با آنکه شانزده سال بیشتر نداشت در دفتر سفارت انگلستان در فرانسه مأموریتی به وی پیشنهاد شد و پس از آنکه مضرات و منافع این کار را خوب سنجید آن را پذیرفت. پدر او سر نیکولاس ناگهان در سال ۱۵۷۹ وفات یافت. وی تصمیم داشت

اموالی مادام العمر به فرانسیس بیکن تخصیص دهد ولی مرگ او بر اینکار سبقت گرفت و سیاستمدار جوان با عجله به لندن فراخوانده شد در حالی که در ۱۸ سالگی پدر خود را از دست داده بود و عایداتی هم نداشت. او به زندگی اسراف‌آمیز خو گرفته بود و برای او قناعت به زندگی ساده سخت می‌نمود. به همین جهت وارد رشته حقوق شد و برای به دست آوردن یک شغل سیاسی خویشان متنفذ خود را به تنگ آورد. در ۱۵۸۳ به سن ۲۲ سالگی از تانتن به نمایندگی مجلس انتخاب شد. چند سال بعد لرد اسکس دوست بیکن توطئه‌ای بر ضد ملکه ترتیب داد تا او را زندانی کند و جانشینش را به تخت بنشاند. بیکن در نامه‌ای او را از این عمل بازداشت و به او نوشت که تا ابد به ملکه وفادار می‌ماند. اسکس در پی توطئه‌ای نافرجام بر ضد الیزابت زندانی شد تا اینکه موقتاً آزاد گردید، وی دوباره به جمع نیرو پرداخت و با قوای خود به سوی لندن حرکت کرد. بیکن به خشم تمام بر ضد اسکس قیام کرد و در این میان عضو دیوان عالی کشور گردید. اسکس دوباره گرفتار شد و او را به اتهام خیانت به محاکمه کشیدند. او مجرم شناخته شد و محکوم به مرگ گردید. شرکت بیکن در محاکمه اسکس او را تا مدتی منفور ساخت.

بالاخره بیکن بدون کمک دیگران راه ترقی را پیمود، مهارت او در امور گوناگون و معلومات پهناور او موجب می‌شد که در هر مجمع و کمیته مهمی عضو برجسته به‌شمار رود؛ در ۴۵ سالگی ازدواج کرد و در ۱۵۹۸ به جهت قروض خود به زندان افتاد. اما در ۱۶۰۶ مشاور قضایی سلطنتی رسید. فرانسیس بیکن حامی کتابخانه‌ها بود و با تقسیم کتاب‌ها به سه دسته تاریخ، شعر و فلسفه، یک سیستم کاربردی برای فهرست نویسی کتاب‌ها ایجاد کرد که می‌توانست به موضوعات و زیرنویس‌های خاص تری تقسیم شود. بیکن اولین دریافت‌کننده مقام مشاور حقوقی مخصوص ملکه بود. این مقام در سال ۱۵۹۷ به وسیله ملکه انگلستان، الیزابت اول به او اعطا شد. پس از الحاق جیمز ششم در سال ۱۶۰۳ بیکن به دریافت نشان شوالیه مفتخر شد. وی بعداً در سال ۱۶۱۸ به دریافت عنوان بارون ورولام^[۳] و پس از آن به درجه نایب ارباب سنت آلبان در سال ۱۶۲۱ نائل شد.^[۴] اما چون فرزندی نداشت تمام این عنوان‌ها با مرگ او در سال ۱۶۲۶ در سن ۶۵ سالگی به پایان رسید. مرض ذات الریه به حیات او در این عالم خاتمه داد.

عقاید

فرانسیس بیکن معتقد بود که «علم بر انسان و جهان تسلط دارد» و «بر طبیعت نمی‌توان مسلط گشت مگر آنکه از قوانین آن آگاهی یابیم» و در رد اندیشه کلیسا چنین عنوان کرد که «اگر انسان ذهن خود را معطوف به ماده کند در حدود آن کار می‌کند و از حدود ماده تجاوز نمی‌نماید». وی معتقد بود که ادراک ما از حقیقت تنها در همان حدی است که مشاهدات ما اجازه می‌دهد و «خارج از حیطه مشاهدات» نه تنها نمی‌توانیم چیزی بدانیم، شاید اصولاً شایسته دانستن آن نباشیم. از نظر او ذهن مسئول یافتن روابط در ماده به وسیله مشاهده و تجربه است و میان علم و عمل و مشاهده فرقی نیست. راهی که وی برای رسیدن به بصیرت و ادراک بهتر از جهان پیرامون پیشنهاد می‌کند، چنین است: «با کسب دانش

طبقه‌بندی ماده بر اساس ارزش و اعتبار آن، ذهن خود را از تزویر دور دار» و برای رسیدن به این ادراک باید ذهن را از بت‌هایی که آن را احاطه کرده‌اند رها سازیم.

در حقیقت بیکن مخالف روش استقرایی فلسفه بود. در روش استقرایی بر اساس معلول (مثلا جهان هستی) میتوان علت (خدا) را نتیجه گرفت. از نظر او، استنتاج اینچنینی باعث اتلاف وقت بشر شده است. از دید او جهان مثل افلاطون صرفاً تصوراتی است که پشتوانه حسی و استدلال مبتنی بر مشاهده ندارند. بر این اساس او معتقد است فلسفه اصیل می‌بایست مبتنی بر حواس و ملموسات طبیعت باشد. برای تحقق این هدف انسان می‌بایست به مطالعه طبیعت بپردازد و قوانین آن را دریابد. دیدگاه او فلسفه انگلیس را از بقیه مکاتب فلسفی قاره اروپا جدا ساخت. تجربه‌گرایی او پایه علم‌گرایی و پراگماتیسم در انگلیس شد. ((بشر عبارت از ذهن است و ذهن نیز همان علم می‌باشد، بشر به جز آنچه میداند نیست... ذهن را می‌بایست از تنیدن پیله‌های فکری برحذر داشت، قدرت اصلی فلسفه در نتیجه بخشی آن خواهد بود. علم راهی است به مدینه فاضله و هیچ چیز نباید برتر از دانش عملی قرار گیرد)) بیکن امدوار بود کلمه تصادف و بخت و اقبال از قاموس لغات حذف شود و انسان از خرافات دین و فلسفه‌های کلامی بیهوده نجات یابد. در یک جمع بندی فرانسویس بیکن معتقد بود انسان تنها در چهارچوب علم میتواند جهان را درک کند و به آنچه که در قالب علم در نمی‌آید، نبایست توجه کرد.

آثار

نو ارغنون / پیشرفت علم / آتلانتیس جدید / بررسی‌های سیاسی و اجتماع / تاریخ هنر هفتم (۱۶۲۲)

هر اندازه که بیکن در سیاست جلوتر می‌رفت به اوج حکمت و فلسفه نیز نزدیک‌تر می‌شد. به عقیده او مطالعه و اشتغال به تحصیل به تنهایی نه هدف است و نه حکمت، و علمی که با تجربه توأم نباشد قیل و قال بیهوده است؛ «صرف همه اوقات به مطالعه سستی و کاهلی است؛ به کاربردن آن برای خودنمایی ریا است؛ حکم کردن از روی قواعد منطقی فضل‌فروشی است.» «مردم نادرست و مکار از مطالعه متنفرند، مردم ساده در ستایش و تمجید آن مبالغه می‌کنند و فقط مردم عاقل در عمل از آن استفاده می‌برند؛ زیرا مطالعه راه استفاده عملی را نمی‌آموزد، بلکه این استفاده از راه مشاهده صورت می‌گیرد و این کار به وسیله عقل انجام می‌شود، عقلی که بیرون از مطالعات و بالاتر از آن است.» او مانند گوته علمی که به عمل منتهی نشود را مسخره می‌کند. «باید دانست که در صحنه زندگی بشر فقط خدا و فرشتگان تماشاچی محض‌اند.» این تنبه جدیدی بود که پایان مکتب مدرسی (اسکولاستیک) را اعلام می‌کرد و خاطرنشان می‌ساخت که دیگر بین علم و عمل و مشاهده فاصله نیست. این تأکید درباره تجربه و پرداختن به نتایج عملی صفت ممیزه فلسفه انگلیسی و مقدمه پراگماتیسم است.

طبقه‌بندی علوم

بیکن علوم را برحسب تقسیم‌بندی روانشناختی سنتی-که بعداً متداول شد-بر اساس حافظه، مخیله و عاقله تقسیم می‌کند. حافظه، موجد تاریخ است. تاریخ به شعبه‌های فرعی تاریخ مدنی، که به بررسی تاریخ انسان می‌پردازد و تاریخ طبیعی که رویدادهای طبیعت را ضبط می‌کند، تقسیم می‌شود، تاریخ طبیعی نقش مهمی در علم ایفا می‌کند زیرا در آن واقعیت‌هایی که به کار استقراء می‌آیند، گردآوری می‌شود. مخیله، موجد شعر یا مسبب برانگیختن اندیشه‌های مهار نشده است. عاقله ما بر حسب نظر بیکن خطه فلسفه است.

فلسفه:

فلسفه بر سه نوع است: خدا، انسان و طبیعت. بیکن درباره خدا آسایش و آسودگی خاطر خود را در آن می‌بیند که با متکلمان و روحانیان که مدعی‌اند خداوند قادر مطلق، عالم مطلق، و خیر مطلق است، به هیچ وجه وجادله نکنند. وی هم چنین از بحث خدا، بدین عنوان که سودی دربر ندارد و با نظر به اینکه عقل را توانایی دستیابی به هیچ یک از براهین وجود خدا نیست، دوری می‌جوید. بیکن با اینگونه بحث کردن، سنت طولانی فلسفه بریتانیا را که از اکام آغاز می‌شود، استمرار می‌بخشد.

فلسفه انسان به دو بخش تقسیم می‌شود: فردی و جمعی. فلسفه جمعی با مسائل مربوط به حکومت سروکار دارد. فرد انسان دارای دو نوع نفس است. نفس فناپذیر که خداوند به وی اعطا کرده است، و نفس محسوسه [فناپذیر] که انسان به واسطه آن، با حیوانات وجه مشترک می‌یابد. چنانکه انتظار می‌رود، نفس نوع اول را نمی‌توان بررسی کرد، در حالی که نفس نوع دوم یک موضوع تام و تمام پژوهش علمی است. خلاصه آنکه، بیکن اعتقاد ندارد که دیگر فلسفه به خدایا نفس انسان بپردازد. بیکن با حذف این موضوعات از فلسفه، بند نافی که وی را به تفکر قرون وسطی می‌پیوندد، پاره می‌کند. فلسفه طبیعت به دو بخش تقسیم می‌شود: نظری و عملی. فلسفه نظری طبیعت از علل امور بحث می‌کند. فلسفه علمی طبیعت بحث می‌کند که ما چگونه می‌توانیم این معرفت علی را برای بهزیستی بشر به کار بندیم. تعلیقه: مفهوم به کار بستن معرفت را می‌توان نوعی آزمایشگری خام و ابتدایی دانست. بیکن اگر چه از به کار بستن معرفت، بهزیستی بشر را در نظر دارد، با این حال ممکن است اموری بکار گرفته شوند که هیچ پیامد عاجلی نداشته باشند. اما همین واقعیت که می‌توانیم چیزی را بکار بندیم نشانگر آن است که آن را می‌فهمیم و نیز نوعی آزمایشگری توأم با معرفت علی محسوب می‌شود.

بیکن مصرانه استدلال می‌کرد که هیچ نوع نوآوری تکنولوژیکی بدون معرفت علی مکفی امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب فلسفه عملی مبتنی بر فلسفه نظری می‌شود. از سوی دیگر وی استدلال می‌کرد که نظرورزی کامل نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر وقتی که کاربرد عملی آن یافت شود، گالیله و نیوتن در امتزاج نظر و عمل به راه بیکن رفتند. تعلیقه: بیکن در بحث خویش از اینکه نظرورزی مبتنی بر کاربرد عملی است، راه مبالغه پیموده است. آنچه در خاطر وی

خلجان می‌کرد نظروورزی مستقل از هر گونه کاربردی بود. یک نظریه‌ای که هیچ استلزام اجرایی ندارد نمی‌تواند مورد آزمایش واقع شود. بیکن خواهان طرد و نفی این نظریه اخیر بود.

در بحث از نظروورزی، بیکن آموزه ارسطویی علل چهارگانه را پیش می‌کشد. بار اول نخواهد بود که برای مقایسه بیکن با ارسطو عذر موجه خواهیم داشت. بیکن فیزیک را از متافیزیک تفکیک می‌کند. به نظر او فیزیک به علل متغیر مانند علت مادی و علت فاعلی می‌پردازد. متافیزیک به علل نامتغیر مانند علت صوری و علت غایی می‌پردازد. درخور ذکر است که بیکن علل غایی را به لحاظ آنکه برای تبیین کارایی ندارند نفی نموده و غالباً علل صوری را بعنوان مصادیق علل مادی قلمداد می‌نماید.

بیکن به طرح فوق، برداشت ارسطو را از فلسفه اولی، به عنوان فلسفه‌ای که با مسائل منطق سروکار دارد، می‌افزاید. سرانجام بیکن ریاضیات را، فقط به عنوان یک ابزار محاسباتی سودمند، مطرح می‌کند.

تعلیق: طبقه‌بندی بیکن از علوم، نمایانگر آن است که وی تا چه اندازه از تصورات قرون وسطایی رهایی پیدا نکرده است. در واقع، علم بیکن یا تلقی وی از علم، ارسطویی است. وی نگرشی کیفی به علم داشت، بدین صورت که در علم در پی نیروهایی (علل صوری) در اشیاء بود که موجب تغییر اشیاء می‌باشند. وی با استفاده از طبقه‌بندی‌ای که وام گرفته از جهان قرون وسطایی بود، بدین نیروها دست یافت. بیکن تصویری کمی از علم نداشت. از این رو، ارزش و نقش ریاضیات را در پژوهش علمی دست کم گرفت. کوپرنیک و گالیله که مدتها بعد آمدند از این عامل [ریاضیات] به قدر کافی، تقدیر به عمل آوردند. فلسفه نظری، متناظر با دو قسم فلسفه نظری، به دو بخش تقسیم می‌گردد، مکانیک متناظر با فیزیک است؛ مکانیک همان کاربرد عملی معرفت ما به علل مادی و فاعلی است. [علم] طبیعی سحر، یا کاربرد عملی اطلاعات ما در خصوص علل صوری، ناظر به متافیزیک است.

موانع پیشرفت دانش

از نظر بیکن، هفت منبع عمده خطا یا هفت مانع برای پیشرفت دانش وجود دارد. اینان عبارتند از: بدبینی نسبت به توانمندی‌های انسان، عقده خودکم‌بینی نسبت به گذشتگان، تمسک به مرجعیت، نارسایی منطق قیاسی، بی‌التفاتی به فایده رسانی دانش و «بت‌های» زیانمند.

مانع اول، مردمان نسبت به کامیابی‌های خود بدبین‌اند. عقل آدمی و حواسش برای کسب اطلاعاتی که به واقع قابل اعتماد باشند، کفایت ندارند. پاسخ بیکن بدین مشکل این است که با روش صحیح می‌توان بر این قصور و کاستی بشری غلبه کرد. همانطور که ما از ادوات هوش افزا برای تقویت و بهبود حافظه استفاده می‌کنیم، به همین منوال می‌توانیم از وسایلی برای بهبود عقل و مشاهده خودمان مدد جوییم.

مانع دوم، یکی از نگرش‌های غالب عهد بیکن این بود که عالم یک کل است و آدمیان بطور اخص در حال تباهی‌اند. چنین نگرش‌هایی در هیچ دورانی غیر معمول نیست. خاصه آنکه احساس برخی آن بود که پیشینیان عصر زرینی را تجربه کرده‌اند، حال آنکه بشر جدید فاقد شکوه و جلال اسلاف خویش است. بیکن به مبارزه با این نگرش برخاست و صلا در داد که معرفت به منزله یک انبار بزرگ است. از لحاظ واقع، ما عملاً بیش از پیشینیان واجد معرفتیم، زیرا پیوسته در حال ذخیره کردن اطلاعاتی بوده‌ایم که از دسترس آنان بسی فراتر بوده است. لذا معرفت ما بیشتر است، ما از حیث واقع بر متفکران باستان رجحان داریم.

مانع سوم، مانع عمده پیشرفت دانش، تعبد در برابر مرجعیت و نصوص باستانی بود. گناهکاران اصلی در این مورد، انسانگرایان بودند. برخی کسان همواره چنین فکر می‌کنند که همه رازها مکنون در برخی از کتابهای وزین و بزرگ است و اگر فقط بتوانیم کتاب مناسبی را پیدا کنیم یا مندرجات این گونه کتابها را بطرز صحیحی تفسیر نماییم، همه معرفت را در اختیار خواهیم داشت. کاستی‌های متون عهد عتیق، از قبیل آثار ارسطو، عامل عمده انحراف از مسیر پیشرفت دانش است. بیکن رنج زیادی متحمل شد تا اثبات کرد تعبد در برابر پیشینیان تا چه حد سفیهانه است. وی از باب آنکه در برخی از این متون خطاهایی را یافته و برملا کرده بود، مباحثات می‌کرد.

مانع چهارم، مانع عمده دیگر، منطق قیاسی ارسطو و فیلسوفان مدرسی قرون وسطی بود. قیاس، استدلالی است مرکب از دو مقدمه و یک نتیجه. اگر قیاسی دارای مقدمات سالم باشد و بر طبق قواعد معتبر استنتاج قیاسی بنا شده باشد، نتیجه آن لاجرم درست خواهد بود. پس کل قیاس بستگی به صحت مقدمات، خاصه صدق کبری دارد. مثلاً قیاس زیر دارای مقدمات سالم و معتبر است، لذا نتیجه آن صحیح است:

به زعم بیکن، قیاس فی نفسه نادرست نیست. فقط اطلاع تازه‌ای به ما نمی‌دهد. قیاس این امکان را به ما می‌دهد که نتایجی را از اطلاعاتی که از قبل داشته‌ایم، استنتاج کنیم، مضافاً بر اینکه کل قیاس بستگی به صدق کبری دارد. اگر کبری کاذب باشد، نتیجه استدلال را به ندرت می‌توان پذیرفت، چگونه می‌توان تشخیص داد که کبری صادق است؟ پاسخ متفکران قرون وسطی و کثیری از معاصران بیکن بدین پرسش این بود که ما مقدمات صادق را از مراجع، از مطالعه آثار ارسطو و انجیل، به دست می‌آوریم. در اینجا مجدداً به مانع سوم عودت می‌کنیم.

لهذا بیکن دو اشکال به قیاس داشت: 1- هیچ اطلاع تازه‌ای در خصوص طبیعت به دست نمی‌دهد، 2- خیلی‌ها از قیاس استفاده کرده‌اند بدون آنکه تشخیص دهند قیاس صدق نتیجه‌اش را تضمین نمی‌کند؛ اینکه بماند قیاس صدق مقدمات خود را هم مفروض می‌گیرد. در نتیجه، مسئله حائز اهمیت این است که چگونه صدق کبری را تعیین کنیم. پاسخ البته این است که مشاهده و روش بیکن را به کار بریم. خلاصه آنکه، بیکن قیاس را به جهت استفاده نادرست آن که موجب رهزنی انسان در راه کسب اطلاعات جدید و پیشرفت دانش است، مورد انتقاد قرار می‌دهد. مانع پنجم، مانع دیگر دانش، نظرورزی غیر مسئولانه و ساختن فرضیه‌هاست. فرضیات، نظامهای ابتکاری تبیین‌گری هستند که مبتنی بر هیچ امر واقعی نمی‌باشند،

یا بر شواهد و مشاهده ناکافی استوارند. بیکن نمونه فرضیه‌های غیر مسئولانه را، نظریه اختر شناختی کوپرنیک و نظریات گیلبرت درباره مغناطیس می‌داند. وی استدلال می‌کند که ما مجاز نیستیم به پاسخ‌های مطلوب خود برسیم، مگر آنکه همه شواهد مربوط به آنها، گردآوری شود.

تعلیقه: از یک لحاظ بسیا بااهمیت، حق با بیکن است: هر عقیده‌ای در خصوص عالم طبیعت بایستی مبتنی بر شواهد باشد. صرف اظهار یک بینش کافی نیست. حتی اگر ثابت شود که برخی از وجوه نظریه کوپرنیک و نظریه گیلبرت اینک صحیح تلقی می‌شوند، اعتراض بیکن، که آنها بر شواهد ناکافی استوارند، ناموجه نیست. در فصل گذشته دیدیم که بسی پیش از کوپرنیک و گیلبرت، دقیقا عین همین نظریه‌ها پیشنهاد شده بودند. پس آنچه اهمیت دارد نظریه نیست، بلکه مهم دلایل اعتقاد به یک نظریه است.

برای تقریب این نکته به ذهن، مثالی ذکر می‌کنیم؛ اگر کسی استدلال کند که اعتبار ریاضیات به دلیل تطابق عدد اجرام آسمانی با عدد نت‌های مندرج بر روی کلید موسیقی است، اینگونه استدلال-حتی اگر هسته اصلی آن قابل قبول باشد- مزخرف است.

نکته این نیست که بیکن نظریاتی را مورد اعتراض قرار داده که ثابت شده است صحیح‌اند، بلکه مطلب اصلی این است که شأن نظریات اصیل تا چه پایه است. چرا کوپرنیک و گیلبرت به نظریه‌های خویش باور داشتند؟ آیا آنها شواهد کافی در اختیار داشتند یا صرفا نظرورزی می‌کردند؟ یا اینکه ممکن است آنها پیشنهادی ارائه کرده‌اند که خود منجر به آزمایشگری بیشتر و معرفت نوینی گشته است؟ اگر این احتمال اخیر به مورد باشد، بیکن می‌بایست با آغوش باز کوپرنیک و گیلبرت را خوشامد می‌گفت. مانع ششم، بیکن معتقد بود متفکران پیشین، توجه کافی به فایده‌رسانی معرفت، مبذول نداشته‌اند. اگر سودمندی مورد تأکید باشد، کامیابی در اکتساب معرفت، مورد تشویق قرار خواهد گرفت. بیکن پیوسته مردمان را ترغیب می‌کرد که مرعوب یونانیان نشوند، به ویژه از هنگامی که یونانیان معرفت را از زاویه دید زیباشناختی-بجای سودمندی-نگریستند. مانع هفتم، از همه موانع مهمتر، موانعی است که به وسیله «بت‌ها» پدید می‌آید.

بت‌ها: در «ارغنون جدید» واژه «بت‌ها» که متخذ از واژه یونانی eidola به معنی محاکات یا روگرفت ناقص است، به چشم می‌خورد. افلاطون این واژه را در مورد سوفیست‌ها، به عنوان کسانی که با عرضه یک تصویر کاذب از عقل بشری سبب انحراف آن می‌شوند، به کار می‌برد. به زعم بیکن، چهار گونه بت وجود دارد: بت‌های قبیله، غار، بازار و نمایشخانه. بت‌های نوع اول، بت‌های طبیعی خوانده می‌شوند، زیرا لاینفک از طبیعت بشری‌اند. این بت‌ها بطور کامل ریشه‌کن نمی‌شوند، ولی می‌توان توانایی آنها را در تسدید فهم، کاهش داد. بت‌های نوع چهارم، بت‌های نمایشخانه، مصنوعی‌اند و لذا می‌توان آنها را کاملا ریشه‌کن نمود.

بت‌های قبیله: بت‌های قبیله خطاهایی هستند که از ما موجودات انسانی، با همه ناتوانی‌ها و کمبودهایی که واجد هستیم، نشأت می‌گیرند. اولاً، ما از کاستی‌های حواس خود رنج می‌بریم. حواس یا هیچ اطلاعی درباره وقایع یا فرایندهای طبیعی که دیوار به دیوار ما هستند، نمی‌دهند، یا اطلاعات نادرستی می‌دهند. از این رو، ما به یک روش مصحح نیازمندیم. ثانیاً، بسیاری از بحث‌ها و استدلال‌های ما آمیخته به عواطف است، مثل وقتی که درباره خدا بحث می‌کنیم. ثالثاً: ما غالباً از موارد خلاف غفلت می‌کنیم. رابعاً، ما به خیالات خود میدان می‌دهیم که یاغیان بتازند. خامساً، برخی اوقات ما در برابر اطمینان خاطر ناشی از این باور که تصورات خیالی اختراعی ذهن ما بایستی در عالم واقع صادق باشند، سر تسلیم فرو می‌آوریم.

بت‌های غار: بت‌های غار خطاهای ناشی از خصایص فردی ما هستند. مثلاً هر یک از ما نظرگاه خاص خود را به زندگی دارد و تمایل دارد که هر کس دیگر نیز در این نظرگاه سهیم باشد. اموری که برای ما ظاهراً بدهتا حقیقت داشته و حائز اهمیت‌اند، برای دیگران آنقدر بدیهی و حائز اهمیت نیستند.

بت‌های بازار: بت‌های بازار خطاهای ناشی از سوء استعمال زبان است. زبان ما به واسطه الفاظی که برای اشیای معدوم وضع می‌کند، از خود سلب صلاحیت می‌کند. مثلاً ارسطوییان از جوهر و قوه حرف می‌زنند، بدون آنکه مشخص کنند چگونه پی به هویت این مقولات برده‌اند. خلاصه آنکه ما در گفتار و تفکر به خطا اشیاء را اسم‌گذاری می‌کنیم بر اساس این فرض که اسم شاهدهی بر وجود شیء مذکور است.

تعلیقه: بحث بیکن در اینجا مشعر بر موضع فلسفی اصالت تجربه بریتانیا است که بانی آن اکام است و به روشن‌ترین صورت توسط هیوم بیان شده است. این موضع مبتنی بر این فرض است که هر زبانی لاجرم بایستی به تجربه اتکا داشته باشد. در نتیجه همه الفاظ مستقیم یا غیر مستقیم مشعر به تجربه خواهند بود. اشکالی که در اینجا پدید می‌آید جایگاه الفاظ نظری و متریک است که هیچ مرجع آشکاری ندارند.

بت‌های نمایشخانه: بت‌های نمایشخانه خطاهای برخاسته از مکاتب عدیده فلسفی عهد بیکن است. وی از اینان سه مکتب را برمی‌شمارد: خرافی، تجربی و عقلی، مکتب خرافی درباره موجودات موهوم و نهانی بحث می‌کند یا در تفسیری بی‌پایه از انجیل غور می‌کند. متکلمان و روحانیان نمایندگان این فلسفه ضلالت آفرین‌اند. تجربه‌گرایان، به زعم بیکن، بیش از اندازه به تجربه و نتایج عملی آنی تجربه‌های محدود، بها می‌دهند. خطاهای شاخص تجربی عبارتند از: گردآوری واقعیات بدون هیچ تلاشی برای دستیابی به یک تعمیم، یا تعمیم دادن بر مبنای شماری اندک از تجربیات. گیلبرت نمونه یک تجربه‌گرای منحرف است، زیرا وی کل علم مغناطیس را بر تجربه‌هایی که از یک آهن‌ربا داشت، مبتنی کرد. عقل‌گرایان نظیر ارسطو قبل از بزرگ‌نمایی تعمیم‌های خود، شکیبایی کافی در گردآوری واقعیات به خرج می‌دهند. از این که بگذریم، عقل‌گرایان استدلال می‌کنند: بدون آنکه به آن نوع استقرایی که بیکن معتقد است بسیار اساسی است، التفاتی بکنند.

احیای کبیر: مشغله بزرگ بیکن در زندگی این بود که به جنبشی عقلی دست یابد که از رازهای طبیعت پرده بردارد. و انسان را بر طبیعت مسلط کند. این اشتغال خاطر را وی «احیای کبیر» می نامد. دیپاچه این کتاب شاید واضح ترین بیان غرض بیکن باشد: وضع [کنونی] معرفت نه کامیاب است نه خیلی پیشرفته؛ لذا لازم است راهی برای فهم بشر گشوده شود که بکلی متفاوت از راههایی باشد که تاکنون شناخته شده است. در این مسیر یاری دیگران شرط است، زیرا ذهن ممکن است طبیعت اشیایی را مد نظر قرار دهد که اعتبار و وثاقت این اعمال نظر کلا وابسته به این یاوری باشد. بخش نخست در بحث از «پیشرفت دانش» به اتمام رسید. بخش دوم را در بحث از بتها مرور کردیم. در ذیل نیز از آن بیشتر سخن خواهیم گفت. بخش سوم تا حدودی با اندراج «تمهید»، «جنگل مواد» و «تواریخ» تکمیل شد. این بخش قرار بود مجموعه ای از آزمایشها باشد که به دقت اجرا شوند و صحت و سقمشان تعیین شود تا معلوم شود که آیا توانا هستند که توسط دیگران بازسازی شوند و بر علل عمومی مشعر باشند. به گفته بیکن آنها باید به گونه ای باشند که «بر امر اکتشاف علل، نوری بتابانند».

تعلیق: نکته اخیر در خور توجه است. بسیاری به بیکن انتقاد کرده اند که از آنچه در واقع به صورت حادی انتقاد می نماید، جانبداری می کند: یعنی صرف گردآوری داده های تجربی. وی تأکید داشت که تجربه بایستی در جهت کشف علل هدایت شود، ولی هیچ راهی برای گزینش یک فرضیه هدایتگر مشخص نمود. شاید بسیار خوب بوده است که برای او بخش از علم هیچ روشی وجود ندارد. درباره این مسئله بعدا سخن خواهیم گفت. بخش چهارم، نردبان، کامل نیست. در نظر بود که این بخش پرداخت بخش دوم باشد که در آن فرایند نیل به تعمیم های صحیح که بعنوان یک مدل کار می کنند، مطرح است: «کل فرایند ذهن و کل اسکلت و نظم ابداع از آغاز تا پایان در برخی از موضوعات - موضوعاتی که متنوع و چشمگیرند - بایستی به گونه ای قرار گیرند که گویی در برابر چشم قرار دارند». بخش پنجم، پیشگامان، نیز ناقص است. این بخش مشتمل است بر نظوروزیها و فرضیاتی که به باور بیکن می توانند مفید باشند، اگر چه وی می افزاید این نظوروزیها حاصل روش وی نمی باشند. خلاصه آنکه، بیکن مقامی برجسته برای نظوروزی تدارک می بیند، در عین حالی که اذعان می کند نظوروزی برهان محسوب نمی شود اینگونه نظوروزیها به مثابه پیشنهادات یا «مسافرخانه های کنار جاده» خدمت می کنند.

ارغنون جدید

در این جا به سومین بخش اندیشه بیکن، روش پیشرفت علوم، می رسیم. این روش استقراء است، آنگونه که توسط بیکن فهمیده می شود.

نظریه استقراء، بیکن سه بخش دارد: اول گردآوری اولیه، واقعیت های مربوط و متناسب. ما نمی توانیم دست به استقراء ببریم مگر اینکه ابتدا همه داده ها را به دقت بررسی و تدوین نماییم. دوم، مرحله تعمیم است از واقعیات به اصول و قواعد کلی که نمایانگر انتزاعات اصلی یا عنصر مشترک گرد آمده، در واقعیات است، همین حرکت از واقعیات خاص به اصول عام

را استقراء می‌نامند. سوم، قیاس است که از اصول و قواعد کلی یا تعمیمات به واقعیات خاص تر، که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته‌اند، منتهی می‌شود.

بیکن در سراسر بحث خود از استقراء به ما هشدار می‌دهد که استقراء غیر از احصاء است، یعنی جهش به یک نتیجه از تعداد معدودی از امور واقع. مثلاً اگر وقتی به سرکار می‌رویم، اولین ماشین‌هایی را که دیدیم قرمز رنگ بودند، بگوییم همه ماشین‌هایی که آن روز ببینیم قرمز رنگ خواهند بود، معلوم می‌شود استقراء را با احصاء عوضی گرفته‌ایم مشکل عمده‌ای که در نظریه بیکن وجود دارد این است که به ما نمی‌گوید چه تعداد از مصادیق بایستی تحقیق شوند و نیز نمی‌گوید که رابطه دقیق واقعیات خاص با تعمیم چیست. ما نمی‌توانیم با ذهن خالی واقعیات را جمع‌آوری کنیم. هنگامی که به جمع واقعیات می‌پردازیم، بایستی نظریه‌ای در ذهن داشته باشیم. حتی پس از اینکه واقعیات را گرد آوریم هیچ ارتباط مستقیم و ضروری‌ای میان واقعیات و آنچه در مورد آنها اظهار می‌شود یا نمی‌شود، وجود ندارد. رابطه واقعیات با تکوین نظریه، به نظر می‌رسد منطقی نباشد، بلکه روانشناختی است. بیکن در آنجا که هشدار می‌دهد استقراء را با احصاء برنیامیزیم و در آنجا که از واقعیات به اصول کلی می‌رود و سپس واقعیات‌های خاص تر را از آنها استنتاج می‌کند، عیناً از همان روشی تبعیت می‌نماید که ارسطو می‌کند. این جنبه از منطق بیکن هیچ تفاوتی با منطق ارسطو ندارد. از طرف دیگر یک عنصر اصیل و منحصر به فرد در نظریه بیکن وجود دارد. آنچه بیکن می‌گوید یک نوع منطق اکتشاف یا منطق پیشنهادی است. اصول کلی یا تعمیمات، از نظر ارسطو، بر حسب توانایی آنها در امر تبیین واقعیات خاص سنجیده می‌شود. ولی مایه تأسف است که نظریات بی‌شماری وجود دارد که به دلیل آنکه مفهوم تبیین خود ابهام دارد، می‌توانند واقعیات را تبیین کنند. بیکن مبنای قضاوت خود را در مورد اصول کلی بر اساس توانایی آنها برای فراهم آوردن زمینه آزمایش‌های جدید یا راهبری به کشف واقعیات‌های نوین، قرار می‌دهد. این یکی از مهم‌ترین عوامل روش علمی است و بیکن اولین کسی است که آن را به وضوح صورت‌بندی کرد. دیگر جنبه مهم منطق بیکن، قدرت قاهر موارد خلاف است. به عبارت دیگر، بیکن یک تعمیم یا اصل کلی را با سعی برای حذف آن، مورد آزمون قرار می‌دهد. هر فرضیه‌ای که در جایی عمل نکند، فقط می‌تواند با پیدا کردن یک مورد خلاف حذف کرد. خلاصه آنکه نظریه یا فرضیه نه فقط از طریق رسیدگی به واقعیات‌های تازه‌ای که سبب شده است کشف نمائیم، بلکه، اگر بتوانیم، با تعبیه آزمایش‌هایی برای الغای اعتبار آن، آزموده می‌شوند چنین روشی نیز نمایانگر عمل علم است.

نظریه طبایع بیکن

اینک ببینیم نظریه بیکن به چه صورت در عمل وی نمودار می‌گردد. نظریه بیکن در خصوص ماهیت اشیاء مبتنی بر تمایز طبایع از صور است.

طبایع: طبع یک کیفیت مشهود یا مدلول واقعیت است. طبایع از حیث تعداد متناهی‌اند و می‌توانند بسیط و مرکب باشند. طبایع بسیط شامل چیزهایی مانند رنگ‌ها، مزه‌ها، صداها و سایر احساس‌ها است. طبایع مرکب دسته‌ای از طبایع

بسیط به هم پیوسته است. مثلاً طبع مرکب طلا فراهم آمده از طبایع زردی و چکش خواری و غیره است. صور: صور چیزهایی است که تغییراتی را که در طبایع نمودار می‌شود، تبیین می‌کنند، بنابراین صور اصولی است که برای توصیف عملیات و خصایص طبایع به کار می‌آید. بیکن بی‌درنگ می‌افزاید که فقط طبایع‌اند که واقعا وجود دارند، اما صور، تبیین گر طبایع‌اند. «زیرا گر چه در طبایع واقعا هیچ چیزی نیست که علاوه بر اجسام جزئی وجود داشته باشد، اجسامی که افعال جزئی محض را بر حسب یک قانون ثابت، به مرحله اجرا می‌گذارند. در فلسفه همین قانون، پژوهش، اکتشاف و تبیین آن، همچنانکه اساس عمل است، پایه شناخت نیز هست. و همین قانون است که با فقرات آن، هنگامی که از صور سخن می‌گوید، مورد نظر است. این اسمی بود که بعداً پذیرفتم، زیرا بر اثر استعمال معتاد و آشنا گشته بود.» بدین ترتیب صور، قوانین تغییر در طبایع‌اند.

تعلیقه: بیکن در اینجا مسئله منزلت الفاظ نظری را پیش می‌کشد. واقعیت عبارت است از طبایع مشهود جزئی که از طریق الفاظ مشترک نامگذاری می‌شوند شناخت و تبیین ما از طبایع به مثابه یک کل الزاما ما را به قوانین مربوط به طبایع جزئی می‌رساند. این قوانین صور نامیده می‌شوند. اما این صور خودشان وجود ندارند. اینان صرفاً یک نحوه سخن گفتن، یک جور التفات به نظم طبایع بسیط است. پس پاسخ بیکن در قبال الفاظ نظری این است که الفاظ نظری ابزارهای زبانی برای موجودات مشهود مربوطه‌اند. این گونه پاسخ معرفت اصالت تجربه بریتانیایی است. از اینکه بگذریم بیکن پاسخی به مسئله نمود و واقعیت نیز می‌دهد، نمود واقعیت است. به همین دلیل وی مصرانه تأکید می‌ورزد که دانشمندان و فیلسوفان نبایستی هرگز فراتر از واقعیاتی بروند که در اختیار دارند. در همه نظریه‌ها و نظروورزی‌هایی که اساسشان در امور واقع محکم گشته و از امور واقع نشأت گرفته‌اند. نبایستی در این باور که ما واقعیاتی را فراتر از امور واقع مشهود تبیین می‌کنیم، نگرانی به خود راه دهیم. صور صرفاً کلماتی هستند که اعمال طبایع را توصیف می‌کنند. هرگز به ذهن بیکن خطور نکرد که این صور ممکن است روابط ریاضی باشند. در واقع، وی صریحا چنین امکانی را نفی کرد. از نظر بیکن مقصد ریاضیات «قطعیت بخشیدن به فلسفه طبیعی بود، نه تکوین یا زیانندن آن.» همانطور که جریان تاریخ به اثبات رسانیده است، بیکن در اشتباه بوده است. دقیقا همین روابط ریاضی است که به ما معرفت و مهار کردن طبیعت را ارزانی می‌کند. ما در تعمیم‌های خود از امور واقع جزئی در پی معرفت به این صور یا وجودشان هستیم، مضافاً بر اینکه این صور خود سلسله مراتبی را تشکیل می‌دهند که هنوز بیشتر متضمن صور است. وقتی به اساسی‌ترین و مبنایی‌ترین صور دست پیدا کردیم، قوانین طبیعت بر ما مکشوف خواهد شد. بنابراین رابطه صور و طبایع، و حتی رابطه صور با هم، همان رابطه انواع با اجناس است. از این لحاظ نگرش بیکن به علم بسیار شبیه نگرش ارسطو و فلاسفه مدرسی قرون وسطی است. بیکن علم را سلسله‌ای از طبقه‌بندی‌ها می‌داند. در واقع وی غالب اوقات، وقتی از صور بعنوان علل و ذوات سخن می‌گوید، واژگان قرون وسطایی را به وام می‌گیرد. شناخت صور همان چیزی است که قادر می‌سازد طبایع را دستکاری کنیم. به محض اینکه دانستیم از چه الگویی در تغییرات طبایع، تبعیت می‌شود، می‌توانیم به سود خویش آن الگو را تحت مهار درآوریم. قرابت صور و طبایع آنچنان است که اولی، دومی را متعین می‌کند حرارت یک نوع حرکت است؛ حرکت حرارت را تعیین

می‌بخشد. اگر حرکت را مهار کنید، حرارت را می‌توانید تحت مهار درآورید. اما این مهار کردن بایستی با محدودیت‌های خاصی اعمال شود که در مورد حرارت عبارتند از انبساط و انقباض، صور، علل صوری نیز هستند. بدین جهت صور متعلق معرفت ما بعد طبیعی محسوب می‌شوند. فیزیک با علل مادی و فاعلی سروکار دارد و بنابراین نمی‌تواند آن نوع معرفت و مهارت را که در جستجوی آنیم، به ما ارزانی کند. به دلیل این موضع در خصوص علل صوری، بیکن نتوانست تشخیص دهد تبیین برحسب علل فاعلی امکان‌پذیر است. در واقع راهی که علم جدید در پیش گرفته است تبیین کردن از راه التفات به روابط ریاضی علل صوری است. از همین طریق است که ما می‌دانیم یک جسم که می‌تواند علت حرکت جسم دیگر در یک جهت خاص باشد، به علت روابط متقابل جرم و فاصله است. این رابطه گرانش نامیده می‌شود و سنجش‌پذیر است. این یک نمونه از مواردی بود که فراتر از چارچوب فهم بیکن است. بیکن دانشمند

بیکن هرگز در اهمیت خویش بعنوان یک دانشمند، راه گزاف نپیموده است. در واقع، وی غالباً خاطر نشان می‌کرد که وقت نداشته است آزمایش‌های مورد نظر خود را به مرحله اجرا گذارد و امیدوار است، اخلاف وی آنچه را او آغاز کرده است به اتمام رسانند. با وصف این، جهد بلیغ و ورزید که روش خود را در حل برخی از مسائل بکار بندد، و همین مجاهدت‌هاست که تصویر روشن‌تری از روش وی را به ما عرضه می‌کند. تحلیل حرارت: یک مثال بارز از آزمایش‌های بیکن، تحلیل وی از حرارت است. برای پیاده کردن این تحلیل، وی آنچه را جدول استقرار می‌نامد، بکار می‌گیرد. این جداول نمودار ضبط و تسجیل دقیقی از امور واقع است که ما را به کشف و فهم صور رهنمون می‌کنند. این جداول بر سه نوعند: جداول ذات یا حضور، جدول تخطی یا غیاب، جدول مقایسه یا درجات، جدول حضور مبتنی بر این اصل است که اگر طبیعت موضوع تحقیق حاضر باشد، صورت نیز حاضر خواهد بود. جدول غیاب مبتنی بر این اصل است که اگر طبیعتی متغیر شود، صورت نیز غایب خواهد بود. جدول درجات مبتنی بر این اصل است که اگر طبیعتی متغیر شود، صورت نیز به همان اندازه متغیر خواهد گشت.

بیکن در تحلیل حرارت در می‌یابد که حرارت در مواردی از قبیل پرتو خورشید، شعله، اجسام فروزان و غیره حاضر است. در مواردی از قبیل پرتو ماه، پرتو خورشید در طبقات میانی هوا، پرتو فسفر و غیره غایب است. حرارت در مواردی از قبیل اصطکاک، فشار عضلانی و غیره، متغیر می‌شود. اهمیت موارد منفی اینک قابل مشاهده است. حرارت نمی‌تواند یک نوع پرتو، یا یک نوع نور باشد، زیرا پرتوها و نورهایی وجود دارند که در آنها حرارت غایب است. پس حرارت باید چیز دیگری باشد. پاسخی که این جداول پیشنهاد می‌کنند این است که حرارت یک نوع حرکت است.

توجه داشته باشید که پیشنهاد حرارت به عنوان یک نوع حرکت، یک پیشنهاد منطقی نیست. یعنی این پیشنهاد صرفاً از راه نگاه کردن به جداول و پیدا کردن پاسخ مناسب، به دست نیامده است. آنچه در روش بیکن اهمیت دارد این است که،

پس از آنکه وی حرکت را مطرح می‌کند، فرضیه خود را مورد آزمایش و آزمون قرار می‌دهد، تا سایر احتمالات را حذف کند. این بخش از روش وی حقا نمودار عمل واقعی علم است.

تعلیق: بیکن به کرات برای جداولش و اظهار نظرش که صرف گردآوری امور واقع، به تعبیه پاسخ می‌انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. اگر بخواهیم انصاف را در مورد بیکن رعایت کنیم باید بگوییم که او واقف بود که جداول مذکور پیشنهادات و مددکارانی برای استقراء محسوب می‌شوند، نه آنکه ضمانت مطلق داشته باشند. آنچه تعداد قلیلی از منتقدان بیکن تشخیص داده‌اند این است که در زمانه بیکن واقعا لازم بوده است استدلال شود برای نظوروزی، امور واقع حائز اهمیت‌اند. ما امروزه گردآوری امور واقع را بدیهی می‌دانیم و در نتیجه گرایش پیدا می‌کنیم که تأکید وی را بر این نکته کم اهمیت یا نامربوط قلمداد کنیم. اما بیکن بر این عامل بیش از اندازه پافشاری نکرده است و وقوف داشت که فقط بخشی از روش محسوب می‌شود.

بیکن بر این باور نبود که صرف گرد آوردن جداول بطور خودکار و فی نفسه، فرضیه یا پاسخ را تدارک کند. این جداول بایستی بر طبق چند اصل مرتب شوند. این اصول شامل مصادیق قطعی، مصادیق برجسته و غیره است. تعلیق: یک مثال بارز از آشتفگی‌هایی که پیرامون بیکن پدید آمده است، در آثار رندل یافت می‌شود. رندل ادعا می‌کند: علم تجربی با تصورات شروع می‌شود و از مشاهده برای آزمودن و تحقیق آنها استفاده می‌کند. کار علم با انبوهی از نظریه‌ها و مفروضات- که ذخایر پیشین علم‌اند- است. بیکن متهم به عدم درک این نکته است. سپس رندل بیکن را متهم می‌کند به استفاده از نظریه‌های پیشین در کارش از قبیل «انتزاع به شیوه مدرسی از صور از امور واقع مشهود به نفع تعریف ذوات». بیکن چون نظریه‌های مدرسی را پذیرفته است، ممکن است به خطا رفته باشد، اما در عین حال نمی‌توان وی را به تغافل از اهمیت نظریه‌های پیشین در تفسیر امور واقع متهم کرد.

آتلانتیس نو

خانه سلیمان: بیکن در آتلانتیس نو، جامعه آرمانی را به تصویر می‌کشد، یکی از ارکان مهم این جامعه خانه سلیمان است که سازمانی است از حمایت شاه برخوردار و وقف یافتن «معرفت علل و حرکات نهانی اشیاء و گسترش مرزهای امپراطوی بشر بحدی که همه امور ممکن را تحت نفوذ قرار دهد». است. بدین ترتیب خانه سلیمان نمایانگر ظهور اندیشه یک علم نهادی شده برخوردار از حمایت سیاسی عامه است. این اندیشه یکی از سرچشمه‌های الهام انجمن سلطنتی بود، سازمانی انگلیسی که کل معرفت خطه آن بود.

تسهیلات خانه سلیمان جالب توجه است. در این خانه غارها و معادنی است که در دل زمین فرو می‌روند، برجی دارد که نیم مایل ارتفاع دارد و برای بررسی هوا و پدیده‌های نجومی بنا گردیده است. دریاچه‌های آب شیرین و شور، آزمایشگاه‌های شیمی برای مطالعه گیاهان و ادویه، ادوات مکانیکی، ابنیه‌ای برای مطالعه نور، شامل تجزیه نور رنگین کمان، همه انواع

کلکسیون شامل فسیل‌ها، و آزمایش از هر نوعی، شامل آزمایشات مربوط به پرواز، از دیگر امکانات خانه سلیمان است. از همه مهمتر، خانه سلیمان، گرد آوردن و پراکندن هر نوع علمی را که می‌داند و می‌خواهد بیژوهد، مجاز می‌شمارد. ارزیابی بیکن

اگر بخواهیم بیکن را، ارزیابی کنیم، باید بگوییم: وی به وحدت طبیعت قائل بود، طبیعتی که چشمداشت وی آن بود که اصول یکسانی برای تبیین وجود دارد که قابل اطلاق به پدیده‌های سماوی و هم پدیده‌های زمینی است. توجه وی بدین واقعیت معطوف شده بود که اجسام به طرف زمین جذب می‌شوند و این جذب، بر اثر فاصله متغیر می‌شود. نظریه‌های بیشتر در نجوم وی را به سوی این دیدگاهها سوق دادند که خط سیر ستارگان دنباله‌دار را می‌توان پیش‌بینی کرد، ماه عامل جذر و مد است، زمانی فرا می‌رسد که وقوع رخدادهای سماوی و ظهورشان برای ما، به انتها خواهد رسید. وی همچنین بر نظریه نیوتن در خصوص رنگ پیشدستی کرد.

با وصف این، نظریه علم بیکن است که برای بحث کمال مناسبت را دارد. تا آنجا که وی بر طبقه‌بندی و تحلیل کیفی جستجوگر برای صور، پافشاری می‌کند، نظریه علم بیکن عمدتاً ارسطویی است و همین عناصر ارسطویی است که با نظریه و عمل علم نوین تناسب ندارد. از حیث آنکه وی در تعمیم‌های خود از مجموعه امور واقع، در پی صور است، یک تصور قرون وسطایی از انتزاع را به کار می‌بندد. این تصور مبدل به تصویری بی‌ثمر گشته است. نظریه بیکن غیر منطقی نیست، بلکه صرفاً به این اعتبار، بی‌فایده است.

از حیث آنکه تحلیل بیکن ما بعد طبیعی بود (به معنایی که خود در نظر داشت، یعنی جستجوی علل صوری و ذوات)، وی از عنصر اصلی در تحلیل علمی، چنانکه ما می‌شناسیم، غفلت ورزید، علم نوین در طلب فهم یا تفحص در روابط میان کیفیات، یا به اصطلاح بیکن، طبایع است. اما این آن چیزی است که وی فیزیک می‌نامید و همان چیزی است که تصور می‌کرد نمی‌تواند به وقوع پیوندد. به عبارت دیگر، علم جدید در علل فاعلی تفحص می‌کند نه در علل صوری. بیکن سعی می‌کرد حرارت و حرکت را تعریف کند، در حالیکه علم نوین بر آن است که قوانین حرکت یا قوانینی که روابط میان اجسام متحرک را توصیف می‌کنند، صورت‌بندی کند.

قصور عمده بیکن عدم تفطن بدین مطلب بود که ریاضیات چیزی بیش از صرفاً یک ابزار تکمیلی است. وی متفطن نشد که خصیصه‌های ریاضی در بطن روابطی که میان اجسام است و به عنوان علل فاعلی شناخته شده‌اند، وجود دارد. برخی انتقادات به بیکن وارد نیست، بعضی گفته‌اند بیکن مستقیماً دانشمندان متأخر دیگر را مانند نیوتن تحت تأثیر قرار نداده است.

تقصیر بیکن نیست که نیوتن آثار او را مطالعه نکرده است، اگر نیوتن کتابهای بیکن را خوانده بود، شاید برخی از خطاهای فلسفی در قرن هجدهم پیش نمی‌آمد. ویلیام هاروی یکبار گفت بیکن «علم را مانند یک رئیس الورزا، می‌نگارد.» درست است که بیکن یک دانشمند واقعی نبود، اما هرگز ادعایی هم نداشت که باشد. ریشه بینش بیکن این سوء فهم عامه است

که بیکن باور داشت روشش بطور خودکار مشعر به پاسخ‌های مأخوذ از مجموعه امور واقع است، بیکن کاملاً به ضرورت فرضیه‌های راهنما واقف بود. در صورتی که فرضیه‌ای بخواهد، هنگامی که پاسخ صحیحی را اشعار می‌دارد، به ورای امور واقع برود، بایستی فقط مبتنی به امور واقع باشد.

از جنبه مثبت، در خور ذکر است که بسیاری از اجزاء مهم روش بیکن بعداً معیارهای فعالیت علم گردیدند. علم باید با امور واقع و مشاهده بیاغازد، ولو آنکه با چیزی دیگر، یعنی بعضی از نظریه‌ها نیز باید شروع کند. بیکن هرگز وجود نظریه‌ها را نفی نکرد؛ فقط خطرات آنها را به ما گوشزد کرد. دانشمندان آزمایش‌های جدید را از اصول کلی یا تعمیم‌ها، یا فرضیه‌ها، استنتاج یا استخراج می‌کنند. اما در این جا بیکن در نیافت که چه روال غیر ارادی ممکن است دست اندرکار باشد. دویاری بسیار مهم بیکن [به عالم معرفت] تأکید وی بر موارد منفی [خلاف] تأکید لازم وی بر امور واقع است. اگر یک نظریه نتواند یک مورد را پوشش دهد، یا اگر یک تخطی رخ دهد - مهم نیست که چقدر ناچیز باشد - آن نظریه بایستی اصلاح یا تعلیق شود. لذا بیکن عامل روش شناختی مهم قدرت قاهر موارد خلاف را پیشنهاد کرد. به علاوه هرگز از این واقعیت غافل نبود که آنچه علم تبیین می‌کند طبیعتی است که ما مشاهده می‌کنیم. آنچه ما مشاهده می‌کنیم نقاب یک واقعیت نهانی نیست. آنچه درباره مشاهداتمان می‌گوییم علم است و علم مقالی است درباره آنچه مشاهده می‌کنیم. مهم نیست که تبیین‌های ما چقدر انتزاعی باشند، علی‌ای حال تبیین‌هایمان درباره طبیعت است. میراث بیکن: موجب کمال شگفتی است که بیشتر کسانی که تحت تأثیر بیکن قرار گرفتند دانشمندان علوم اجتماعی بودند یا کسانی که علم اجتماعی بدیعی را به وجود آوردند. متفکران قرن هجدهم ولتر، دیدرو، دالامبر، با بیکن تحدی کردند، زیرا وی اظهار می‌داشت که ما می‌توانیم رفتار انسانی را به شیوه علمی مورد بحث قرار دهیم. یعنی بیکن این مطلب را که ما ممکن است آنچه را که باید در خصوص طبیعت انسان بدانیم، ندانیم، و اینکه شاید ما باید قبل از ساختن یک نظریه اخلاقی مبتنی بر مفروضاتی که در خصوص انسان وجود دارد، به تفحص بیشتر مبادرت ورزیم، نشنیده می‌گرفت. این اظهار نظر، در روزهایی شد که نظریه پردازان معتقد بودند نظریه اخلاقی با رفتار انسان سروکاری دارد. در قرن نوزدهم، چنانکه بعداً خواهیم دید، جان استیوارت میل بسیار تحت تأثیر بیکن واقع شد. میل نیز، به علوم اجتماعی دل‌بستگی داشت. در قرن بیستم، تأثیر بیکن از همه بارزتر در جان دیویی دیده می‌شود.

MAHAN KAVEH

ایمانوئل کانت

(به آلمانی: Immanuel Kant) (زاده ۲۲ آوریل ۱۷۲۴ - درگذشته ۱۲ فوریه ۱۸۰۴) فیلسوف سرشناس آلمانی در عصر روشنگری و کارساز در فلسفه جدید بود. او یکی از فیلسوفان کلیدی عصر روشنگری است و فلسفه‌اش از اندیشه‌های چیره بر نیمه نخست سده نوزدهم است. وی تجربه‌گرایی و خردگرایی آغازین نوین را در هم آمیخت و تا به

امروز کارهایش در متافیزیک، معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه سیاسی، زیبایی‌شناسی و دیگر زمینه‌ها دنباله دارد. اندیشه بنیادین «فلسفه نقدی» کانت به ویژه در نقدهای سه‌گانه وی «نقد عقل محض»، «نقد عقل عملی» و «نقد قوه حکم»، «خودآیینی انسان» است.

وی استدلال می‌کند که درک انسان، سرچشمه قوانین سراسری طبیعت است که سازنده همه تجربه ماست؛ و خرد انسان است که قانون اخلاقی را به ما می‌دهد که این قانون، بنیاد ما برای باور به خدا، آزادی، و جاودانگی است؛ پس شناخت علمی، اخلاق و باور دینی در برابر هم سازگار و باورپذیرند زیرا پشتوانه همه آن‌ها بنیاد یکسان «خودآیینی» انسانند، که همچنین، انسان برپایه جهان‌نگری فرجام‌شناسانه حکم تأملی، سرانجام پایانی طبیعت است.

آثار بنیادین

پس از انتشار مقاله معروف خود با عنوان «درباره صور و اصول جهان محسوس و معقول» که در سال ۱۷۷۰ منتشر شده، بیش از ده سال نوشته مهمی در زمینه فلسفه منتشر نکرد. در سال ۱۷۸۱، چاپ نخست نقد عقل محض منتشر شد و استقبال اولیه از این کتاب سخت برای کانت ناامیدکننده بود. مندلسون اعلام کرد که قادر به تعقیب استدلال‌های کانت نیست و «ناتوانی عصبی» او را از هرگونه «کار سنگین» بازمی‌دارد؛ ولی تنها چند سال بعد اهمیت نقد عقل محض آشکار و تصدیق شد.

فلسفه کانت

کانت در فلسفه خود در پی پاسخگویی به سه پرسش اساسی است:

• نخست این‌که چه چیز را می‌توان دانست (نقد عقل محض)؟

• دوم این‌که چه باید کرد (نقد عقل عملی)؟

• و سوم این‌که چه امید و انتظاری می‌توان داشت؟ [۲۰]

پیش‌زمینه فلسفی

وی از هیوم، روسو و لایبنیتس تأثیرپذیری زیادی داشت و بر فلاسفه بعد از خود مانند هگل، و کل جریان ایدئالیسم آلمانی نیز تأثیر زیادی بر جای گذاشت. از او نقل شده که «هیوم مرا از خواب دگماتیسم بیدار کرد.» معروف است که وقتی کانت کتاب امیل روسو را به دست گرفت، حتی گردش روزانه خود را هم کنار گذاشت چراکه می‌خواست کتاب را یک‌مرتبه تمام کند.

معرفت‌شناسی

برای شروع معرفت‌شناسی کانت باید گفت معرفت‌شناسی شاخه‌ای از فلسفه است که به عنوان نظریه چپستی معرفت و راه‌های حصول آن تعریف می‌شود؛ مثلاً از کجا و چگونه متوجه شویم مطلبی درست است و ریشه شناخت ما از کجا می‌آید؟ در اصل این مسئله معرفت‌شناسی مهم‌ترین بخش از فلسفه مدرن بعد از لاک به حساب می‌آید که تمام موفقیت‌های مکتب تجربه‌گرایی در انگلستان در این زمینه است. یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌گرایان و فلاسفه تاریخ بریتانیا و هم دوره کانت، دیوید هیوم کسی که تجربه‌گرایی را به اوج خود رساند. یک روز کانت مشغول خواندن بزرگ‌ترین اثر هیوم یعنی تحقیق در فاهمه انسانی بود که اعلام کرد که: از خواب جزم اندیشانه (متعصبانه) اش بیدار شده است. پس کانت نوعی نگاه متعادل و بینابینی یا سنتزی در برخورد با دو مشرب مسلط آن زمان، یعنی فلسفه قاره و فلسفه انگلستان در پیش گرفت و همین نگاه به وی امکان داد تا به دور از حب و بغض‌های رایج در میان پیروان این دو مشرب امکان تلفیق و ترکیب آن‌ها را فراهم سازد و سنتز یا برابر نهاد دیگری ارائه کند که نام او را در عرصه نظام فلسفی جهان و فلسفه کلاسیک آلمان به اوج افتخار برساند. یکی از میراث‌های اساسی به جای مانده از دستگاه فکری و تحلیلی کانت مبادرت به فراهم ساختن بستر نقد به عنوان یکی از بسترهای چالش‌برانگیز در عرصه فلسفه مدرن اروپاست. او همانند تجربه‌گرایان معتقد بود که ابتدائاً باید به قوه شناخت پرداخت و محدودیت‌ها و توانایی‌های آن را معلوم کرد و این بستر را با تدوین سه اثر مهم که بعدها به صورت آثار کلاسیک فلسفه مدرن و ایدئالیسم آلمانی درآمدند پی می‌گیرد؛ یعنی در قالب نقد عقل محض و دوم نقد عقل عملی و سوم نقد قوه حکم یا نقد داوری.

او یازده سال چیزی منتشر نکرد تا نقد عقل محض را به اتمام رساند در سال ۱۷۸۱ بزرگ‌ترین شاهکار فلسفی خود و یکی از بهترین آثار فلسفی تاریخ بشر در کنار کتاب جمهور از افلاطون و اخلاق از اسپینوزا را منتشر کرد. به این ترتیب، وی با ترکیب این دو مشرب روند تکامل فلسفه را متحول ساخت و مسیر آن را دگرگون کرد. در این راه او دو حرکت یا گام اساسی را در پیش گرفت. او در کتابش:

1. با تأکید بر قوت و توانمندی این ادعای تجربه‌گرایی که تجربه حسی تنها منبع شناخت و منشأ تمام آرا و اندیشه‌های انسان به‌شمار می‌رود ولی نتیجه‌گیری بدبینانه آن را قبول نداشت که نمی‌توان این آرا و اندیشه‌ها را توجیه نمود و علت یا عللی برای آن‌ها اقامه کرد.

2. از سوی دیگر، این ادعای عقل‌گرایی را نیز قبول نداشت که حقایق واقع درباره مسئله وجود یا عدم پدیده‌ها و اشیا تنها به مدد عقل قابل شناسایی است. می‌توان حرکت کانت را خروج عقل‌گرایی و ایدئالیسم از بن‌بست‌های کور آن دانست.

راه‌حل پیشنهادی کانت برای این مسئله که چگونه حکم ترکیبی پیشین درباره اشیا ممکن است آنست که به جای آن که فرض کنیم اشیا اصلند و ذهن ما ادراک خود را تابع حقیقت آن‌ها می‌کند، فرض کنیم که ذهن ما اشیا را بر ادراک خود منطبق می‌سازد؛ بنابراین موضوع ناممکن است که بدانیم ادراک ذهن ما با حقیقت اشیا منطبق هست یا نه.

کانت این استدلال را انقلاب کوپرنیکی خود می‌خواند. در کتاب نقد عقل عملی نیز که در ۱۷۸۸ تألیف شد به تحقیق در خصوص مابعدالطبیعه یعنی شناخت مسایلی چون وجود خدا، جاودانه بودن روح، جبر و اختیار انسان، ضرورت آزادی و نظایر آن‌ها پرداخته است.

نقد عقل محض

در ۴۶ سالگی کانت یک محقق جاافتاده بود و همچنین یک فیلسوف تأثیر گذار و از او انتظار زیادی می‌رفت. در مکاتبه با دوست و شاگرد پیشین خود مارکوس هرز، کانت اعتراف می‌کند که در مقدمه پایان‌نامه، او ارتباط بین دنیای محسوس و قوای عقلانی را نتوانسته بود بیان کند. او باید توضیح می‌داد که چطور آنچه را ما دانش حسی می‌نامیم با نوع دیگر علم که آن را دانش عقلانی می‌نامیم ممزوج کرده بود زیرا این دو به یکدیگر مربوطند ولی فرایندهای متفاوتی دارند. کانت همچنین بیداری خود را از خواب دگم‌گرایی که در آن او اصول مذهب و فلسفه طبیعت را پذیرفته بود مدیون دیوید هیوم می‌داند. هیوم در کتاب خود به عنوان رساله در خصوص طبیعت انسان استدلال کرده بود که ما ذهن را تنها به طریق ذهنی و نه عینی می‌شناسیم که در حقیقت یک حالت توهمی است و مجموعه‌ای از دریافت‌های ماست. مفاهیمی همچون علیت، اخلاق و اشیاء هیچ‌کدام در تجربه حضور ندارند برای همین ممکن است واقعیت آنها زیر سؤال باشد. کانت احساس کرد که خرد می‌تواند این شک را برطرف کند و خود برآن شد که این مشکل را حل کند. با این که از معاشرت و همنشینی با دیگران لذت می‌برد، کانت انزوا گزید و در برابر سعی دوستانش که می‌خواستند او را از انزوا بیرون بکشند مقاومت کرد. ولی کانت سکوت خود را در سال ۱۷۸۱ شکست، حاصل آن کتاب نقد عقل محض بود. کانت بر خلاف تجربه‌گرایی هیوم، ابراز داشت که برخی از علوم به صورت فطری در ذهن وجود دارد مستقل از تجربه. با اینکه این نقد امروزه بین همه فلاسفه جزو یکی از مهم‌ترین آثار فلسفه به‌شمار می‌رود، ولی در زمان خود این اثر از سرشناسی زیادی پیدا نکرد. کتاب حدود ۸۰۰ صفحه بود و زبانی بسیار پیچیده داشت. تعداد کمی آن را بررسی کردند و آنها آن را اثر مهمی به‌شمار نیاوردند. شاگرد پیشین کانت یوهان گوتفرد هردر این نقد را وارد کرد که در این کتاب خرد به عنوان یک پدیده قابل بررسی و نقد قلمداد شده به جای آنکه فرایند استدلال در حوزه زبانی و شخصیت فرد مورد بررسی قرار گیرد.^[۲۹] همچنین مانند برخی دیگر از فلاسفه که کار کانت را نقد کردند، او بر این عقیده بود که زمان و مکان صورت مستقلی ندارند تا بتوانند مورد بررسی قرار گیرند. همچنین گارو و فدر بر کانت ایراد وارد کردند که او تفاوتی بین دریافت و حس قائل نشده است.

MAHAN KAVEH

اخلاق

کانت معتقد بود که اراده خیر و حسن نیت تنها مفهوم ذاتاً خوب است و معنی حسن نیت، انجام وظیفه است، تنها دلیل موجه برای ادای وظیفه همان وظیفه بودن آن است و هیچ دلیل دیگری نباید داشته باشد و اگر کسی از ترس مجازات یا به امید پاداش ادای وظیفه کند، تکلیف خود را انجام نداده است. کانت در این زمینه گفته است: «من خواب می‌دیدم و

می‌پنداشتم که زندگی تمتع است چون بیدار شدم دیدم وظیفه است. «تکلیف عملی است که شخص برای متابعت از قاعده کلی انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر تکلیف احترام به قانون است. قاعده اخلاقی اصلی کانت این است که شخص باید همواره چنان عمل کند که گویی شیوه عمل او قانون فراگیر طبیعت خواهد شد و همواره و همه‌وقت قانون کلی خواهد بود. قاعده اساسی دیگر در فلسفه کانت بیان می‌کند که انسان غایت فی نفسه است و باید با هر انسانی، خواه خود و خواه دیگران به عنوان غایت رفتار کرد نه وسیله رسیدن به هدف.

زیبایی‌شناسی

اگر کار مهم فلسفی کانت میانجیگری میان تقابل «عقل‌گرایی» و «تجربه‌گرایی» یا فراروی از آن دانسته شود، تنها قلمروی از فلسفه که در آن وی وظیفه خودش را دقیقاً در این حدود می‌فهمد زیبایی‌شناسی است. وی راه حل‌های عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان درباره احکام ذوق را ناپذیرفتنی می‌داند و می‌گوید راه حل قانع‌کننده برای مسئله ذوق باید هنجاری بودن اصیل چنین احکامی یا ضرورت و اعتبار کلی آن‌ها برای همه سوژه‌ها را با سوژکتیویته ذاتی‌شان ترکیب کند؛ یعنی این احکام بدانچه خشنود یا ناخشنود می‌کنند مربوط می‌شوند نه به هرگونه ویژگی عینی که موجب لذت یا الم می‌شود. حکم ذوق متضمن چیزی است که کانت «بازی آزاد» خیال و فاهمه در رابطه متقابل می‌نامد. مقصود از آزاد بودن، آن است که خیال تابع هیچ مفهوم از فاهمه نیست. این بازی آزاد، سبب هماهنگی دو قوه می‌شود و هر دو را جان می‌بخشد و سوژه، فعالیت ثمربخش هر یک از قوای ما را به شکل احساس لذت، تجربه می‌کند. این احساس لذت در نظریه کانت، لذت زیبایی‌شناختی یا تجربه زیبایی است. حکم زیبایی‌شناختی مقابل، یعنی درباره زشتی یک چیز، هنگامی است که تصور، فاهمه را از درک داده‌های خیال بازمی‌دارد، به طوری که قوای ما نمی‌توانند همکاری بی‌مخمصه‌ای داشته باشند. لذت زیبایی‌شناختی به نحو کلی انتقال‌پذیر است و چون ما موجودهایی اجتماعی هستیم که از توانایی ارتباط برقرار کردن با هم نوعانمان لذت می‌بریم، به لذت جنب و جوش متقابل قوا، لذت اجتماعی بودن نیز افزوده می‌شود - لذت داشتن احساسهایی که به نحو کلی انتقال‌پذیر و با دیگران شرکت‌پذیرند.

آزادی اراده

در مورد مسئله آزادی اراده، کانت قائل به مختار بودن و اراده آزاد انسان است. او معتقد است که این موضوع نیازی به برهان و استدلال ندارد^[۳۸] و عقل محض در تحلیل این مسئله عاجز است. او وجود انسان را شامل وجه طبع و عقل می‌داند. طبع انسان مربوط به طبیعت است و تابع علیت و جبری، اما عقل انسان از جمله معقولات است و زمانی نیست. پس هنگامی که انسان از عقل خود پیروی کند و تکالیف خود را انجام دهد، محکوم اراده خود یعنی آزاد خواهد بود. کانت به اندازه اسلاف فیلسوف پیشین خود در فکر اثبات و استقرار آزادی اراده بود، ولی چون از دشواری‌هایی که در این راه در پیش رو داشت آگاه بود نوشت: «از آنجا که پیوند ناگسستنی رویدادها (پدیده‌ها) قانون تغییرناپذیر طبیعت است،

اگر رویدادها واقعاً و مطلقاً حقیقت داشته باشند آزادی اراده ممتنع است؛ لذا فیلسوفانی که در این مسئله به عقیده عموم بگروند هرگز نخواهند توانست دو مفهوم طبیعت و آزادی را سازگار سازند.»

آزادی

از دیدگاه کانت، آزادی مادامی که با آزادی هر فرد دیگر، بتواند در چارچوب یک قانون عمومی برقرار باشد، تنها حق اولیه‌ای است که به هر انسانی به دلیل انسان بودنش تعلق دارد. کانت همه دیگر اصل‌های حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همین اصل بنیادین آزادی مشتق می‌کند. کانت در فلسفه سیاسی خود، نه تنها آخرین پیوندهای میان اندیشه سیاسی دوران جدید و دوران‌های پیش از آن را به‌طور قطعی می‌گسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم حق طبیعی عصر روشنگری را به گونه‌ای پیگیر رادیکالیزه می‌کند.

وقتی آرای آزاداندیشانه روسو در انقلاب کبیر فرانسه به بار نشست، کانت از شادی گریست، احساسی که در جامعه محافظه کار آلمانی و اخلاق تا حدی سیاست‌گریزش مغایرت داشت. کانت در بین فیلسوفان مدرن کمتر به سیاست و فلسفه سیاسی توجه می‌کرد. همچنین کانت می‌گوید اثبات اینکه موجودات عاقل، آزاد و مختار هستند، به طریق نظری برای عقل انسان غیرممکن است. پس نمی‌توان اثبات کرد که آزادی امکان ندارد. قانون اخلاقی ما را به فرض آن مجبور می‌کند و لذا مجاز می‌داند که آن را فرض نماییم. قانون اخلاقی از این رو ما را مجبور به فرض آن می‌نماید که مفهوم آزادی و مفهوم اصل‌اعلی‌ اخلاق آنچنان از یکدیگر لاینفک و متحد هستند که می‌توان آزادی عملی را به عنوان استقلال اراده از هر چیزی غیر از قانون اخلاقی تعریف کرد؛ و به واسطه این علاقه لاینفک گفته شده قانون اخلاقی آزادی را مفروض می‌دارد. در ادامه کانت می‌گوید: اینکه انسان نسبت به عمل واحد از لحاظ نابرابری‌ها و ذوات معقول آزاد و از لحاظ تجربی موجب و مجبور است چندان ساده و آسان نیست ولی کانت با توجه به مقدماتی که تمهید کرده چاره‌ای جز اتخاذ این نظر را ندارد.

فلسفه تاریخ

کانت معتقد بود تاریخ سیر اعمال انسان‌ها را به مثابه پدیدار می‌شناسد. او اعمال انسان‌ها را قوانین طبیعی برمی‌شمرد و شناخت این قوانین را اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار می‌دانست. او فکر می‌کرد دستیابی به تاریخ آرمانی نیازمند اتحاد فکری و فلسفی است، تاریخ نقشه‌ای فرضی به سمت پیشرفت دارد و آنچه در نتیجه این پیشرفت به دست می‌آید عقلانیت انسان است که منجر به هوش و آزادی معنوی می‌گردد. از دید او غایت تاریخ به سمت کمال است. در اثبات این دیدگاه او ابتدا غایت‌مندی تاریخ را اثبات و سپس به تبیین رو به کمال بودن آن غایت پرداخت. در اثبات غایت‌مندی چنین استدلال کرد که اگر تاریخ غایتی نداشته باشد از آنجا که انسان غریزی عمل نمی‌کند نباید تاریخی منظم داشته باشد و چون تاریخ نظم و قاعده دارد پس نقشه و غایتی پشت این نظم است. در اثبات رو به کمال بودن تاریخ کانت معتقد بود

آزادی و عقل عامل پیشرفت انسان هستند. آزادی باعث خودمحموری، منفعت طلبی و ارضای تمایلات غریزی می‌شود در حالی که عقل باعث مسالمت با هم‌نوع و زندگی اجتماعی است، آزادی منجر به جامعه‌گریزی و عقل دلیل جامعه‌پذیری است؛ بنابراین آزادی و عقل باعث تعارض در انسان شده‌اند و این تعارض عامل حرکت به سمت کمال است. انسان‌ها وقتی به نفع خودشان کاری می‌کنند (ولو این کار به ضرر انسان‌های دیگر باشد) در حقیقت به سمت چیزی که طبیعت می‌خواهد (کمال) حرکت می‌کنند.

دین و مذهب

از نظر کانت اخلاق مستلزم دین نیست یعنی انسان برای شناختن تکلیف خود خدا را به عنوان شارع کل که باید مورد رحمت واقع شود بداند. اما به خدا حرمت گذاشتن چه معنی دارد؟ معنی آن این است که قانون اخلاقی را رعایت کنیم و برای ادای تکلیف عمل کنیم. به عبارت دیگر کانت برای آداب دینی دعا و اظهار عبودیت و پرستش چه فردی و چه جمعی ارزش زیادی قائل نبود. نظر او در این باره در عبارت معروف او خلاصه شده که می‌گوید: هر چیزی غیر از طریق سلوک اخلاقی که انسان خیال می‌کند برای ترضیه خود انجام می‌دهد توهم دینی و عبادت کاذب خداوند است.

خدا و بقای نفس

کانت برهانی در جهت اثبات وجود خداوند ارائه می‌کند که به برهان اخلاقی مشهور است. او استدلال می‌کند که عقل عملی حکم می‌کند که انسان وظیفه دارد به دنبال خیر تام باشد. خیر تام شامل فضیلت کامل و سعادت کامل است. هم چنین عقل عملی حکم می‌کند که هر وظیفه‌ای تنها در صورتی بر عهده مکلف است که از عهده آن برآید و مهیا کردن شرایط جهان خارج برای رسیدن به خیر استعلایی، از عهده انسان خارج است. پس باید خالق در طبیعت این هماهنگی را برقرار سازد که همان خداست. این نوع استدلال ابداع کانت است چرا که پیشینیان از اثبات وجود خداوند تعهد اخلاقی را نتیجه می‌گرفتند اما کانت مسیر عکس را می‌پیماید. در مورد بقای نفس نیز کانت استدلالی مشابه می‌آورد و می‌گوید که نفس انسان خود را مکلف می‌یابد که به سوی کمال و سعادت و خیر تام حرکت کند اما در این دنیا عقل پایبند تمایلات و طبع است و سعادت و خیر تام با هم به دست نمی‌آیند، پس می‌توان امیدوار بود پس از مرگ در جهانی که این تباین میان عقل و طبع وجود نداشته باشد به کمال برسد.

انتقادات

هگل از کانت به خاطر تفکر انتزاعی و تلاش در جهت شناخت پیش از شناخت یافتن انتقاد می‌کند و این کار را مثل خودداری از تن به آب زدن پیش از شنا آموختن می‌داند. پس از کانت، هگل مدعی شد که خواسته‌نهایی دوران مدرن، این است که تفکر، تمام دانش‌ها و ارزش‌هایش را آزادانه و به نحو خود مختار از عقل استخراج کند. علاوه بر این نباید هیچ پیش فرض غیرمستندی را درباره خودش بپذیرد. به هر حال جستجوی هگل برای یافتن یک علم منطبق برون

پیشفرض، منجر به این شد که نسبت به کفایت سازمان‌بندی مقولات کانتی برای تفکر شک کند. از آنجا که اندیشیدن به هستی اندیشیدن به شدن است مقولات تفکر هگلی با نظمی، تبادلی مرتب شده است. منظور کیفیت، کمیت، ویژگی، ماهیت وجود، جوهر علیت و نهایتاً عقل خود مختار می‌باشد. هگل از اینجا روشی برای نقد و بسط درون ذات ارائه می‌دهد که در آن هر مقوله حقیقت را در قالب استعدادها و محدودیت‌های تعیین قبلی برای بالا بردن مرتبه آشکار می‌کند. این اصل «روح هر دانشی به راستی علمی است» نام دارد. هگل مانند کانت معتقد بود که اراده آزاد راستین اراده‌ای است که خودش و آزادی خودش را اداره کند. او فلسفه حقوقی اش را در برابر فلسفه تکلیفی ای وضع می‌کند که به نظر او مانع از تخلف‌هایی مثل دزدی و قتل نمی‌شود. او در فلسفه حق اعلام می‌دارد که: «حق مطلق حق محقق بودن است». از اینجا هگل به این امر مطلق می‌رسد که: «شخص باش و دیگران را بسان شخص احترام کن.» از دیگر کسانی که به کانت نقد وارد می‌کند مارتین هایدگر است. دلمشغولی اصلی هایدگر پرسش از هستی و هستی شناختی بود. در ضمن این پیامد نیز ذهن او را مشغول کرده بود که اهمیت این پرسش در طول تاریخ هستی به فراموشی سپرده شده است. هایدگر معتقد بود که فلسفه کانت حول همان مبتلا به‌ای می‌گردد که او با آن درگیر است؛ یعنی (هستی آنجا). این واژه به همان جایی اشاره دارد که موجود در آن رشد می‌یابد و می‌تواند به چیزهایی دست یابد. این قول کانت «شیء فی نفسه» متفاوت از جلوه نیست، بلکه صرفاً همان چیز است که از منظری دیگر به آن نگریسته شده است و هایدگر را تهییج می‌کرد. این سخن یعنی «شیء فی نفسه» قابل جدا شدن از آگاهی متناهی نیست.

هایدگر با این پرسش که علم به «شیء فی نفسه» چگونه حاصل می‌شود، متوجه اهمیت این استنتاج می‌شود که چگونه یک وجود متناهی که به خودی خود چیزی جز یک ذات نیست و وجودش وابسته پذیرشش است به دانش دست می‌یابد، یعنی به آن جوهر، بیش از آنکه وجود داده شده باشد می‌رسد، بدون آنکه خود خالق آن باشد؟ به اینگونه است که هایدگر مسئله حکم تألیفی پیشینی کانت را دوباره صورت بندی می‌کند. به نظر هایدگر مسئله دانش همواره تکرار می‌شود. نظر کانت درباره دین: از نظر کانت، اخلاق مستلزم دین نیست، یعنی انسان برای شناخت تکالیف خود محتاج مفهوم خدا نیست، و محرک نهایی عمل اخلاقی تکلیف فی حد ذاته است نه اطاعت از احکام الهی. در عین حال اخلاق مودی به دین می‌شود. «قانون اخلاقی از طریق مفهوم خیراعلا، به عنوان مقصود و غایت نهایی عقل عملی، مودی به دین یعنی به شناختن کلیه تکالیف به عنوان احکام الهی می‌شود، اما نه به عنوان ضامن اجرا، یعنی اوامر تحکمی یک اراده بیگانه که فی نفسه ممکن و مشروط اند، بلکه به عنوان قوانین ذاتی هر اراده آزاد فی نفسه، که با این همه باید آنها را اوامر یک موجود اعلا دانست؛ زیرا فقط از اراده کامل اخلاقی (قدسی و خیر) و در عین حال قادر مطلق، و بالنتیجه فقط از طریق ائتلاف و سازگاری با این اراد است، که می‌توان امید به نیل عالیترین خیر را داشت. و قانون اخلاقی، تکلیف ما می‌داند که آن را نصب العین مساعی خود سازیم. دین حقیقی از نظر کانت عبارت از این است که «در تمام تکالیف خود خدا را به عنوان واضح کل قانون که باید مورد حرمت واقع شود بدانیم.»

یا عصر روشن‌اندیشی جنبشی فکری و فلسفی در تاریخ فلسفه غرب بود که از میانه‌های سده هفدهم ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه، آغاز شد و تا پایان سده هجدهم ادامه داشت. این جنبش انقلاب‌های عظیمی را در دانش و فلسفه به وجود آورد که در نهایت باعث از میان رفتن کامل جهان‌بینی قرون وسطایی شد. اهداف اصلی متفکران روشنگری، آزادی، پیشرفت، دلیل، مدارا، و پایان دادن به سوء استفاده از کلیسا (منظور دین) و دولت بود. در فرانسه، اساس آموزه‌های روشن‌فکری، (Lumières) آزادی فردی و مدارای مذهبی، در تقابل با پادشاهی مطلقه و تعصبات ثابت کلیسای کاتولیک روم بود. روشنگری با افزایش تجربه‌گرایی، دقت علمی و تقلیل‌گرایی، همراه با افزایش بازجویی از دین مشخص شده بود. دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت و دو ساد از فیلسوفان عصر روشنگری اند. روشنگری، اشاره به حرکت تاریخی روشنفکری است که دنباله‌رو دکارت و مدافع عقل به عنوان مبنای سیستم زیبایی‌شناسی معتبر، اخلاق، حکومت و منطق بوده و به فیلسوفان اجازه می‌دهد که حقیقت قابل مشاهده را در جهان به دست آورند. عصر روشنگری دوران آزاداندیشی است.

عصر روشنگری دوره‌ای پرشور و هیجان در تاریخ غرب بود که به صورت تقریبی از ۱۶۵۰ تا ۱۷۸۹ میلادی به طول انجامید. از اهداف مهم آن تابانیدن نور فهم و ادراک بر تاریکی نادانی بود. گهواره عصر روشنگری انگلستان و سرزمین بالندگی روشنگری فرانسه بود، تا در نهایت این جنبش به دیگر کشورها از جمله آمریکا نیز گسترش یافت. روشن‌اندیشی در واقع واکنشی است در برابر شیوه تفکر دیگری که پیش از آن در اروپا رایج بود. در اوایل قرن هفدهم که زمینه انقلاب علمی اروپا فراهم می‌شد دو مرجع مقتدر بر فضای فرهنگی اروپای غربی حکومت می‌کردند. اول احکام متون مسیحی، که کلیسای کاتولیک خود را نگهبان و مفسر آن می‌دانست. کلیسا حتی تاریخ بشر، پزشکی، فیزیک و بسیاری از پدیده‌ها و علوم طبیعی را بر اساس کتاب مقدس تبیین می‌نمود و به هیچ شخص یا مقام دیگری اجازه اظهار نظر نمی‌داد. بدین ترتیب هرگونه نظریه برخاسته از مشاهده علمی و تجربی که مخالف با آموزه‌های کلیسا بود، تکفیر می‌گردید. از آن جمله می‌توان به برخورد قاطع کلیسا با گالیله اشاره کرد. دوم ادبیات کلاسیک، آثار نویسندگان یونان و روم باستان، که در جنبش رنسانس (نوزایی فرهنگ) از نو کشف شده بود و گروه انسان‌گرایان (اومانیست‌ها) خوانندگان و ستاینندگان آن بودند. این دو مرجع از بسیاری جهات معارض هم بودند و میان پیروانشان نبرد سختی جریان داشت، ولی هردو در یک موضوع با هم مشابهت داشتند، و آن نوعی برداشت تاریخی بدبینانه بود، به این معنی که هردو تاریخ تمدن بشری را نوعی سیر نزولی و انحطاطی تصور می‌کردند، سیری که از گذشته دور طلایی آغاز می‌شد و به وضع نابهنجار و بد کنونی می‌رسید. انسان‌گراها با استفاده از ادبیات و فرهنگ روم و یونان باستان به اتکای فر و شکوه دوران سپری شده به کلیسای کاتولیک حمله می‌کردند و کلیسای کاتولیک نیز از فلسفه ارسطو یاری می‌جست و به مصاف انسان‌گراها می‌رفت که هردو میراث باستان بود. در قرن شانزدهم پیش از طرح نظریه جدید، کره زمین مرکز جهان تصور می‌شد. با آن که قاره‌ها کم و بیش معلوم شده‌اند و مرزهای بیرونی با نقشه جغرافیا مطابقت می‌کند، اما تصور از دیگران در این مرزها تغییر نکرده‌است. آنچه از دیگر ملت‌ها گفته و شنیده می‌شود غالباً خیال و افسانه است. از تمدن‌های کهن ایران، مصر، هند و چین اطلاعی در

دست نیست، اگر هم به دست می‌آید این‌طور تعبیر می‌شود که این است نمونه وضع و حالی که محروم ماندگان از فیض و رحمت خدای مسیحیت دچارش می‌شوند. انسان گراها هم تمدن‌های یونان و روم باستان را تنها سرمشق زندگی می‌شناسند و بیرون از این دایره معیاری برای سنجش تمدن و فرهنگ در دست ندارند. ساختار اجتماعی هم بازمانده سنت‌های کهن قرون وسطی است. جامعه به سه مرتبه سروران دینی یا روحانیان، اشراف و عوام یا بورژوا تقسیم می‌شود. در رأس این سلسله مراتب مقام سلطنت قرار دارد که ساختار اجتماعی را برپا نگه می‌دارد. اراده پادشاه نماینده مقولات اساسی حق حاکمیت و عقل و عدالت است، و لذا مقید به هیچ شرطی نیست. حق حاکمیت نه از جانب جامعه بلکه بر حسب اراده الهی در شخص پادشاه تجسم یافته‌است.

در عرصه امور قضایی و حقوقی تا اواخر قرن هفدهم کمابیش همان راه و رسم قرون وسطی برقرار است. غرض از تعقیب و محاکمه مجرم مجازات است، نه دفاع از بقا و نظم جامعه؛ به همین دلیل شدت مجازات بیش از حتمیت آن منظور می‌شود. محیط زندان‌ها هولناک و شکنجه دادن متهم در گرفتن اعتراف امری است عادی؛ صرف اعتراف هم دلیل جرم شناخته می‌شود. اعلام اتهام اجباری نیست، اختیارات قضات نامعین و نامحدود است، در احکام آنها تناقض به چشم می‌خورد، نفوذ و قدرت صاحبان مقامات دولتی و کلیسایی در تخفیف و تشدید مجازات تأثیر کلی دارد. مأموران و ضابطان قانون میان متهم و مجرم فرقی نمی‌گذارند. مجازات اعدام برای نه تنها جرائم عمده بلکه برای بعضی جرائم جزئی معمول است.

دیوانگی و بیماری روانی را نشانه تسلیم شدن به تلقینات شیطان یا دچار آمدن به لعنت الهی می‌شناسند؛ و دیوانگان و روانیان را مستوجب مجازات می‌دانند. مقدمات ریزش این جهان بینی با به وجود آمدن جنبش رنسانس در قرن شانزدهم فراهم شد. رنسانس گرچه در برداشت تاریخی قرون وسطی تغییری به وجود نیاورد، اما در شکستن جزمیت و ترویج شکاکیت مؤثر بود، آنها در مجادلات خویش با اهل کلیسا غالباً از شیوه شکاکان و سوفسطاییان یونان باستان کمک می‌گرفتند، که می‌گفتند در امر کسب دانش، به ویژه امور بشری، هرگز به حقیقت مطلق نمی‌توان رسید، چنان‌که در همه جا و همه زمان‌ها معتبر باشد. این مجادلات وحدت آهنین کلیسای کاتولیک را در هم شکست و بسیاری از استعدادهای برجسته را که پیش از آن جذب کلیسا می‌شدند به زمینه تازه علوم طبیعی سوق داد. قرن هفدهم قرن ریزش بنای تاریک جهان بینی قدیم و روشن شدن فضای طبیعت است. منبع این روشنایی تازه عقل انسانی است. شیوه استدلال عقلی و قرار دادن عقل به عنوان یکی از منابع مشروعیت و تعیین قانون که از سوی دکارت مطرح شده بود، بنای مستحکم و استبدادی کلیسا و سلطنت را در قرون بعد فرو ریخت و تغییر دیدگاه نسبت به علوم طبیعی که به جای الاهیات و آموزه‌های کلیسا ریاضی را مبنای تحلیل قرار داد هم یکی دیگر از دست‌آوردهای دکارت بود که نقشی تعیین‌کننده در دوران خردگرایی و در ادامه آن عصر روشنگری داشت. با الهام از انقلاب در فیزیک که با قانون حرکت نیوتن آغاز شد، متفکران روشنگری استدلال داشتند که تفکر روشمند مشابه آن می‌تواند در همه شکل‌های فعالیت‌های بشر به کار بسته

شود. از این رو عصر روشنگری به انقلاب علمی پیوند یافته‌است. برای هردو، حرکت تجربه‌گرایی، خرد، علم و عقلانیت اهمیت داشت.

سردستانان روشنگران باور داشتند که آنها جهان را که سال‌ها در زیر سنت‌های مشکوک، نابخردی، موهوم‌پرستی و استبداد عصر تاریکی (قرون وسطی) بوده‌است به پیشرفت سوق خواهند داد. حرکت روشنگری به ظهور چهارچوب روشنفکرانه انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه، حرکت استقلال طلبانه کشورهای آمریکای لاتین و قانون اساسی مشروطه ۳ ماه مه ۱۷۹۱ لهستان کمک کرد و منجر به ترقی لیبرالیسم کلاسیک، مردم سالاری و سرمایه‌داری شد. عصر روشنگری هم‌زمان است با بالندگی سبک باروک و عصر کلاسیک در موسیقی و دوره کلاسیک جدید در هنر، که توجه امروزی به عنوان یکی از سرمشق‌های جنبش‌های در عصر مدرن را می‌طلبد.

روشن‌نگری چیست؟

این پرسشی است که یک کشیش پروتستان در شماره دسامبر ۱۷۸۳ میلادی ژورنال ماهانه برلین (Berlinische Monatschrift) در مخالفت با ازدواج کامن لا و دفاع از تزویج کلیسایی (شرعی) مطرح ساخت. وی در پانوشت مقاله اش این پرسش چالشگرانه را پیش کشیده‌است که: «به راستی روشن‌نگری چیست؟» به این پرسش مهم که در تاریخ فلسفه نتایجی ثمربخش و ژرف بر جای نهاد تاکنون پاسخ‌های زیادی داده شده‌است. نخستین کسی که به این پرسش پاسخ می‌دهد موزس مندلسزون بود که در شماره سپتامبر ۱۷۸۴ میلادی برلین‌نیشه موناتسشریفت در مقاله‌ای زیر عنوان «معنای روشن‌نگر ساختن چیست؟» به آن مقاله پاسخ می‌گوید. هم‌زمان کانت نیز با تعریفی مشهور در شماره دسامبر همان نشریه، بی‌اینکه بداند مندلسزون نیز به آن پرسش پاسخ گفته، مقاله مشهور خویش را با عنوان «در پاسخ به پرسش روشن‌نگری چیست؟» منتشر می‌نماید. کانت مقاله خویش را با این جمله مشهور آغاز می‌نماید:

«روشن‌نگری خروج آدمی است از نابالغی به تعصیر (صغارت) خویشتن خود؛ و نابالغی ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری.»

«دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش! این است شعار روشن‌نگری.» این شعار چکیده خوش بینی بنیادینی بود که مشوق بیشتر متفکران روشنگری بود. امانوئل کانت معتقد بود مشخصه مهم عصر او اشتیاق به دانستن حقیقت است. او در پاسخ به این پرسش خودش که «آیا ما اکنون در عصر روشن‌نگر زندگی می‌کنیم؟» پاسخ گفت: «خیر، بلکه ما در عصر روشن‌نگری زندگی می‌کنیم.»

روشنگری، که به تدریج در قرن هجدهم میلادی به صورت فرآیندی پرتکاپو و تأثیرگذار درآمد، به‌طور عمده در فرانسه، انگلستان و آلمان ظهور کرد. نامداران بزرگ روشنگری عبارت بودند از بیکن، مونتسکیو، دکارت، لاک، نیوتن، ولتر، روسو، دیدرو، دالامبر، هولباخ و کانت. در میان طیف گسترده کوشندگان روشنگری، هم فیلسوفان تجددگرا جای می‌گرفتند، هم

اندیشه‌وران الهی و هم ادیبان، شاعران و خطیبان. در فرآیند روشنگری، جایگاه و حقوق انسان، خرد خودبنیاد، خوداندیشی، نقادی، دانش تجربی بر پایه مشاهده و آزمایش، و استقلال دو نهاد دین و سیاست از یکدیگر مورد تأکید قرار گرفت. نواندیشان دینی و سیاسی، بر شکاکیت و پرسشگری نقادانه در حوزه دین و اخلاق نیز تأکید می‌کردند. بی‌تردید، تلاش‌های اندیشه‌وران در سایه‌سار آزادی‌های مدنی در انگلستان، به غنا و فرهیگی فرآیند روشنگری افزود. در آلمان، روشنگری سیمایی متفاوت از فرانسه و انگلستان داشت. اندیشه‌وران آلمانی، بدون اعتنای جدی به یافته‌های فلسفه تجربی، بیشتر با آرا و اندیشه‌های انتزاعی و نظری سرگرم بودند. در قرن نوزدهم میلادی، پرچم اندیشه روشنگری در دستان هگل و هاینه و انگلس و مارکس قرار گرفت. در قرن بیستم، اندیشمندانی همچون آدورنو و هور کهایمر به بازاندیشی در نظریه روشنگری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که ایده‌های روشنگری، چون آزادی، حقیقت، انسان‌گرایی و مدارا، از گوهر خویش تهی گشته است. لو کچ و مار کوزه نیز در شمار بازنگران نظریه روشنگری در قرن بیستم قرار دارند.

مفهوم روشنگری

روشنگری چیست؟ آندراس ریم (1749 - 1807 م) فیلسوف الهی پروتستان، در تعریف روشنگری گفته است: «اصلاح مفاهیم براساس موازین حقیقت ناب». کانت، روشنگری را «خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود» تعریف می‌کند و نابالغی را «ناتوانی در به‌کار گرفتن فهم خویشتن بدون هدایت دیگری» می‌داند. به اعتقاد کانت، «خوداندیشیدن» اصل بنیادین روشنگری است. از تعریف کانت برمی‌آید که او تفکر مستقل و پویا را اساس روشنگری می‌داند. تفکر مستقل و پویا، در گرو آزادی اندیشه است. اندیشمندان روشنگری برای این مفهوم هیچ‌گونه حد و مرزی قائل نیستند. آنان معتقدند که در پرتو روشنگری باید همه چیز را مشاهده کرد و شناخت. روشنگری در پرسش از ماهیت چیزها، چنان که گفتیم، هیچ‌گونه محدودیتی را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین پرسش‌های روشنگری همه پرسش‌های فلسفی هستند که به‌طور هم‌زمان، حقایق مسلم و اصول ثابت و بدیهیات و حتی خود فلسفه را به چالش می‌گیرند و در پی یافتن پاسخ‌هایی به‌سر می‌برند که همگی حول محور مسائل انسان دوران جدید است.

مؤلفه‌های روشنگری

1. انسان‌گرایی

اصالت بشر و توجه به حقوق و آزادی‌های بشر، در کانون نظریه روشنگری قرار دارد. روشنگری می‌کوشد محوریت و اهمیت بشر را در عالم، با نگاهی فلسفی تصویر کند و جایگاه انسان را به روشنی بنمایاند. روشنگران دریافته‌اند که انسان به گونه‌ای ددمنشانه تحقیر شده و منزلت او در خطر قرار گرفته است. پدیده روشنگری، تکاپویی در برابر بشرستیزی و لگدمال کردن ارزش‌های انسانی، از سوی خداوندان شمشیر، مکتت و تزویر بود. شکل‌های گوناگون بردگی و بهره‌برداری ابزاری از انسان و اعمال خشونت، می‌توانست وجدان‌های بیدار و اندیشه‌های بلند را به چاره‌اندیشی برای نجات بشر

برانگیزد. اهمیت یافتن حقوق بشر، بازتاب تأمل در وضعیتی بود که جایگاه انسان را تا حد «شیء» و «ابزار» دست قدرتمندان فروکاسته بود.

2. تنگناهای شناخت بشری

نگرش به انسان به عنوان موجودی آزاد، مختار و خردورز در مغرب زمین، از پیامدهای دوران روشنگری است. اکنون پرسش این است که روشنگری حدود فهم آدمی را تا کجا می‌داند. با رهیافت تجربه‌گرایی به موضوع معرفت‌شناسی، درمی‌یابیم که فهم آدمی در روشنگری، فهمی محدود و نسبی است. درست است که روشنگری بر خرد بشری تکیه بسیار می‌کند، اما این تأکید و پافشاری، به هیچ وجه به معنای قبول فهم و درک مطلق و بی‌حدومرز برای بشر نیست. قلمروی «امپراطوری کوچک» ذهن بشر، از نظر هیوم، محدوده‌ای بیش از تجربه انسانی ندارد. ممکن است به هیوم ایراد بگیریم که محدودیت فهم بشر، از یک سو، و اینکه «به‌طور قطع» حدود فهم بشر فقط و فقط به قلمرو تجربه محدود می‌شود، از سوی دیگر، دو گزاره ناسازگار به نظر می‌آیند؛ اما در این معنا که معرفت بشری در روشنگری، معرفتی محدود و همراه با حد و مرز است، تردیدی باقی نمی‌ماند.

3. تساهل و مدارا

اگر معرفت ما نسبت به امور، محدود و غیرمطلق است — که این معنا از محدودیت ذهن بشر سرچشمه می‌گیرد — پس در برابر نظریات گوناگون باید راه بردباری و مدارا پیشه کنیم. از بطن این نظریه، اصل تساهل و مدارا زاده می‌شود که به موجب آن، بایستی بیان و انتشار نظریات، آرا و دیدگاه‌های گوناگون تحمل شود تا بتوان برپایه تعاطی اندیشه‌ها و تضارب آرا، با محک نقد روشمندان، حجاب از رخسار زیبای حقیقت برگرفت. در این جهان و در میان ما انسان‌ها، هیچ کس «عقل کل» و «دانای خطاناپذیر» نیست.

4. حقوق بشر

در عصر روشنگری، انسانی جدید در آرا و اندیشه‌های انسان‌شناسان و فیلسوفان متولد می‌شود که غایت ذاتی و فی‌نفسه است و رعیت ارباب قدرت و بنده خدایگان نیست. کانت در این هنگام، بشر را به منزله «غایتی فی‌نفسه» در نظر می‌گیرد که «... هیچ کس نباید او را صرفاً به مثابه وسیله‌ای در خدمت غایت‌های فرعی‌تر تلقی کند». او حقوق بشر را چیزی جز «حق مردم به روشن‌نگری نمی‌داند؛ زیرا به زعم او سایر حقوق، همه جنبه فردی دارند و اثری که بر انقلاب می‌گذارند، بسته به روشن‌نگری مردم است».

5. آزادی

آزادی، به‌ویژه آزادی اندیشه، از شالوده‌های اصلی در فرآیند روشنگری است. کانت ناتوانی در به‌کارگیری فهم را در اثر «کمبود اراده و دلیری» بشر می‌داند و نه کمبود فهم. انسان روشنگر در نگاه کانت، انسانی «خوداندیش» است که برای اندیشیدن، نه از کسی اجازه می‌گیرد و نه از کسی تقلید می‌کند. چنین انسانی، قواعد و احکام بازدارنده اندیشیدن را درهم می‌شکند و با «خوداندیشی»، گام در وادی تفکر می‌گذارد. کانت که معتقد است روشنگری به هیچ چیز جز آزادی نیازمند نیست، نگرانی خویش را از عوامل محدودکننده آزادی، پنهان نمی‌دارد. تمامی مراکز و عوامل محدودکننده آزادی در یک چیز اشتراک نظر دارند و آن منع خردورزی است. «اندیشیدن آزاد» آن‌گاه که از سوی طبیعت بارور و شکوفا شود، کم‌کم بر نحوه تفکر مردم اثر می‌گذارد و در نتیجه آن، مردم در «عمل به آزادی» توانا تر می‌شوند. این اندیشیدن آزاد، بر اصول حکومت نیز تأثیر می‌بخشد؛ حکومتی که «به سود خود می‌بیند که با انسان، که دیگر چیزی بیش از یک ماشین به‌شمار می‌آید، چنان رفتاری کند که در خور اوست». کلید راهیابی به رواق روشنگری، آزادی است؛ اما به‌نظر اندیشمندان عصر روشنگری، آزادی روشنگری، آزادی در حدود قانون است. روشنگری به هیچ وجه جانبدار آزادی بی‌حد و حصر نیست.

6. عدالت و حقیقت‌جویی

روشنگری در نگاه یوهان بنیامین ارهارد غایت جامعه مدنی است. او با رد سعادت‌محور بودن قوانین اساسی و ناکام خواندن قوانینی که سعادت مردم را وجهه همت خویش قرار داده‌اند، معتقد است که دستیابی به سعادت به دست خود بشر فراهم می‌شود. ارهارد، هدف بنیادین روشنگری را رساندن مردم به عدالت، و نه خوشبختی، می‌داند. اندیشمندان همچون گوتهولد افرایم لیسنگ (1729 - 1781 م) نیز بودند که هدف غایی روشنگری را کوشش صمیمانه و خستگی‌ناپذیر در راه جست‌وجوی حقیقت معرفی می‌کردند. به‌نظر این اندیشمندان، حقیقت را نمی‌توان فراچنگ آورد. حقیقت دست‌یافتنی نیست، بلکه جست‌وجوکردنی است. حقیقت ناب فقط در اختیار خداوند است. با تأمل در آنچه گذشت، می‌توان دریافت که اولاً، روشنگری هیچ منبعی را برای سعادت بشر، جز خود بشر به رسمیت نمی‌شناسد و تدارک مفهوم خیر انسان را به او می‌سپارد. از این‌رو، رهیافت روشنگری به سعادت بشر رهیافتی «غیردینی»، «انسان‌محور» و «دنیاگرا» است. ثانیاً، روشنگری، بر پایه محدودیت قدرت فهم انسان و تشکیک جدی در وصول به حقیقت، به پویایی در حقیقت‌جویی بسنده می‌کند و صرفاً تکاپو در حقیقت‌یابی را خوش می‌داند و به زعم خویش، سودای خام وصول به حقیقت را در سر نمی‌پروراند.

7. خوداندیشی در دین

روشنگری، از دین، مسیحیت را در نظر دارد. روشنگران «دین‌ستیز» نیستند، اما جانبدار محدود ساختن نقش دین در مسائل عبادی، و فروچیدن دامن روحانیان کلیسا از پیکر جامعه و سیاست‌اند. گرفتاری روشنگران این است که روحانیان کلیسا، خود را قیّم مردم می‌دانند و به تعبیر کانت، مردم را موجوداتی نابالغ می‌انگارند که باید به‌جای آنان بیندیشند و برای آنان تصمیم بگیرند. «نقد صادقانه» در تمام زمینه‌ها، حتی در قلمرو دین، می‌تواند ابعاد و لایه‌های معارف دینی را آشکار سازد و گوهر ناب حکمت‌های الهی را بنمایاند و قوت منطق و استحکام پیام‌های دینی را بر ذهن‌های حقیقت‌جو نشان دهد. روشنگری با دین به ستیزه برخاست، بلکه با «مذهب سازمان‌یافته» به چالش برخاست.

در روزگار ما، رسم بر این است که گناه دنیاگرایی و محدود کردن قلمرو دین به امور عبادی و مراسم مذهبی را معمولاً به پای تجدد گرایان و روشنگران می‌نویسند. این گونه داور، به نظر صاحب این قلم، ناتمام و ناصواب است. گناه اصلی پدیده دنیاگرایی و خارج کردن دین از قلمرو امور سیاسی و اجتماعی، به گردن اسقفان و کشیشانی است که به نام دین و شریعت، فشار و اختناق و شلاق و شکنجه را جای‌گزین آزادی و معنویت و اخلاق و امنیت و بردباری کردند. واقعیت این است که روشنگری فرآیند دنیاگرایی و جدایی دو نهاد دین و سیاست را در پیش می‌گیرد. اما نه دین‌ستیز است و نه دین‌گریز. روشنگری، دین‌پذیر است اما فقط در قلمرو روابط افراد با پروردگار و در انجام امور مذهبی در شکل‌های فردی و جمعی. پس روشنگری در پی عقلایی کردن بشر و آزادساختن او از قید و بند «خرافه دینی» است که با آیین‌ها و آموزه‌های ناب دینی تفاوت دارد. از سوی دیگر، بشر خردگرا خواستار حکومت خردگراست و این حکومت، با نظر به تجربه طولانی و انسان‌ستیز دوران تاریکی و تباهی، از کلیسایان بر نمی‌آید. به اعتقاد من، جنبش روشنگری در رویکرد به خرد و در نگرش به انسان به‌عنوان موجودی خردمند، خوداندیش و دارای اختیار و حق، راه درستی را برای انسان و جهان گشود؛ اما با این پندار برخی از روشنگران که خرد می‌تواند از حوزه خود فراتر رود و حتی به‌جای دین و آموزه‌های دینی بنشیند، به وادی خطا درافتاد. من با کاپلستون در این معنا موافقم که روشنگری اعتقادی «خوش‌بینانه» به اصالت عقل داشته است؛ هر چند دیدگاه‌های اندیشمندان روشنگری در باب آزادی اندیشه و تساهل و مدارا، نقش مهمی در بنیاد تمدن اروپای غربی و آمریکای شمالی ایفا نمود و مطالعات علمی را با جهشی بزرگ به پیش برد.

از چهره‌های برجسته عصر روشن‌گری می‌توان به ولتر، روسو، کانت، مونتسکیو، لاک، هیوم و دیدرو اشاره کرد. همان طور که دانشمندی چون نیوتن پشتوانه علمی عصر روشن‌گری بود، فیلسوف برجسته‌ای چون دکارت نیز پشتوانه فلسفی روشن‌گری محسوب می‌شود.

روشنگری (Enlightenment) جنبشی فکری در تاریخ اندیشه غرب است که در سده‌های هفدهم و هجدهم در اروپا پدید آمد و با تکیه بر عقل خودبنیاد و ترویج علم جدید، طومار جهان‌بینی قرون وسطایی را در هم پیچید. نهضت روشنگری تقریباً از 1650 تا 1800 برقرار بود و ذهنیت بشر مدرن را پیریزی کرد. انقلاب فرانسه در سال 1789، مهم‌ترین مظهر سیاسی عصر روشنگری است. روشنگری در واقع محصول نواندیشی شجاعانه فیلسوفان و روشنفکرانی بود که جرات سر بر آوردن از زیر لحاف ایدئولوژی‌های قرون وسطایی را داشتند و انسان را دلیر و خردمند می‌خواستند. اصل اساسی در نهضت روشنگری تکیه بر عقل بود. به این معنا که متفکران و روشنفکران عصر روشنگری، به مسائل دینی و اجتماعی و سیاسی و ... از منظر عقلی و علمی می‌نگریستند. عقل مد نظر آن‌ها، عقل مستقل از دین بود و به همین دلیل درباره امور جهان و ترقی و کمال بشریت، دیدگاه‌هایی غیردینی پیدا کردند. عصر روشنگری عموماً مدیون فیلسوفان و روشنفکران است نه دانشمندان. اگرچه دانشمندان چون کوپرنیک و گالیله و نیوتن، پشتوانه‌های علمی لازم برای ظهور جنبش فکری و فرهنگی روشنگری را ایجاد کرده بودند.

از چهره‌های برجسته عصر روشنگری می‌توان به ولتر، روسو، کانت، مونتسکیو، لاک، هیوم و دیدرو اشاره کرد. همان طور که دانشمندی چون نیوتن پشتوانه علمی عصر روشنگری بود، فیلسوف برجسته‌ای چون دکارت نیز پشتوانه فلسفی روشنگری محسوب می‌شود.

دکارت در سال 1650 درگذشت و مرگ او سرآغاز عصر روشنگری قلمداد می‌شود. فلسفه او نقش مهمی در رشد عقلانیت در زندگی بشر داشت و عقل‌گرایان عصر روشنگری، به یک معنا، از زیر شنل دکارت بیرون آمدند. با این حال در بین فیلسوفان برجسته، کانت مهم‌ترین فیلسوف این عصر بود. او با تکیه بر عقل محض، انسان را به بازانندیشی در تمامی باورهای پذیرفته شده‌اش دعوت کرد. جمله مشهور او، شعار عصر روشنگری قلمداد شده است: جرات دانستن داشته باش. کانت روشنگری را خروج انسان از نابالگی تعریف کرد و نابالگی را ناتوانی در به‌کارگیری فهم خویش بدون هدایت دیگری دانست. او معنایی فلسفی به حماقت داد و احمق را فردی خواند که فاقد قوه حکم است. قوه حکم از نظر کانت، مبنای داوری انسان درباره درستی یا نادرستی اعمال افراد انسانی است. فارغ از اینکه آن افراد کیستند و چقدر مشهورند یا پیرو دارند. انسان بر اساس تعریف کانت از روشنگری، موجود آزاد و خردمندی است که با وارد شدن در عرصه تفکر، می‌تواند از محدوده نابالگی خارج شود و مسئولیت افکار و اعمالش را حقیقتاً به عده بگیرد.

کانت

به این معنا، روشنگری مروج آزاداندیشی بود و انسان‌ها را به رهایی از اتوریته یا اقتدار بت‌های ذهنی‌شان دعوت می‌کرد. کانت آزاداندیشی خودش را مدیون هیوم می‌دانست و در آثارش نوشته است که هیوم او را از خواب دگماتیسم (جزم‌اندیشی) بیدار کرد. روشنگری در واقع آتشی بود در خرمن اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های قرون وسطی. افکار قرون وسطایی که پیشتر با رنسانس و رفرماسیون و علم جدید تضعیف شده بودند، با نهضت روشنگری غالباً به موزه تاریخ تفکر سپرده شدند. چنین تحولی در فرانسه قبل از انقلاب (1789) بوضوح پیداست و مورخی چون الکسی دو توکویل در کتاب مهم و مشهورش، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، به خوبی نشان داده است که پیش از وقوع انقلاب فرانسه، روشنفکران و متفکران و هنرمندان و ادیبان فرانسوی چطور همه بنیادهای تفکر مذهبی و سیاسی حاکم بر فرانسه را زیر سؤال برده بودند و از دل همان مباحث، انقلابی رادیکال شکل گرفت که تاریخ را وارد مرحله تازه‌ای کرد. عقلانیت، آزاداندیشی، اومانیسیم، مدارا، پیشرفت و حقوق طبیعی بشر، جزو ایده‌های بنیادی عصر روشنگری‌اند که آثارشان امروزه نیز در زندگی انسان مدرن پیداست. در حقیقت جنبش روشنگری، سرشتی لیبرال داشت و بنیادهای آنچه که امروزه لیبرالیسم خوانده می‌شود، غالباً برآمده از همین جنبش فکری است. در بین طبقات اجتماعی نیز طبقه بورژوازی پرچمدار روشنگری بود و روشنفکرانی چون ولتر، که منتقد جدی دگم‌های کلیسایی بود، برخاسته از همین طبقه بودند. ولتر در آثار خودش فراوان از جامعه لیبرال انگلستان تجلیل کرده و خواستار تحقق آن حد از آزادی در جامعه فرانسه بود. در واقع جنبش روشنگری از انگلستان آغاز شد و در فرانسه اوج گرفت و به آمریکا نیز کشیده شد و اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی این

کشور، جزو نموده‌های سیاسی مهم این جنبش قلمداد می‌شوند. متفکران عصر روشنگری موفق شدند پایه‌های اقتدار فکری و سیاسی کلیسای کاتولیک را چنان سست کنند که کلیسا به تدریج قید سلطه بر علم و فلسفه و سیاست و حکومت را زد و به کار اصلی خودش، یعنی ترویج و تبلیغ دین، پرداخت.

شاخهٔ رادیکال‌تر نهضت روشنگری در فرانسه شکل گرفت که تقابلی تندتر با کلیسا داشت؛ تقابلی که در قالب لائسیسته محقق شد. ولی شاخهٔ ملایم‌تر نهضت روشنگری در انگلیس و آمریکا به سکولاریته منتهی شد. در لائسیسته، کلیسا از دولت (به معنای کلی کلمه) جدا شد و دولت نسبت به اقدامات کلیسا بدبین و حساس بود، ولی در سکولاریته، کلیسا در واقع بخشی از دولت محسوب می‌شود و رابطهٔ ملایم و مقبولی بین کلیسا و دولت برقرار است. علت این تفاوت، تا حد زیادی این بود که در فرانسه مسیحیت کاتولیک غالب بود ولی در انگلیس و آمریکا پروتستانیسم مذهب رایج بود. کاتولیسیسم در واقع مسیحیت اصلاح‌نشده بود و پروتستانیسم، مسیحیت اصلاح‌شده.

ولتر

اینکه کانت می‌گفت «دلیر باش در به‌کار گرفتن فهم خویش! این است شعار روشنگری!»، مبنایی خوش‌بینانه داشت و آن اینکه، اولاً انسان با تکیه بر عقل خودبنیادش می‌تواند بسیاری از حقایق را دریابد، ثانیاً قادر است مصلحت خودش را تشخیص دهد؛ بنابراین نیاز ندارد منبعی فراانسانی، خوب و بد را برای او مشخص کند و به او امر و نهی کند که چه باید کرد و چه نباید کرد. این رای کانت البته به معنای نفی خالق هستی نبود بلکه او معتقد بود که انسان قادر است نیک و بد و نیز مصلحت خودش را با تکیه بر عقل دریابد. کانت اتفاقاً معتقد بود لازمهٔ اخلاقی بودن جهان، وجود خدا و پوچ نبودن جهان هستی است. رای کانت، مبنای سومی هم داشت و آن اینکه، چیزی به نام "حقیقت" وجود دارد؛ مدعایی که در پست‌مدرنیسم در مجموع نفی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از پست‌مدرنیست‌ها نظراً منتقد ایده‌های بنیادین عصر روشنگری‌اند و علم جدید و خرافات موجود در فلان قبیلهٔ سرخپوست را صرفاً دو "نظام معرفتی" می‌دانند که هر یک در جای خود معنادار و مفید است. اگر "حقیقت" منتفی شود، دیگر دلیلی برای ترجیح آموزش مدرن به آموزش سنتی و یا جوامع جدید به اجتماعات قبیله‌ای قدیم باقی نمی‌ماند و مفاهیمی مثل حقوق بشر و آزادی، صرفاً بخشی از "بازی مدرنیته" قلمداد می‌شوند که ارزش ذاتی و فراتاریخی ندارند. در حالی که جنبش روشنگری، فی‌المثل بر "حقوق طبیعی بشر" تاکید داشت و انسان را از آن حیث که انسان است، واجد حقوقی می‌دانست که هیچ دین یا ایدئولوژی یا حکومتی حق نقض آن‌ها را ندارد. به همین دلیل، روشنگری نهضتی بود علیه سرکوبگری. یعنی سرکوبگری کلیسا و پادشاهان مطلقه را نفی می‌کرد و مدافع تساهل و مدارای مذهبی و قدرت سیاسی مقید و مشروط بود و در عمل هم توفیق یافت چنین مطالباتی را محقق سازد.

ولتر

(به فرانسسه: voʊl'tɛər/ Voltaire) (زاده ۲۱ نوامبر ۱۶۹۴ - درگذشته ۳۰ مه ۱۷۷۸) از نام‌دارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری است. شهرتش به سبب هوش شگفت‌انگیز، مخالفت با کلیسای کاتولیک، حمایت از آزادی مذهب، آزادی بیان، و جدایی دین از سیاست، و شجاعت در بی‌پرده نظر دادن است. ولتر در همه سبک‌های ادبی و نوشتاری از جمله نمایش‌نامه، شعر، رمان، مقاله و نوشته‌های تاریخی و علمی دست داشت. او بیش از ۲۰ هزار نامه و بیش از ۲ هزار کتاب و کتاب‌چه نوشت. او مانند بسیاری از اندیشمندان عصر روشن‌گری دادارباور بود و در آثارش اغلب به نقد مدارا نکردن، تعصب مذهبی و ساختار قدرت در فرانسه عصرش می‌پرداخت.

فرانسوا ماری آروئه (به فرانسوی: François Marie Arouet) که بعدها نام ولتر (به فرانسوی: Voltaire) برگزید، ۱۶۹۴ در پاریس زاده شد. هفت‌ساله بود که مادرش درگذشت. ولتر در خانواده‌ای دین‌دار بزرگ شد. او در مدرسه لویی کبیر زیر نظر عیسویان (مسیحیان) آموزش دید و لاتین و یونانی را فراگرفت. بعدها، ایتالیایی، اسپانیایی و انگلیسی را هم آموخت و سلیس و روان به کار می‌برد. ولتر که عصیان‌گری از کودکی در او نمایان بود، برخلاف میل پدر، که می‌خواست او حقوق‌دان شود، نویسندگی در پیش گرفت. به انجمن تمپل پیوست و سپس به شاگردی یکی از قاضیان دادگستری فرانسه درآمد. ۱۷۱۸، نخستین تراژدی‌اش را منتشر کرد و پس از چندی جایزه آکادمی فرانسه برد. ولتر نویسنده‌ای با استعداد چندگانه، و در بذله‌گویی و طعنه‌زنی بُرنده چیره‌دست بود. این بازگویی از او که «به دست گرفتن قلم، به جنگ رفتن است»، دیدگاهش را درباره نوشتن، به خوبی نشان می‌دهد.

زندان و تبعید

۱۷۱۵، ولتر اشعاری برضد فیلیپ دوم از خاندان اورلئان سرود که به زندانی شدنش در قلعه باستیل انجامید. در ایام زندان بود که نام مستعار ولتر را برای خود برگزید. یازده ماه در زندان بود، که با تلاش دوستان و هوادارانش آزاد شد. چنان در زندان ضعیف شده بود که دیگر شبیه آدمی‌زاد نبود، گرچه هنوز روحیه استوار داشت. پس از چندی سلامتش را بازیافت و بی‌پروا تر به جنگ مخالفان آزادی و آگاهی رفت. حاکمان فرانسه هم به او اهانت می‌کردند و تا آنجا پیش رفتند که به او تهمت بدبینی زدند و او باش را به جانش انداختند. در همان زمان، آدرین لوکوورر، هنرپیشه معروف تئاتر، در بستر مرگ بود. به سنت مسیحیان، کشیشی به بالین وی آوردند، اما کشیش برخلاف آیین مسیح، هنرپیشگی را ننگین شمرد و برایش استغفار کرد؛ وقتی از افکارش آگاه شد، او را با خشم ترک کرد و به تحریک کلیسا، پلیس هم از دفن او خودداری نمود و جسدش را با آهک و زباله سوزاندند. ولتر که شاهد این رویداد بود، یک‌باره آتش شد و گفت «کسی که می‌گوید با من هم عقیده شو وگرنه خدا تو را نفرین خواهد کرد، به کسی می‌ماند که به من می‌گوید با من هم عقیده شو وگرنه تو را خواهم کشت.» حکمرانان فرانسه که نتوانستند گفتار ولتر را تحمل کنند، او را برای بار دوم زندانی کردند و سپس از خاک فرانسه بیرون راندند. ولتر، ۱۷۲۶ م. رهسپار انگلیس شد.

در تبعید

جامعه انگلیس، که به دنبال انقلاب صنعتی، به مردم سالاری رسیده و از دیگر جوامع اروپایی جلوتر بود، بر ولتر سخت اثر گذاشت و او را مجذوب کرد. اقتدار پارلمان، استقلال دادگستری، محدودیت قدرت پادشاه، حرمت دانشمندان و هنرمندان و فلاسفه او را به شگفتی واداشت. ولتر، مراسم تدفین نیوتن و تشریفات ویژه او را هیچ‌گاه از یاد نبرد.

لرزش ایمان

۱۷۵۵، یکی از بدترین فجایع طبیعی قرن هجدهم روی داد؛ زمین‌لرزه لیسبون، که بیش از بیست‌هزار نفر را درجا به کام مرگ کشید. این شهر، نه تنها بر اثر زمین‌لرزه، بلکه در اثر سونامی پس از آن و سپس آتشی که روزها زبانه می‌کشید، نابود شد. این رنج و نیستی، سبب سستی ایمان ولتر به خدا شد. او نمی‌توانست درک کند چطور اتفاقی این‌چنین، ممکن است بخشی از طرحی بزرگ‌تر در هستی باشد. او گستردگی این درد و رنج را درک نمی‌کرد. چرا خدای عادل باید بگذارد چنین فاجعه‌ای رخ دهد؟ این را هم درک نمی‌کرد که چرا لیسبون باید هدف چنین حادثه‌ای باشد؟ چرا آن‌جا و نه جای دیگر؟! این اندیشه‌ها، پایه‌های ایمان او را سست‌تر از پیش کرد.

اسلام

دیدگاه ولتر در مورد اسلام عموماً منفی بود و او کتاب مقدس اسلام یعنی قرآن را خلاف قوانین فیزیک دانست. ولتر در نامه‌ای به فردریک دوم پروس در سال ۱۷۴۰ به محمد وحشیگری ای نسبت می‌دهد که «مطمئناً هیچ‌کس نمی‌تواند آن را توجیه کند» و نشان می‌دهد که پیروان او از خرافات سرچشمه می‌گیرند. ولتر ادامه داد: «اما اینکه یک شتریان در روستای خود آئینی می‌سازد، که در اتحاد با برخی از پیروان بدبخت، آنها را متقاعد می‌کند که با فرشته جبرئیل صحبت می‌کند و به این می‌بالد که به بهشت برده می‌شود، جایی که او خود آن را ساخته است. قرآن، این کتاب نامفهوم که هر صفحه آن عقل سلیم را به لرزه در می‌آورد، را پاره کنید؛ محمد برای ادای احترام به این کتاب، کشورش را به سمت جنگ حرکت می‌دهد؛ و سر مردان را می‌برد و زنان را اسیر می‌کند؛ که به شکست خوردگان تقدیم کند. انتخاب دین یا مرگ: مطمئناً این چیزی نیست که هر کس بتواند آن را توجیه کند، اگر خرافات تمام نور طبیعی را در او خاموش نکرده باشد.»

بلوای ژان کالاس

۱۷۶۲م، کاتولیک‌های متعصب تولوز، به دنبال کشتن ۴۰۰۰ نفر به بهانه مرتد بودن، جشن گرفتند. شایعه شد یک جوان پروتستان پس از کاتولیک شدن، از سوی پدرش (ژان کالاس) کشته شده است. کلیسا و حکومت هم دخالت کرده، پدر را کشته و خانواده را آزار داده بودند. خبر این فاجعه دردناک، ولتر را چنان برآشفته که با همه قدرت به کلیسا و دربار فرانسه حمله کرد. به دنبال مبارزه خستگی‌ناپذیر او و به دستور پادشاه فرانسه، پرونده قتل جوان بار دیگر به جریان افتاد و خانواده، بی‌گناه اعلام شد. پس از آن، ولتر هم‌واره در پاس‌داشت حقوق انسانی اروپاییان تلاش می‌کرد. ولتر، ۱۷۷۷م راهی

فرانسه شد. در مرز فرانسه از بیم این که نوشته‌هایش به فرانسه نرسد، همه کالسکه‌ها و وسایل او را بازرسی کردند، اما ولتر، مختصر توضیح داد که «این جا جز من، چیز دیگری که قاچاق باشد، نیست!» شهرت و احترام ولتر مانع شد که حکومت فرانسه او را دنبال کند، بنابراین مردم فرانسه، آزادانه از ولتر استقبال کردند.

تاریخ‌نگاری

ولتر اثر شگرفی بر تاریخ‌نگاری با درپیش گرفتن رویکردهایی تازه در نگاه به گذشته گذاشته‌است. از کتاب‌های تاریخی شناخته‌شده او می‌توان به عصر لویی چهاردهم (۱۷۵۱) و مقالاتی درباره سنت‌ها و روح ملت‌ها (۱۷۵۶) اشاره کرد. او سنت نقل وقایع دیپلماتیک و نظامی را شکست و بر آداب و رسوم، تاریخ اجتماعی و دستاوردهای هنر و علوم تأکید کرد. او نخستین کسی بود که تلاش جدی برای نوشتن تاریخ جهان کرد. در این راستا، او چارچوب الهیاتی را کنار گذاشت و بیشتر بر اقتصاد، فرهنگ و تاریخ سیاسی تأکید کرد. او اروپا را، به‌جای مجموعه‌ای از ملت‌ها، به عنوان یک کل در نظر گرفت، نخستین کسی بود که بر سهم تمدن شرق بر فرهنگ اروپای میانه تأکید کرد. ولتر به پژوهندگان سفارش می‌کرد که هر چه را که با روند طبیعت تضاد داشت باور نکنند. گرچه او شر را لابه‌لای صفحات تاریخ می‌دید، اما بسیار باور داشت که خردورزی و آموزش توده بی‌سواد به پیشرفت خواهد انجامید. از کارهای تحقیقی ولتر می‌توان تاریخ روسیه و فرهنگ فلسفی و عصر لویی چهاردهم و مقالاتی در باب سنن و روح ملت‌ها (۱۷۵۶) را نام برد. از دیگر آثارش، مرگ قیصر و دوشیزه اورلئان هستند.

دیانت از نگاه ولتر

ولتر، مانند بیشتر اندیشمندان عصر روشنگری، با دلایل عقلانی، و نه دیانت برآمده از تعالیم مسیح که اجرای آن بر دوش کلیسا بود، به خدا باور داشت. از این رو، او خدا باور به‌شمار می‌آمد. او بر آن نبود که ایمان مطلق برای اعتقاد به خداوند، ضروری است. ولتر چنین می‌نگارد: «ایمان چیست؟ باور بدان است که کدام‌یک، بدیهی است؟ نه! در ذهن من کاملاً روشن است که هستی، ضروری، ذاتی، ابدی و هوشمند است. و این، ایمان نیست؛ بلکه عقلی است.» اما بیشتر، او را به سبب مخالفت با کلیسای کاتولیک، خدا باور دانسته‌اند و گفته‌ای از ولتر را، که «اگر خدایی هم نمی‌بود، می‌بایست او را ساخت» بر شمرده‌اند، اما با توجه به نامه‌ها و نوشته‌های ولتر می‌توان نگرش راستین او را به خدا مشاهده کرد. نقل است که او گفته «تنها آسمان بالای سرم و ستارگان در شب برای من کافی است تا بدانم خدایی هست.»

ولتر، فوریه ۱۷۷۸، پس از ۲۸ سال به پاریس بازگشت. قصد داشت در تمرین نمایش ایرن حاضر باشد. پس از سال‌ها دوری، این بازگشت با استقبال زیاد هوادارانش روبه‌رو شد. این سفر به بیماری ولتر ۸۴ ساله انجامید. مارس، او بهبودی نسبی یافت و ۳۰ مارس، از فرهنگستان فرانسه بازدید کرد. این بازدید با شور و استقبال حاضران همراه بود. می آن سال، بیماری او به وخامت گرایید. برخی دشمنان او می‌گفتند که بیماری ولتر در روزهای منتهی به مرگ او، با درد زیادی

همراه بوده‌است؛ حال آنکه دوستانش می‌گفتند که او تا لحظه آخر، جسور ماند. شایعات زیادی از سوی دوستان و دشمنانش در چگونگی مرگ و آخرین گفته‌ها و کرده‌های او پراکنده شد. ولتر در برابر سه کشیش مقاومت می‌کند و خود را به هذیان‌گویی می‌زند. کشیش در آخرین سؤال، از او که در حال مرگ بود می‌پرسد، «آیا به خدای عیسی مسیح ایمان داری؟» ولتر مشتکی بر سر فرساک زده و به او می‌گوید: «بگذارید راحت بمیرم!»

از معروف‌ترین داستان‌هایی که از هنگام مرگ از او نقل شده، این است که در پاسخ به کشیشی که از او خواست تا از شیطان دوری بجوید، ولتر به طعنه گفت «اکنون برای دشمن جدید تراشیدن، مناسب نیست» که هرچند به نظر می‌رسد از جوکی که در روزنامه ماساچوست در ۱۸۵۶ انتشار یافت و گفته می‌شود به احتمال از ۱۹۷۰، به ولتر نسبت داده شده‌است. ولتر، ۳۰ مه ۱۷۷۸ درگذشت. به سبب عقاید ضد کلیسایی ولتر، مقام‌های کلیسا قصد داشتند او را از آیین خاکسپاری مسیحی محروم کنند. برای همین، پس از مرگ، دوستانش بی‌درنگ پیکرش را به کلیسای محلی بردند و آداب خاکسپاری مسیحی را کامل به‌جای آوردند. ساعت ۱۱ شب و در سایه تردستی کشیش مهربانی به نام «مینگو» پیکرش، شبانه و پنهانی در صومعه «سلی یر» به خاک سپرده شد. فرمان ممنوعیت مراسم مذهبی خاکسپاری ولتر پس از اجرای مراسم به این کلیسای محلی رسید. پس از انقلاب فرانسه، بقایای جسد ولتر، ۱۷۹۱، به پاریس آورده و باشکوه تشییع شد.^[۱۱] ۱۷۹۱، مجمع ملی انقلاب فرانسه، لویی شانزدهم را واداشت بگذارند پیکر ولتر به پانتئون آورده شود. روی سنگ قبر ولتر، نوشته شده‌است «این جا ولتر آرمیده‌است».

میراث ولتر

سراسر زندگی ولتر، انسان‌دوستی بوده‌است و می‌توان زندگی او را چنین خلاصه کرد: «با پندارهای سست‌بنیاد مردم مخالفت می‌کرد ولی با جان و دل از حقوق انسانی آن‌ها دفاع می‌کرد، منادی عصر درخشانی بود که در تاریخ تمدن «عصر خرد» نام گرفته‌است. به‌نام خرد ندا درداد که: ای انسان‌ها! به اندیشیدن خو بگیرید؛ زیرا هرگاه ملتی به اندیشیدن خو گرفت هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را از پیش‌رفت بازدارد.» به او در فرانسه، به عنوان مبارزی دلیر در تلاشی خستگی‌ناپذیر در راه حقوق مدنی، دادرسی عادلانه و آزادی مذهب، و محکوم کردن بی‌عدالتی و عوام‌فریبی، افتخار می‌کنند.

تساهل و تسامح (کلام جدید)

مفهوم تساهل و تسامح در تاریخ مغرب زمین، ابتدا صبغه دینی داشته و در زمینه مذهب پدید آمد. و در دهه‌ها و سده‌های پس از اعتقاد یونانیان به خدایان متعدد و اعتقادات کلامی گوناگون، مبانی اومانسیسم، عقل‌گرایی و فردگرایی موجب رواج آن شد. هر چند تولد تسامح مربوط به انتخاب دیانت بود اما به تدریج این قلمرو گسترش یافته و شامل تحمل هر نوع تنوع و گوناگونی در هر عرصه معرفتی و رفتاری اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی و غیره شد. از جمله عوامل اصلی شکل‌گیری این پدیده در مغرب زمین، سخت‌گیری و حاکمیت مطلق و بی‌چون و چرای

ارباب کلیسا در قرون وسطی، نزاع و کشمکش میان دولت و کلیسا در عصر نوزایی و نیز تأکید بر خلوص ایمان و پرهیز از نفاق و ریاکاری بود.

اسلام نیز مانند سایر ادیان توحیدی، از یک سو، با کفر و شرک و بت‌پرستی به شدت مبارزه نموده و هرگز اهل مسامحه و مدارا و تسامح نیست. از سوی دیگر، روح غالب آموزه‌های دینی و تعالیم وحیانی سهل‌گیری و آسان‌گیری است، مگر در جایی که عفت و اخلاق عمومی در معرض تباهی قرار گرفته و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمش و ملاطفت کارساز نباشد. در آن جاست که به سخت‌گیری و مصالحه نکردن سفارش نموده است. بنابراین مراد از تساهل و تسامح دینی آن است که خداوند در جعل قوانین شرعی، بندگان را به سختی نینداخته و تکالیف طاقت‌فرسا نیز مقرر نکرده است.

۱ - واژه‌شناسی

تسامح، تساهل، تحمل، مدارا و روامداری واژه‌هایی هستند که در ادبیات امروز در مقابل واژه تلورانس *toleration* به کار می‌روند. واژه *toleration* از ریشه لاتینی *tolero* به معنای تحمل کردن است. معنای اصطلاحی تسامح و تساهل، عدم مداخله و ممانعت، یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی به اعمال یا عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. یعنی افراد یک جامعه در مواردی که از عمل یا عقیده مخالفان خود ناخشنودند با اینکه توان مداخله و اعمال قدرت نسبت به ایشان دارند از این کار سرباز زنند.

۲ - تاریخچه

تسامح در فرهنگ غربی ابتدا صبغه‌ای دینی داشت. یونانیان باستان به دلیل وجود خدایان و مراسم گوناگون، نسبت به مراسم و نهادهای دینی گوناگون چندان حساسیت نشان نمی‌دادند مسیحیت اولیه نظم اجتماعی امپراطوری روم را که معتقد به پرستش خدایان بود برهم زد و با عدم تساهل از سوی رومیان مواجه شد. در اواخر قرون وسطی به ویژه سده دوازدهم به بعد عدم تساهل به شدت بر کلیسا حاکم شد. در کنار کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان نیز با مخالفان خود با خشونت رفتار می‌کرد و سابقه سوزاندن و یا غرق کردن مخالفان در کارنامه هر دو موجود است.

در قرون وسطی و زمانی که دین یک نهاد دولتی بود عدم تسامح و افراط در خشونت، زمینه را برای واکنش شدید نسبت به این موضوع فراهم نمود تا آنجا که فشارهای کلیسا در تفتیش عقاید باعث شد هنوز نیز مفاهیمی چون باید و نباید، امر و نهی و تکلیف اجتماعی در بسیاری محافل اموری مطرود محسوب شوند. بنابراین تسامح و تساهل در غرب بستری دینی داشت. در دهه‌ها و سده‌های پس از آن، مبانی اومانیسیم، عقل‌گرایی و فردگرایی موجب رواج آن شد. هر چند تولد تسامح در حوزه مذهب و مربوط به انتخاب دیانت بود اما به تدریج این قلمرو گسترش یافته و شامل تحمل هر نوع تنوع و گوناگونی در هر عرصه معرفتی و رفتاری اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی و غیره شد. عوامل و زمینه‌های

تاریخی تساهل و تسامح با کثرت‌گرایی فرهنگی ارتباطی وثیق دارد. نهادینه شدن تسامح و تساهل سبب رشد و ترویج جریان پلورالیزم فرهنگی نیز گشت.

۳ - مبانی نظری تسامح و تساهل غربی

مبانی نظری تسامح و تساهل غربی عبارت هست از:

۳.۱ - مبانی هستی‌شناختی

یکی از ریشه‌های تسامح و تساهل تبیینی از هستی و جهان بوده است که تمام اشیاء متضاد را در کنار هم می‌بیند و دوگانگی و اختلاف بارزی در مظاهر وجودی عالم دیده می‌شود. این امر برخلاف فلسفه افلاطون در فلسفه ارسطو دست مایه‌ای برای تسامح و تساهل شد. از دیدگاه ارسطو خشونت و نزاع یا بی‌صبری و ناپردباری با جوهر انسانی در ستیز است و هرچه به خشونت و عدم تحمل بگراییم به مرحله حیوانی نزدیکتر شده‌ایم و هر چه از خشونت و عدم تساهل بپرهیزیم به مرحله انسانی بلکه خدایی نزدیک شده‌ایم.

۳.۲ - مبانی معرفت‌شناختی

یکی از مبانی معرفت‌شناختی تسامح عدم امکان دستیابی به یقین است که در قالب شک‌گرایی و نسبی‌گرایی با صورت‌ها و شکل‌های مختلف بیان می‌شود. با پذیرش این نکته که داوری و ارزیابی قطعی درباره عقاید و رفتارهای مختلف ممکن نیست زمینه برای تولد تسامح فراهم می‌شود. وقتی نتوان گفت کدام رای و نظریه و شیوه رفتار درست و کدام غلط است بهتر آن است که انسان از قضاوت و داوری دست کشیده و احتمال خطای خود را جدی بگیرد. در برابر نظریات و رفتارهای مخالفان نه تنها بردبار باشد بلکه از هرگونه ایستایی و پایداری در آراء خود دوری کند. تساهل و تسامح همزاد شک‌گرایی، نسبی‌گرایی و غیرواقع‌گرایی است.

نسبی‌گرایی در طول تاریخ فراز و فرودهای مختلفی داشته و هر از چندگاهی با چهره‌ای متفاوت پا به عرصه تفکر غرب نهاده است. در یونان باستان پروتاگوراس معتقد بود «انسان مقیاس همه چیز است، مقیاس هستی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست». به نظر گریاس نیز اولاً هیچ واقعیتی وجود ندارد، ثانیاً اگر هم واقعیتی موجود باشد قابل شناخت نیست و ثالثاً حتی اگر واقعیت، شناختنی باشد این شناسایی قابل انتقال به دیگران نیست. گزنفون معتقد بود ما برای معرفت ملاکی در دست نداریم و اگر تصادفاً به حقیقتی برسیم قادر به تشخیص و تمییز آن از خطا نیستیم. سقراط، افلاطون و ارسطو درصدد نقد شکاکیت برآمده و در اثر تلاش ایشان قرن‌ها نسبی‌گرایی از رونق افتاد. در قرن پانزدهم مونتینی، پدر شکاکیت معاصر، معتقد شد تنها چیز یقینی این است که هیچ چیز متیقن نیست. سیر شکاکیت غربی با نظرات هیوم و کانت شدت یافت و در بیشتر شاخه‌های علوم سرایت نمود. پس از دوران تجدد در

دوران پست مدرنیسم حقیقت عینی و ثابت انکار شد به گونه‌ای که وانمود می‌شود که هیچ معیار و استاندارد معینی وجود ندارد. باید دانست اولاً نسبیت و شکاکیت با دلائل مختلف ابطال شده ثانياً عوارض نامطلوبی در حوزه‌های مختلف به بار می‌آورد. انکار یقین امری خلاف وجدان است. هرکس با هر فرهنگ و سلیقه‌ای یقین به برخی امور از جمله یقین به وجود خود، حالات درونی، اراده، معلومات ذهنی و غیره را به وضوح می‌یابد و می‌تواند با کنارهم قراردادن همین امور یقینی به نتایج یقینی بی‌شماری دست یابد. اگر تمام معارف بشری نسبی باشند و هیچ معرفت مطلقى وجود نداشته باشد این ادعا را به همین اصل نیز می‌توان سرایت داد. بنابراین خود این ادعا نیز نباید به طور کامل و مطلق درست باشد. نسبی‌گرایی بر علیه نظریه تسامح نیز قیام می‌کند بدین نحو که اگر هیچ ملاکی برای تعیین نظریه حق موجود نیست پس راهی برای اثبات درستی تسامح و نادرستی عدم‌تسامح نیز نباید وجود داشته باشد.

۳.۳ - اومانیسیم و فردگرایی

با وجود تحولات تاریخی در تعریف اومانیسیم و فردگرایی می‌توان به این نکته مشترک اشاره نمود که اومانیسیم و فردگرایی هر یک به نحوی به حقوق انسان و ضرورت محترم شمردن این حقوق از سوی دولت تأکید کرده و معتقدند از سویی هیچ منبع و مرجعی ورای انسان وجود ندارد تا ملاک حقانیت باشد و از سوی دیگر همه انسان‌ها دارای ارزش و حقوق برابرند در نتیجه هیچ کس یا گروهی حق تحمیل ارزش‌ها و باورهای خود را بر دیگران ندارد. ارزش‌ها، سلیق و باورهای هر انسان و هر فرد محترم است مگر آنکه ضرر و زیانی برای انسان‌های دیگر ایجاد کند. فردگرایی یکی از پایه‌های مهم لیبرالیسم است و سبب شد آزادی طلبی در عرصه‌های گوناگون به سرعت رشد کند و در عرصه دین به نوعی تساهل مذهبی بینجامد. تساهل مذهبی نشان کاملی از فردگرایی بود. دین و مذهب از جمله امور شخصی هر فرد است که بنابر ایده فردگرایی، محترم است و هیچ کس حق ندارد شخصی را به خاطر مذهبش از حقوق مختلف اجتماعی و انسانی محروم نماید. اومانیسیم و فردگرایی نیز به دلایل مختلف ابطال شده است. اومانیسیم مفروض گرفته است که هیچ امری خارج از انسان نمی‌تواند معیار درستی و قضاوت باشد. این تفکر در تضاد با خدامحوری ادیان الهی است. اومانیسیم با تکیه بر عقل انسانی خود را در وضع قوانین و تعیین مصالح فردی و اجتماعی بی‌نیاز از وحی می‌داند در حالی که عقل آمیخته با احساسات و نقایص متعدد نمی‌تواند حقوق انسانی و مصالح ایشان را به طور جامع تحلیل کند. فرد گرایی نیز دارای تناقضات بسیار است. از یک سو احترام به انسان و فرد را سرلوحه قرار داده و او را هدف معرفی می‌کند و از سوی دیگر افراد دیگر را وسیله‌ای برای رسیدن فرد به هدف می‌نمایاند. یکبار جامعه را مجموع افراد دانسته و برای آن هویتی قائل نیست و بار دیگر به تقابل فرد و جامعه تن می‌دهد. سکولاریسم، جدایی دین از اخلاق، بی‌معنایی گزاره‌های دینی، تبیین مادی از متشا دین، تبیین غیر دینی از خدا و غیره از دیگر نتایج باطل فردگرایی است.

۴ - مصادیق تسامح و تساهل در اسلام

در آموزهای اسلام گاهی مصادیقی از تسامح و تساهل توصیه شده است که ماهیتاً با تساهل و تسامح مصطلح متفاوت است. مثلاً گاهی در رفتارهای اجتماعی و زندگی با سایر مومنین دعوت به پرهیز از تندخویی و خشونت شده است. گاهی نیز تسامح و تساهل به معنای آن است که در قوانین شرعی اسلام اصل بر آسان‌گیری و پرهیز از زحمت و مشقت بر مومنان است. قواعد فقهی نظیر لاجرج، لاضرر، نفی اضطرار، جهل و نسیان و غیره، مصادیقی از همین اصل هستند.

همچنین گاهی تسامح و تساهل درباره دعوت مردم به دین اسلام به کار رفته است: در آیات متعدد قرآن به کارگیری زور و اجبار در دیندار کردن مردم نفی شده است.

گاهی تسامح و تساهل یکی از سجایای اخلاقی مومنین معرفی می‌شود. روایات فراوان بر مدارا، نرم‌خویی، عفو و گذشت و کظم غیظ تأکید دارند. اما چنانکه گذشت تسامح و تساهل مصطلح دارای مبانی باطل و ناسازگار با اسلام است. موارد فوق با تسامح و تساهل مصطلح اختلاف جوهری دارند. در غالب مسائلی که طرفداران تسامح و تساهل انسان‌ها را به آسان‌گیری دعوت می‌کنند اسلام قاطعیت و عدم سازش‌کاری را ارزش می‌داند. مثلاً پیامبران در رساندن پیام الهی نه دچار تردید شده و تسامح به خرج می‌دادند و نه از تهدیدهای دشمنان هراسی داشتند.

همچنین قاطعیت در مبارزه با باطل یک دستور اسلامی است.

قاطعیت در بیان دین و مبارزه با انحرافات دینی یا کتمان دین؛

قاطعیت حکومت در استیفای حقوق مردم و مبارزه با ظلم؛ قاطعیت حکومت در اجرای حدود الهی؛ قاطعیت در برابر دشمنان اسلام و مسلمین که فتنه‌انگیزی می‌کنند؛

قاطعیت در نفی و طرد ولایت کفار بر مسلمین

از اصول غیرقابل انکار فرهنگ اسلامی است.

راسیونالیسم

یا عقل‌گرایی یا خردگرایی یا مکتب اصالت عقل (به انگلیسی: Rationalism)، یکی از گرایش‌های اصلی در معرفت‌شناسی در مقابل تجربه‌گرایی است. این دیدگاه به معنی تکیه بر اصول عقلی به‌عنوان تنها منبع معتبر شناخت است، این دیدگاه بیان می‌دارد معیار حقیقت حسی نیست بلکه عقلی و قیاسی می‌باشد. اندیشمندانی چون باروخ اسپینوزا، و گوتفرید لایبنیتس کوشیدند تا حقایق اصلی هستی را از راه برهان و استدلال عقلی اثبات کنند. در یک بحث عمده فلسفی در دوران روشنگری، عقل‌گرایی با تجربه‌گرایی مخالف بود. از یک سو، عقل‌گرایان تأکید کردند که دانش اساساً فطری است و عقل، یعنی قوه درونی ذهن انسان، می‌تواند مستقیماً حقایق منطقی را درک یا استخراج کند. از سوی دیگر، تجربه‌گرایان تأکید کردند که دانش اساساً فطری نیست و بهتر است با مشاهده دقیق دنیای فیزیکی خارج از ذهن،

یعنی از طریق تجربیات حسی، به دست آید. عقل‌گرایان معتقد بودند که اصول خاصی در منطق، ریاضیات، اخلاق و متافیزیک وجود دارد که اساساً آنقدر درست است که انکار آنها باعث می‌شود که فرد دچار تناقض شود. عقل‌گرایان آنقدر به عقل اطمینان داشتند که اثبات تجربی و شواهد فیزیکی برای احراز حقایق خاص غیرضروری تلقی می‌شد.

خردگرایی دکارت

دکارت در کتاب مشهور خویش با نام گفتار در روش (و با زیرعنوان: «درست به کار بردن عقل، و جستجوی حقیقت در علوم») توضیح می‌دهد که چگونه در بزرگسالی در تمام تعالیم رسمی و سنتی، اعم از دین و علم تردید کرد و به دنبال آن رفت که بنیاد محکمی برای آن همه آموزه‌هایی که همه بدیهی می‌انگاشتند بیابد. وقتی برای یک فرض، بنیاد مطمئنی نمی‌یابیم، می‌توانیم یک مرحله عقب‌تر رفته و در چیزهایی تردید کنیم که آن فرض بر آنها مبتنی است؛ یعنی فرض‌های مرحله قبل آن. اگر این کار را ادامه دهیم به جایی می‌رسیم که این شک پدید می‌آید: «اصلاً آیا من وجود دارم؟» دکارت به همین مرحله رسید. او تلاش کرد وجود خویش را اثبات کند. جمله معروف «می‌اندیشم پس هستم» همین تلاش را بیان می‌کند. استدلال دقیق دکارت به این ترتیب است: شک دارم که وجود دارم یا نه. اما در یک چیز شکی ندارم و آن وجود شک است. شک هست پس اندیشه هست. اندیشه هست پس وجود اندیشمندی هست. اندیشه‌ای که به وجود و حقیقت اشیا و مفاهیم می‌پردازد باید وجود داشته باشد. بدون وجود نفس (به انگلیسی: self) من نمی‌توانم در مورد من اندیشم. بعدها این انتقاد مطرح شد که این استدلال هنوز اثبات نمی‌کند که وجود از آن من است. هرچند این انتقاد نیز وارد نیست زیرا به محض تصور چیزی وجود آن محقق شده‌است، خواه آن بر اساس یقین، و یا بر پایه شک باشد. این مطلب را دکارت این‌گونه توجیه کرد که زمانی که عقل ما وجود چیزی را به وضوح و آشکارا پذیرفت آن چیز ضرورتاً موجودیت می‌یابد. زیرا وجود کامل یا خداوند نمی‌خواهد ما را بفریبد. دکارت ادعا کرد که خداوند تضمین نموده هر چیزی را که ما با عقل خود به آن می‌رسیم، در واقعیت مابه‌ازا داشته باشد.

خردگرایی اسپینوزا

اسپینوزا در کتاب اصلی خویش که امروزه به نام «اخلاق» می‌شناسند، اصول جهان‌بینی وحدت وجودی خویش را مانند قضایای هندسه با شروع از چند تعریف و اصل موضوعه و آوردن اثبات‌هایی که به «مطلوب ثابت شد» ختم می‌شوند اثبات می‌کند. او به این نتیجه می‌رسد که تنها یک جوهر واحد در تمام هستی وجود دارد که می‌توان آن را خدا یا طبیعت نامید. به‌رحال همه جهان، انسان‌ها، حیوانات، درختان، نموده‌هایی از همان یک چیز است. اسپینوزا به دلیل اعتقاداتش توسط خاخام‌ها لعن و تکفیر شد. (دین اسپینوزا یهودی بوده‌است.)

خردگرایی لایب‌نیتس

لایبنیتس نخستین فیلسوف آلمانی که هم در عالم فلسفه و هم در ریاضیات شهرت دارد، مبدع مفهوم مُناد در فلسفه و حساب دیفرانسیل و انتگرال است. کتاب کوچک اما شناخته شده لایبنیتس «منادولوژی» نام دارد که به فارسی نیز توسط یحیی مهدوی ترجمه شده است. او نیز به نوعی ادعا می‌کرد همه فلسفه‌اش را از چند اصل معدود (مهم‌تر از همه اصل امتناع تناقض و اصل دلیل کافی) که به اعتقاد وی اصول عقلانی هستند استخراج می‌نماید. با فاصله کمی از این فلاسفه، تجربه‌گرایان * انگلیسی، به این نتیجه رسیدند که منشأ شناخت بشر در واقع تماماً از تجربه حسی و حواس پنجگانه است و نه از عقل. همین امر دلیل ناکامی تلاش‌های قبلی برای اثبات‌های دقیق و بی‌نقص بوده است. از جمله مهم‌ترین تجربه‌گرایان جان لاک، جورج بارکلی و هیوم هستند. هیوم به‌ویژه به دلیل نقدهایش از اعتبار معرفت تجربی و نقد علیت مشهور است.

خردگرایی کانت

در سده هجدهم، فیلسوف معروف آلمانی، کانت برای پدید آوردن یک هم‌نهاد (ترکیب سازگاری‌بخش - سنتز) از عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی تلاش نمود. او بخش‌هایی از معرفت را که در عقل ریشه داشتند از بخش‌هایی که ناشی از تجربیات بودند جدا نموده و ادعا کرد که سهم هر یک را می‌توان به‌دقت مشخص نمود. تأثیر متقابل و مکمل این دو عنصر را نیز می‌توان تشخیص داد. این معرفت‌شناسی منجر به آن می‌شود که برای معرفت، مرزهایی تعیین شود؛ مرزهایی که فراتر از آن‌ها سخن گفتن بی‌اساس خواهد بود.

خردگرایی و پست‌مدرنیسم

در دهه‌های اخیر واژه خردگرایی در ارتباط با مدرنیسم که نظامی اجتماعی مبتنی بر عقل و علم است به کار می‌رود. متفکران پست‌مدرن معتقدند که کاربرد بی‌اندازه خردگرایی موجب زندگی روانی دشواری برای بشر گردیده است. البته این نگرش انتقادی شباهتی با انتقادات برخی اسلام‌گرایان از خردگرایی مدرن ندارد. متفکران پست‌مدرن در انتقاد خود این منظور را ندارند که چیزی به جز عقل (مثلاً معنویت یا وحی دینی) می‌تواند اعتبار معرفتی داشته باشد.

دترمینیسم

(به انگلیسی: Determinism) یک نظریه فلسفی است که بر طبق آن هر رویدادی از جمله رفتارها و کنش‌های انسان، به صورت علی (علت و معلول) بدست زنجیره پیوسته‌ای از رخداد‌های پیشین به‌طور کامل تعیین شده است. به عبارت دیگر، بر اساس تعیین‌گرایی، سیستم جهان دارای نظم علی و جبری می‌باشد که سرانجام آن تنها به یک نتیجه واحد منتهی خواهد شد. تعیین‌گرایی متضاد عدم قطعیت (فلسفه) است. سه موضع اصلی در بحث جبر و اختیار وجود دارد که عبارتند از جبرگرایی، سازگارگرایی و اختیارگرایی که در کنار تقدیرگرایی چهار دیدگاه کلی این بحث را تشکیل می‌دهند.

فلسفه تعیین‌گرایی

تصور غلط بسیار رایجی که در مورد تعیین‌گرایی وجود دارد این است که بسیاری گمان می‌کنند تعیین‌گرایی لزوماً گویای این است که بشر یا افراد هیچ تأثیری بر آینده و رویدادهای آینده ندارند. به این دیدگاه سرنوشت‌گرایی یا تقدیرگرایی (fatalism) گفته می‌شود. در حالی که جبر گرایان عقیده دارند که آدمی بر آینده و رویدادهای آینده تأثیر دارد، اما میزان تأثیر فرد، خود به رویدادهای گذشته و آینده بستگی دارد. به عبارت دقیق‌تر تعیین‌گرایی سببی (علی) به ایده‌های ماتریالیسم و علیت مربوط می‌شود. از فیلسوفانی که با این مسئله درگیر بوده‌اند می‌توان به کارل مارکس، فویرباخ، گئورگی پلخانف، ولادیمیر لنین، لویی آلتوسر، آلن بدیو، آنتونیو گرامشی، فریدریش انگلس، ابن عربی، توماس هابز، اسپینوزا، لایب نیتس، دیوید هیوم، کانت، و اخیراً جان سیرله، تد هاندریخ، محمد رفعتی و دانیل دنت اشاره کرد. طبق تعیین‌گرایی مکانیستی هر رویدادی حلقه‌ای از یک زنجیره پیوسته و ناگسستنی از رویدادهای پیشین است در حالی که مدل احتمالی یا انتخابی شرایط را این چنین در نظر نمی‌گیرد.

ماهیت تعیین‌گرایی

معنی دقیق واژه تعیین‌گرایی در طول تاریخ به شکل‌های مختلفی شرح و تفسیر شده‌است. برخی که به آن‌ها «ناسازگاران»^[۲] گفته می‌شود به جبرگرایی و اراده آزاد به عنوان دو پدیده ناسازگار نگاه می‌کنند. به دیدگاهی که به وجود چیزی به نام اراده آزاد اعتقاد ندارند و آن را تنها یک توهم می‌دانند اصطلاحاً جبرگرایی سخت گفته می‌شود. برخی دیگر که به آن‌ها سازگاران یا جبرگراهای نرم گفته می‌شود عقیده دارند که این دو ایده را می‌توان با یکدیگر مربوط ساخت و اراده آزاد و جبرگرایی منافاتی با یکدیگر ندارند. به ناسازگاران می‌گویند که وجود اراده آزاد را می‌پذیرند اما جبرگرایی به کلی رد می‌کنند، طرفداران آزادی اراده^[۳] گفته می‌شود که البته نباید با تعاریف سیاسی آن اشتباه گرفته شود. بیشتر اختلاف نظرها به این دلیل است که تعریف واژه «اراده آزاد» همانند واژه «جبرگرایی» مبهم و متغیر است. برخی گمان می‌کنند که اراده آزاد مربوط به یک حقیقت متافیزیکی از وساطت مستقل می‌شود، در حالی که از نظر برخی دیگر اراده آزاد تنها به عنوان یک حس وساطت در نظر گرفته می‌شود که انسان‌ها در حین عمل تجربه می‌کنند. برای مثال هیوم عنوان می‌کند که تا زمانی که امکان دارد یک فرد به‌طور آزادانه به دسته‌ای از تمایلات و عقاید نرسد، تنها تعبیر معنادار از آزادی مربوط می‌شود به توانایی یک فرد در ترجمه تمایلات و باورها به اعمال اختیاری.

MAHAN KAVEH

تنوع تعیین‌گرایی

جبرگرایی سببی یا وابسته به قانون یا علی فرضیه ایست که بر مبنای آن رویدادهای آینده از طریق ترکیب رویدادهای گذشته و حال با قوانین طبیعت مستلزم و بایسته می‌شود. این چنین تعیین‌گرایی را می‌توان در تجربه‌های فکری دیو لاپلاس دید. یک وجود را در نظر بگیرید که از تمامی حقایق گذشته و حال و تمامی قوانین طبیعی که هستی را هدایت

می‌کند با خبر است. این چنین وجودی ممکن است تحت شرایط معینی قادر باشد تا از این دانش برای پیش‌بینی آینده، حتی تا کوچک‌ترین جزئیات استفاده کند. تعین‌گرایی جزمی لاپلاس (از نظر استیون هاوکین) اصولاً به عنوان تعین‌گرایی علمی در نظر گرفته می‌شود. بر مبنای این فرض بنا شده است که تمامی رویدادها دارای علت و اثر می‌باشند و ترکیب دقیقی از رویدادها در یک زمان خاص باعث تولید یک نتیجه خاص می‌شود. این تعین‌گرایی علی رابطه مستقیمی با پیش‌بینی‌پذیری دارد. پیش‌بینی‌پذیری بی‌عیب و نقص به‌طور کامل بر تعین‌گرایی دلالت دارد. اما نبود پیش‌بینی‌پذیری لزوماً به معنای نبود تعین‌گرایی نیست. (به عبارت دیگر می‌توان جبرگرا بود اما توانایی پیش‌بینی نداشت). عدم توانایی پیش‌بینی می‌تواند به علل نظیر کمبود اطلاعات، پیچیدگی بیش از حد و غیره مربوط باشد. برای مثال بمبی را در نظر بگیرید که در حال فرود آمدن بر روی زمین می‌باشد. با استفاده از ریاضیات می‌توانیم زمانی که بمب به زمین می‌رسد را محاسبه کنیم. همچنین با استفاده از رویدادهای گذشته می‌دانیم که با منفجر شدن بمب چه اتفاقی خواهد افتاد.

تعین‌گرایی منطقی نوعی از تعین‌گرایی است که بر طبق آن همه قضایا خواه مربوط به گذشته باشند یا حال یا آینده هم غلط و هم درست هستند. مسئله اراده آزاد در این دیدگاه، اینست که چگونه انتخاب‌ها می‌توانند آزادانه باشند، آنچه که فرد در آینده انجام خواهد داد از قبل به عنوان درست یا غلط در حال حاضر تعیین شده‌است. علاوه بر این‌ها تعین‌گرایی محیطی نیز وجود دارد که به آن جبر جغرافیایی یا آب و هوایی نیز گفته می‌شود که بر طبق آن محیط طبیعی بیشتر از محیط اجتماعی تعیین‌کننده فرهنگ می‌باشد. کسانی که به این نوع تعین‌گرایی عقیده دارند عنوان می‌کنند که بشر به شدت توسط محرک - پاسخ (رفتار محیطی) محدود شده‌است و هیچ گونه توانایی برای انحراف از آن ندارد. طرفداران کلیدی این دیدگاه عبارت‌اند از الن چرچیل سمپل، السورت هانتینگتون، توماس گریفیت تایلر و تا اندازه‌ای جیرد دیاموند (هر چند که بر سر اینکه او یک تعین‌گرایی محیطی هست یا نه اختلافاتی وجود دارد). تعین‌گرایی زیستی دیدگاه دیگری است که بر مبنای آن تمامی رفتارها، عقاید و تمایلات از طریق ژنتیک فرد تعیین و ثابت شده‌است. علاوه بر این‌ها، انواع دیگری از تعین‌گرایی نیز وجود دارد که از بین آن‌ها می‌توان به تعین‌گرایی فرهنگی، تعین‌گرایی روانشناختی اشاره کرد. ترکیب و تلفیق دیدگاه‌های تعین‌گرایی نیز متداول است. مثلاً تعین‌گرایی زیستی - محیطی. تعین‌گرایی الهی نوع دیگری از تعین‌گرایی است که طبق آن خدایی وجود دارد که تمامی آنچه انسان انجام می‌دهد را تعیین می‌کند. هم از طریق دانستن اعمال انسان‌ها از پیش توسط شکل‌هایی از علم لایتناهی و هم از طریق فرمان دادن بر اعمال انسان‌ها از قبل. مسئله اراده آزاد از این دیدگاه به این شکل مطرح می‌شود که چگونه اعمال ما می‌تواند آزادانه باشد در حالی که خدایی وجود دارد که آن اعمال را پیش از ما تعیین کرده‌است. ن. فخر جبر را از منظر علیت به سه نوع تقسیم می‌کند تا نشان دهد در صورت باور به هر شکلی از علیت یا عدم باور به علیت، چاره‌ای جز پذیرش جبر نیست:

1. جبر تقدیری: باور به خلقت الهی بی‌ضابطه و قانون مشخص که طبق خواسته خدا یا خدایان باشد به باور به جبر تقدیری منتهی می‌شود. در جبر تقدیری، همه چیز در دست نیروی آسمانیست و خواست نیروی آسمانی هم «قابل پیش‌بینی نیست». آنچه مقدر شده، تنها در علم الهیست. در این دیدگاه، قانون و ضابطه مشخصی بین

پدیده‌ها وجود ندارد و همه چیز در دست خدایان یا نیروهای آسمانیست. اگر کسی بخواهد تقدیرش را عوض کند، باید دست به دامان همان آسمان شود. اگر همه شرایطِ حالِ حاضر را بدانیم، باز هم نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم فردا یک غنچه باز خواهد شد یا نه، زیرا نمی‌دانیم اراده خدا به باز شدن آن تعلق گرفته یا نه.

2. جبر دیترمینیستی یا تعینی: باور به خلقت الهی ضابطه مند یا باور به وجود رابطه علی بین پدیده‌ها به باور به جبر تعینی منتهی می‌شود. در جبر دیترمینیستی، تلاش ما بخشی از زنجیره پدیده‌هاست و آنچه روی خواهد داد، می‌تواند به میل، اراده و عمل ما هم مرتبط باشد، اما میل و اراده و عمل ما از ازل تعیین یافته‌است.

3. جبر شبه تقدیری: باور به نبود رابطه علی بین پدیده‌ها، آنچنان که در سطح کوانتومی به نظر می‌رسد چنین باشد، یا نبود علیت و در نتیجه، خلق الساعه بودن پدیده‌ها، به باور به جبر شبه تقدیری منتهی می‌شود. اینکه آیا از پیش معلوم است ما چه میل خواهیم کرد و چه اراده خواهیم نمود، یکی از دستاوردهای مهمی بود که بعضی فلاسفه به یافته‌های علم فیزیک نسبت می‌دادند. آن‌ها ذهن و مغز ما را هم، مادی و مشمول قوانین فیزیک می‌دانستند و تأکید زیادی روی آن داشتند.

از طرفی، طرفداران آزادی اختیار نیز فکر می‌کردند که اگر به شکلی نشان دهند امکان دارد در سطح فرایندهای مغزی و ذهنی، خللی در دیترمینیسم باشد، موفق به بازگشت به آزادی اراده می‌شوند. با یافته‌های تئوری کوانتوم و راهیابی اتفاق و تصادف در رویدادهای کوانتومی، تصور می‌شد که خلل مهمی در دیترمینیسم پدید آمده‌است و اگر این رویدادهای کوانتومی، در شکل‌گیری اراده ما دخیل باشند، دیگر نمی‌توان گفت اراده ما از ازل معلوم است؛ و این راهی برای بازگشت به اراده آزاد می‌دانستند؛ اراده‌ای که قابل پیش‌بینی نباشد. اما با فرض اینکه تصادف و احتمال، ذاتاً وارد رویدادهای کوانتومی شود و دیترمینیسم در سطح کوانتومی فرو بریزد، باید قبول کرد که پدیده شماره یک نیست که علت پدیده شماره دو می‌شود؛ بلکه پدیده‌ها، رابطه علی ندارند و ضابطه دقیقی در سطح کوانتومی برقرار نیست. این یعنی اگر قرار باشد همچنان از حضور واجب الوجود یا خدا برای توضیح چنین وضعیتی استفاده کنیم، مجبوریم قبول کنیم که خدا یا واجب الوجود، تنها عنوان «سرسلسله علت‌ها» را یدک نمی‌کشد، بلکه علاوه بر سرسلسله بودن، باید همچون یک انیمیشن‌ساز، خودش هر لحظه دست به کار شود و رأساً تصمیم بگیرد که رویدادها را ایجاد کند. یعنی واجب الوجود است که باید تصمیم بگیرد، هربار و در هر لحظه، الکترون را کجا خلق کند. البته چندان هم دستش باز نیست؛ یعنی گرچه در مورد هر تک الکترون می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و آن را هر جا که خواست خلق کند، اما در مجموع باید به گونه‌ای درباره تعداد زیادی از الکترون‌ها تصمیم بگیرد، که انحرافی از معادله موج شرودینگر نداشته باشد و برآیند قرارگیری الکترون‌ها و ذرات بنیادین دیگر به گونه‌ای از آب درآید که در سطوح بالاتر از سطوح کوانتومی، همه چیز دیترمینیستی و ضابطه‌مند و قابل پیش‌بینی به نظر آید. جستن راه حل از دنیای کوانتومی، نه تنها منجر به اختیار همراه با مسئولیت نمی‌شود، بلکه منجر به شکلی لجام گسیخته از جبر تقدیری می‌شود که اگر انیمیشن‌ساز را هم حذف کنیم،

می‌توانیم نامش را «جبر شبه تقدیری» بگذاریم. جبر شبه تقدیری از این نظر که در آن نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، شبیه جبر تقدیرست و از این نظر که واجب‌الوجود یا خدا هم نمی‌تواند بداند چه چیز سر از عدم برخاورد، با جبر تقدیری متفاوت است. در این نوع از جبر، هیچ چیز، قابل پیش‌بینی نیست و همه چیز نه تنها از دست ما خارج است، بلکه حتی از دست واجب‌الوجود هم خارج است.

تعین‌گرایی در سنت شرق

این ایده که عالم یک سیستم جبری می‌باشد هم در مذهب، فلسفه و ادبیات شرقی و هم غیر شرقی دیده می‌شود. جبر گرایی به خوبی در «اصل وابسته» آیین بودا که عنوان می‌کند هر پدیده‌ای مشروط و وابسته است به پدیده‌هایی غیر از خودش. دیده می‌شود. یک داستان آموزنده رایج به نام نت ایندرا این مسئله را به شکل استعاره بیان می‌کند. یک تالار سخنرانی بسیار وسیع به وسیله آینه‌ها یا شیشه‌هایی که توسط طناب‌هایی با طول‌های مختلف از نقاط مختلفی از سقف آویزان شده‌اند تزئین شده است. یک نقطه نورانی کافی ست تا تمامی صحنه را روشن کند از آنجاییکه نور از یک حباب‌های آویزان به حباب دیگر شکسته و منتقل می‌شود. هر حباب به حباب دیگر نور می‌دهد. به همین شکل هر یک از ما توسط همه چیزهای موجود در عالم اصطلاحاً نورانی می‌شویم. در آیین بودا از این آموزه استفاده می‌شود تا نشان داده شود که نسبت دادن هر گونه ارزش ویژه چیزی به معنی نادیده گرفتن وابستگی متقابل بین آن چیز با تمامی چیزهای دیگرست بیشتر از آنکه یک جهان مکانیکی تعیین‌کننده اراده‌ی باشد که انسان‌ها تصور می‌کنند خودشان در حال شکل‌دهی به آن هستند، این اراده‌های تمام مخلوقات دارای ادراک است که واقعیتی که به نظر می‌رسد و ما خود را در آن به عنوان یک موجود زنده درک می‌کنیم را تعیین می‌کند. در داستان ایندرا نت نوری که در طول صحنه از حبابی به حباب دیگر ساطع می‌شود استعاره‌ای از کارما (karma) می‌باشد. (به خاطر داشته باشید که در غرب، این واژه اغلب در رابطه با مفهوم نتیجه اعمال خوب و بد گذشته است بکار می‌رود. واژه کارما در متن‌های شرقی به یک عمل یا به‌طور دقیق‌تر یک عمل از روی قصد گفته می‌شود. در آیین بودا عقیده بر اینست که هر کارما (هر عمل اختیاری) یک پیامد کارمیک در بر خواهد داشت و در جایی دیگر یک اثر ایجاد خواهد کرد و این اعمال آزادی عالم را به پیش می‌برد. نتیجه این نوع نگرش اغلب با انتظارات معمول ما در تعارض است. یک جریان متغیر از احتمالات برای آینده در بطن نظریه‌هایی که به همراه آی چینگ وجود دارد. احتمالات در مرکز چیزها و انسان وجود دارد. یک نوع اراده الهی قوانین بنیادی برای صورت‌دهی به احتمالات موجود در عالم را نظم و ترتیب می‌دهد و اراده‌های انسان‌ها همواره عاملی ست که از آن طریق انسان‌ها می‌توانند با موقعیت‌های جهان واقعی دست و پنجه نرم کنند. چنانچه یک فرد در زندگی با یک طوفان عظیم هم روبرو گردد، او حتی در آن موقعیت هم هنوز تعدادی انتخاب دارد. یک فرد ممکن است تسلیم شود. دیگری ممکن است مبارزه و در نهایت بقا را انتخاب کند. طرز فکر یی جینگ بیشتر از آنکه به فیزیک کلاسیک شبیه باشد نزدیک به فیزیک کوانتوم است. همچنین با ایده‌های اراده‌گرا یا اگزیستانسیالیست مبنی بر در نظر گرفتن زندگی فرد به

عنوان یک نقشه هم سویی دارد. پیروان فیلسوفی به نام موزی Mozi کشف‌های زودهنگامی در فیزیک نور و دیگر شاخه‌های فیزیک صورت دادند. این کشف‌هایی با ایده‌های جبر گرایانه هم‌خوانی داشت.

فقط داشتن بی‌تفاوتی کامل می‌تواند مانع تشکیل روابط کارمیک شود.^[۵] هر گونه علاقه و سلیقه رابطه‌ای کارمیک پدید می‌آورد.

تعیین‌گرایی ساختاری

تعیین‌گرایی ساختاری این دیدگاه فلسفی است که کنش‌ها، رخدادها، و فرایندها مبتنی بر عوامل ساختاری اند و توسط آنها تعیین می‌شوند.^[۶] در هر ساختار یا مجموعه اجزای قابل تخمین معین، این مفهوم بر پیشامدهای عقلانی و قابل پیش‌بینی تأکید می‌کند. اومبرتو ماتورانو و فرانسیسکو وارا این فکر را رایج کردند، و نوشتند که نظم کلی یک سیستم زنده از طریق یک فرایند دایروی ارجاع به خود در جریان حفظ می‌شود، و بنابراین سازمان و ساختار آن تعریف‌کننده تغییری است که دچار آن می‌شود.^[۷] بنا بر نویسندگان، یک سیستم می‌تواند دچار تغییر حالت (تغییر ساختار بدون از دست دادن هویت) یا از هم پاشیدگی (تغییر ساختار با از دست دادن هویت) شود. چنین تغییرات یا از هم پاشیدگی‌هایی از طریق اجزای عامل آشفستگی محقق نمی‌شود زیرا هر آشفستگی تنها پاسخهایی را در سیستم متناظر موجب می‌شود، که خود بر اساس ساختار خود هر سیستم تعیین می‌شود.

در سطح فردگرایانه، این بدان معناست که بشر آزاد و مستقل بر اساس محرک‌های بیرونی یا تغییر در شرایط به واکنش انگیزه می‌شوند. به هر روی، حالت درونی خودشان و ظرفیت‌های فیزیکی و ذهنی موجود پاسخشان را به این محرک‌ها تعیین می‌کند. جبرگرایان ساختاری در سطح گسترده‌تر در جامعه معتقدند که مسایل بزرگتر در جامعه-مخصوصاً آنها که به اقلیت‌ها و جوامع در قید و بند مرتبند- غالباً از طریق شرایط ساختاری موجود، ارزیابی می‌شوند، تغییر شرایط موجود را دشوار و گاه به کل ناممکن می‌کنند. برای مثال، این مفهوم به سیاست نژاد در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بریتانیا و [استرالیا] اعمال شده و جبرگرایان ساختاری از عوامل ساختاری به خاطر رواج نژادپرستی در این کشورها شکایت می‌کنند.^[۸] افزون بر این، مارکسیست‌ها هم مکتوبات کارل مارکس را در کنتکست جبرگرایی ساختاری ایده پردازی کرده‌اند. برای مثال لوئی آلتوسر، از مارکسیست‌های ساختارگرا، استدلال می‌کند که دولت، در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، و حقوقی به نوبه خود گفتمان سرمایه‌داری بازتولید می‌کند، و به ساختارهای سرمایه دارانه اجازه نشو و نما می‌دهد.

حامیان این اندیشه بر مفیدبودن جبرگرایی ساختاری برای مطالعه مسایل پیچیده مرتبط با نژاد و جنسیت تأکید می‌کنند، چنان‌که این اندیشه غالباً شرایط ساختاری مستحکم اغلب تغییر معنادار را سد می‌کنند. منتقدان آن را بیش از حد صلب، تقلیل‌گرا و انعطاف‌ناپذیر می‌خوانند. علاوه بر این آنها از این اندیشه بابت تأکید بیش از حد بر نیروهای جبرگرایانه نظیر

ساختار به جای مختاریت انسان و قابلیت کنش افراد انتقاد می‌کنند. این منتقدان استدلال می‌کنند که سیاستمداران، دانشگاهیان و کنشگران اجتماعی از قابلیت ایجاد تغییر شایان توجه با وجود شرایط ساختاری شدید برخوردارند.

استقرا

اصطلاحی در منطق به معنی استدلالی که بر پایه مشاهده جزئیات استوار است. معمولاً استقرا را به دو قسم تقسیم می‌کنند: ۱. استقرای تام. ۲. استقرای ناقص. علاوه بر این دو قسم، ارسطو از قسم سومی نیز که بدان استقرای شهودی گفته می‌شود، سخن گفته است. استقرای ریاضی نیز روشی برهانی در اثبات قضایای ریاضی است. به بیان ابن سینا استقرا عبارت است از حکم کردن بر یک کلی از آن روی که این حکم در جزئیات آن کلی موجود است، یا در همه جزئیات آن کلی و این را استقرای تام خوانند یا در بیشتر جزئیات آن کلی و این استقرای مشهور است. ابن سینا در باب یقین تجربی می‌گوید: سخن ما این نیست که تجربه عاری از خطاست...، بلکه سخن این است که در موارد بسیار بر اثر تجربه برای ما یقین حاصل می‌شود و از خود می‌پرسیم که سبب پیدایش این یقین چیست؟ و در پاسخ می‌گوید: این یقین در جایی حاصل می‌شود که اطمینان یابیم غیر علت را به جای علت اخذ نکرده ایم. استقرای شهودی نیز فعالیتی است که به اعتقاد ارسطو از طریق آن ذهن به ادراک اصول کلی فلسفی، مانند اصل علیت و مفاهیمی چون قوه و فعل، و نیز ذوات کلی متحقق در جزئیات نائل می‌شود. استقرای ریاضی در واقع همان استقرای منطق ارسطویی است و نخستین کسی که به طور منظم بدان پرداخته، پتانو است.

۱ - تعریف لغوی

این واژه در لغت به معنی تتبع و جست‌وجوست و در منطق به استدلالی گفته می‌شود که در آن ذهن از مشاهده واقعیتهای جزئی (حقیقی یا اضافی) به حکمی کلی می‌رسد.

۲ - استدلال استقرایی و قیاسی

استدلال استقرایی در برابر استدلال قیاسی قرار دارد. در استدلال قیاسی ذهن از حکمی کلی به نتیجه‌ای جزئی متعلق به آن کلی می‌رسد. ذکر نمونه‌ای برای هر یک از این دو قسم تفاوت آنها را روشن خواهد کرد: الف - نمونه استدلال قیاسی: هر حیوانی که دارای قلب است، دارای کلیه است؛ فیل دارای قلب است؛ بنابراین، فیل دارای کلیه است.

ب - نمونه استدلال استقرایی: آهن (یک فلز) بر اثر حرارت منبسط می‌شود، روی (فلزی دیگر) بر اثر حرارت منبسط می‌شود، ... مس (فلزی دیگر) بر اثر حرارت منبسط می‌شود؛ بنابراین هر فلزی بر اثر حرارت منبسط می‌شود. با اندک تأملی می‌توان ملاحظه کرد که نه تنها دانش انسان در زمینه‌های مختلف علوم تجربی، بلکه بسیاری از معتقدات

و تجارب ملل که به صورت امثال و حکم در بین آنان رایج است — مانند «هر که آن کند که نباید، آن بیند که نشاید»، یا «آزموده را آزمودن خطاست» ... — همه از طریق استقرا به دست آمده است.

۳ - افلاطون

افلاطون نخستین فیلسوفی است که به نقش حواس و تأثیر به کارگیری مشاهده حسی در حصول معرفت اشاره کرده است. هر چند او شناخت را نوعی «یادآوری» دانسته، اما در رساله فدروس تصریح کرده است که حصول این یادآوری مستلزم «انتقال از کثرت ادراکات حسی» است .

۴ - ارسطو

هنگامی که ارسطو پس از افلاطون نظریه مثل و یادآوری را رها ساخت، چگونگی پیدایش شناخت انسان را نسبت به اشیاء و واقعیت‌های عالم طبیعت مبتنی بر استقرا شمرد .

او در آثار مختلف خود مکرر بر این نکته تأکید کرده است که توسعه هرگونه معرفت علمی یا براساس قیاس است، یا براساس استقرا .

مهم‌ترین نکاتی که او در باب استقرا مطرح کرده، اینهاست: تعریف استقرا، ذکر مثالهایی از نوع استقرای تام و ناقص، توضیح این نکته که چگونه با شرایطی استقرا قابل ارجاع به قیاس است و سرانجام، ذکر نکاتی در مقایسه اعتبار علمی استقرا و قیاس و تأثیر متفاوت آنها در اذهان.

۵ - ابونصر فارابی

نخستین حکیم مسلمان که در باب استقرا سخن گفته، ابونصر فارابی (د ۳۳۹ق) است. او در برخی از آثار خود که در واقع شرح، یا تلخیص آثار منطقی ارسطوست، به توضیح نکاتی پرداخته که ارسطو در باب استقرا مطرح کرده است. ویژگی نوشته‌های فارابی در این زمینه وضوح قابل ملاحظه آنها در مقایسه با ترجمه‌هایی است که از آثار ارسطو در آن زمان وجود داشته است .

اما فارابی نکته‌ای را درباره کاربرد روش استقرایی گزارش می‌کند که با عنایت به بحث‌های جاری در فلسفه علم بسیار قابل توجه است. او می‌گوید: «... گروهی دیگر برای اثبات قضایای کلی به استقرا توسل می‌جستند، اما چون متوجه نادرستی این روش شدند، توسل بدان را برای اثبات اینگونه قضایا رها ساختند و آن را به منظور ابطال آن قضایا به کار گرفتند.»

۶ - ابن سینا

پس از فارابی، ابن سینا به بحث درباره استقرا پرداخته است. او در آثار مختلف خود مانند اشارات، نجات، شفا و نیز دانشنامه علایی درباره مسأله استقرا بحث کرده است. مهم‌ترین بحث او در این باب در کتاب قیاس و کتاب برهان از منطق شفا مذکور است. ابن سینا علاوه بر شرح و توضیح نکات و مثالهایی که ارسطو درباره استقرا بیان کرده، همچنین بر این نکته تأکید نموده است که استقرای مورد بحث در اینجا با آنچه ارسطو در کتاب جدل درباره استقرا بیان می‌کند، اساساً متفاوت نیست و می‌نویسد که استقرا نزد ارسطو مفهومی واحد است که به دو قسم تام و ناقص تقسیم می‌گردد.

این نظر ابن سینا را — که دیگر فلاسفه و منطقیان مسلمان نیز پذیرفته‌اند — می‌توان در برابر نظر نویسندگان مغرب زمین قرار داد که معتقدند ارسطو لفظ «استقرا» را در آثار خود به دو یا سه معنای متفاوت به کار برده است. مهم‌ترین کار ابن سینا در مبحث استقرا، تبیینی است که او از چگونگی حصول یقین نسبت به درستی قضایای کلی در علوم تجربی ارائه کرده است. وی نخستین بار در فصل نهم از برهان شفا مسأله فلسفی چگونگی اعتقاد به درستی قضایای کلی علوم تجربی را که محور اصلی تحقیقات جاری در فلسفه علم است، مطرح می‌کند و اعتقاد به اینگونه قضایا را حاصل از یک قیاس خفی می‌شمارد که ذهن در هر مورد، و در پی مشاهدات مکرر، و در شرایط خاص تشکیل می‌دهد.

۷- اقسام استقرا

معمولاً استقرا را به دو قسم تقسیم می‌کنند: ۱. استقرای تام. ۲. استقرای ناقص. علاوه بر این دو قسم، ارسطو از قسم سومی نیز که بدان استقرای شهودی گفته می‌شود، سخن گفته است. استقرای ریاضی نیز روشی برهانی در اثبات قضایای ریاضی است. ابن سینا با تعریف استقرا، دو قسم تام و ناقص را چنین بیان می‌کند: استقرا عبارت است از حکم کردن بر یک کلی از آن روی که این حکم در جزئیات آن کلی موجود است، یا در همه جزئیات آن کلی — و این را استقرای تام خوانند — یا در بیشتر جزئیات آن کلی — و این استقرای مشهور است.

۷.۱- استقرای تام

چنانکه بیان شد استقرا روشی است برای توسعه دانش انسان. دانش حاصل از طریق استقرای تام عبارت است از تصدیق به ثبوت حکمی برای یک کلی از آن رو یکه آن حکم در تمام جزئیات آن کلی یافت می‌شود. جزئیات مورد نظر در استقرای تام از قبیل «جزئی اضافی» است. بنابراین، گاه استقرای تام بررسی تمام انواع متعلق به یک جنس است برای دانستن

حکم جنس آن انواع. مثالی که ارسطو در کتاب «تحلیلات اولی»

برای توضیح روش استقرایی بیان کرده، و در شفا ی ابن سینا

نیز درباره آن بحث شده است، نمونه‌ای از کاربرد استقرار تام در علوم طبیعی است. از مشاهده اینکه «انسان طویل العمر است»، «اسب طویل العمر است»، و «استر طویل العمر است»، می‌توان نتیجه گرفت که «هر حیوان قلیل المراره» (خود

زهره) طویل العمر است. انسان و اسب و استر، بنابر فرض، در تحت کلی «قلیل المراره» قرار دارند، و این کلی دارای جزئیاتی جز انسان، اسب و استر (یعنی جز همان انواعی که مشاهدات ما طویل العمر بودن آنها را نشان داده است) نیست. اگر جزئیات واقع در تحت موضوع نتیجه را با حرف ج، و موضوع نتیجه را با حرف ب نشان دهیم، ارسطو به جای اینکه بگوید: در استقرای تام لازم است که تمام جزئیات ب مورد بررسی قرار گیرد، می‌گوید: ج و ب باید قابل انعکاس باشند، یعنی ج و ب از نظر مصداق باید مساوی باشند. در این صورت، اگر محمول الف در مورد ج صادق باشد، در مورد ب نیز صادق خواهد بود. زیرا اگر دو چیز از نظر مصداق مساوی باشند و حکمی در مورد یکی از آنها صدق کند، در مورد دیگری نیز صدق خواهد کرد (همانجا). در مثال مورد بحث مشاهده می‌شود که طویل العمر (الف)، در مورد انسان و اسب و استر (ج)، صادق است و نیز معلوم می‌شود که انسان و اسب و استر (ج)، یا قلیل المراره (ب)، از نظر مصداق مساوی است، پس می‌توان نتیجه گرفت که محمول «طویل العمر» در مورد هر حیوان قلیل المراره صادق است، یعنی می‌توان نتیجه گرفت «هر حیوان قلیل المراره طویل العمر است».

ارسطو می‌گوید: چون شرط ذکر شده تحقق پذیرد، نتیجه استقرا را می‌توان به صورت نتیجه استدلالی قیاسی نیز بیان کرد. مثلاً در مثال یاد شده می‌توان چنین استدلال کرد: حیوان قلیل المراره یا انسان است، یا اسب، یا استر؛ انسان، اسب و استر طویل العمرند. بنابراین، هر حیوان قلیل المراره طویل العمر است. این نوع قیاس را، پس از ارسطو، به دلیل اجزاء متعدد حد وسط «قیاس مقسم» خوانده‌اند و با توجه به منشأ استقرایی آن «استقرای برهانی» نامیده‌اند. همچنین به دلیل اینکه استقرایی است که در آن تمام جزئیات موضوع بررسی شده است، «استقرای تام» می‌خوانند. در اینجا لازم است به دو نکته توجه شود: نخست اینکه این نوع استدلال مبتنی بر تتبع و بررسی جزئیات است و به رغم شکل قیاسی که در نهایت به خود می‌پذیرد، نباید آن را از قبیل استدلالهای قیاسی شمرد. نکته دوم استقرای تام چون در زمینه مسائل علوم طبیعی به کار رود، خود مبتنی بر استقرای ناقص خواهد بود، زیرا چگونه می‌توان مثلاً مدعی شد که انسان، اسب یا استر طویل العمر است، بدون اینکه طویل العمر بودن تمام افراد هریک از این انواع محقق شود؛ و در صورتی که درباره حجیت استقرای ناقص تردیدی وجود داشته باشد، اینگونه استقرا نیز نمی‌تواند موجب یقین شود؛ و سرانجام، اینگونه استقرا چون برای استنتاج قضایای کلی علوم طبیعی به کار رود، مبتنی بر این فرض است که برای هر جنس یا گونه‌ای از اجناس یا گونه‌های طبیعی، انواع یا زیرگونه‌های محدود وجود دارد. در غیر این صورت از مشاهده انواع بررسی شده یک جنس آن انواع را نتیجه گرفت.

استقرای ناقص که گاهی استنتاج توسعی نیز خوانده شده، استنتاجی است که در آن چون بعضی از جزئیات (یا افراد) یک کلی را به صفتی بیابیم، این حکم را تعمیم دهیم و بگوییم: تام جزئیات یا افراد آن کلی بدان صفت متصفند. مثلاً هرگاه در بررسی نمونه‌هایی از یک گیاه مشاهده کنیم که تمامی نمونه‌های بررسی شده دارای خاصیت دارویی معینی هستند، براساس این مشاهدات آن حکم را در مورد نوع آن گیاه صادق بشماریم، یعنی نتیجه بگیریم «هر گیاهی از آن نوع دارای آن خاصیت دارویی است»، این معرفت جدید معرفتی است استقرایی یا مبتنی بر استقرا. آنجا که ارسطو در کتاب «جدل» می‌گوید: استقرا انتقال از (حکم) جزئیات به (حکم) کلیات است، به همین قسم از استقرا نظر داشته است. همچنین به نظر می‌رسد که وقتی ارسطو تأکید می‌کند که رشد علمی انسان یا مبتنی بر قیاس است، یا مبتنی بر استقرا، این قسم از استقرا را در نظر داشته است. در مثالی که ارسطو برای توضیح این تعریف ذکر می‌کند، می‌گوید: استقرا مانند این است که اگر معلوم باشد «ناخدای آزموده از کفایت بیشتری برخوردار است» و نیز «سوارکار آزموده از کفایت بیشتری برخوردار است»، نتیجه بگیریم که «هر شخص آزموده در حرفه خود از کفایت بیشتری برخوردار است».

۷.۲.۱ - مسأله استقرا

ارسطو در عین تأکید مکرر بر اینکه استقرا یکی از دو روش تحصیل علم است، هیچ‌گاه توضیحی برای معقولیت انتقال از حکم جزئیات به حکم کلی آنها، و اکتساب قضایای کلی مربوط به علوم تجربی از این طریق، ارائه نکرده است. تحقیق در این مسأله که به نام مسأله استقرا معروف است، محور اصلی بحثهای بسیار پرثمری است که در فلسفه معاصر با عنوان «فلسفه علم» مطرح گردیده است.

ابن سینا این مشکل را به روشنی ملاحظه کرده، و برای آن راه حل دقیقی ارائه نموده است. او در حالی که نتیجه استقرای ناقص را یقینی نمی‌شمارد، نتیجه جریان استنتاجی مشابه ولی کامل‌تری را به عنوان «تجربه» یقینی می‌شمارد. او در دانشنامه علایی چنین می‌نویسد: «مردمانی که استقرا کنند، چون بسیاری را، یا بیشتر را چنین یابند، حکم کنند بر همه؛ و این نه ضروری بود، زیرا که شاید بودن که نادیده خلاف دیده بود و صد هزار متفق بودند و یکی مخالف بود، چنانکه تمساح زفر زیرین جنباند و زیرین نجنباند».

در پایان این عبارت، ابن سینا به موردی از استقرا اشاره کرده است که نشان می‌دهد چگونه نتیجه حاصل از یک استقرای ناقص می‌تواند نادرست باشد. زیست‌شناسان قدیم مشاهده نموده بودند که حیوانات به هنگام جویدن خوراک فک زیرین خود را حرکت می‌دهند و از این مشاهدات چنین نتیجه گرفته بودند که هر حیوانی به هنگام جویدن فک زیرین خود را حرکت می‌دهد، اما مشاهدات بعدی نشان داد که این حکم مقرون به صواب نیست و تمساح به هنگام جویدن فک زیرین خود را حرکت می‌دهد.

۷.۲.۳ - رابطه علت و معلول

دیوید هیوم - که بحث‌های جدید مربوط به استقرا با بحث و نقد وی از اصل علیت شروع شده است - می‌گوید: «چنین به نظر می‌رسد که هرگونه نتیجه‌گیری دربارهٔ امور واقع مبتنی بر رابطهٔ علت و معلول است» و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان اعتقاد ما به وجود رابطهٔ علی در بین پدیده‌ها را موجه دانست؟ آنگاه اظهار می‌دارد که چنین اعتقادی را نمی‌توان موجه دانست؛ زیرا علت و معلول مفهوماً از یکدیگر متمایزند و مفهوم علت (مثلاً آتش) منطقیاً مستقل از مفهوم معلول (مثلاً حرارت) است. از سوی دیگر، در این موارد هیچ‌گونه انطباعی نیز که نشان‌دهندهٔ وجود یک ربط ضروری بین علت و معلول باشد، در ادراکات حسی ما وجود ندارد. آنچه در روابط علی مورد بحث قابل مشاهده است، مقارنت و توالی پدیده‌هاست، اما ربط ضروری آنها قابل مشاهده نیست.

این اظهارات مبتنی بر این اعتقاد یا فرض مکتب تجربی است که اعتقاد به درستی هر قضیه یا بر اساس تحلیلی بودن آن است، یا بدین لحاظ است که در ما تجربه‌ای گواه بر صدق آن وجود دارد، اما قضایا و قوانینی که روابط علی بین پدیده‌ها را بیان می‌کنند، از هیچ‌یک از این دو قسم نیستند، زیرا صدق اینگونه قضایا تحلیلی نیست و چنانکه گفته شد، در ما هیچ تجربه، یا به تعبیر هیوم هیچ انطباعی، وجود ندارد که اعتقاد به آنها را موجه سازد. به عبارت دیگر، هیوم معتقد است که چون تصور علت و معلول دو تصور مستقل است و می‌توان هر یک را بدون دیگری تصور کرد (یعنی تصور هیچ‌یک مستلزم تصور دیگری نیست)، از سوی دیگر وقتی به تجربه مراجعه کنیم، ملاحظه می‌شود که آنچه در گذشته مشاهده کرده‌ایم، مقارنت و توالی پدیده‌ها بوده است، نه چیزی به عنوان ربط ضروری؛ بنابراین، دلیل قابل قبولی برای اعتقاد به صحت قضایای تجربی و قوانینی که بیان‌کنندهٔ رابطهٔ ضروری و کلی در میان پدیده‌هاست، وجود ندارد.

۷.۲.۴ - مکتب تجربی محض

مشکل یاد شده که به نام مسألهٔ استقرا معروف است، در واقع مشکل مکتب تجربی است، زیرا در این مکتب است که مسأله صورت لاینحل به خود می‌گیرد. راسل فیلسوف انگلیسی در تاریخ فلسفه غرب پس از بحثی دربارهٔ نظر هیوم می‌گوید: هیوم نشان داده است که مکتب تجربی محض، اساس مناسبی برای علم نیست. او در جای دیگر می‌گوید: درست یا نادرست، فلسفهٔ هیوم نشان‌دهندهٔ ورشکستگی عقلانی بودن قرن ۱۸م است. او همانند لاک با این انگیزه که فردی تجربی و معقول باشد، شروع کرد...، اما به این نتیجهٔ فاجعه‌آمیز رسید که از تجربه و مشاهده هیچ چیز نمی‌توان آموخت. چنانکه اشاره شد، این نتیجه ناشی از این پیش فرض مکتب تجربی است که می‌گوید: صدق یک قضیه اگر تحلیلی نباشد، به ناچار باید تماماً مبتنی بر تجربه‌ای باشد که گواه بر صدق آن است؛ اما چون اعتقاد به وجود رابطهٔ علی در بین پدیده‌ها نه یک اعتقاد تحلیلی است و نه اعتقادی مبتنی بر مشاهده؛ بنابراین، مکتب تجربی از ارائهٔ توجیهی قابل قبول برای اعتقاد به صحت و درستی قضایای علوم تجربی، عاجز است.

۸ - یقین تجربی ابن سینا

آنچه ذکر شد، به خوبی نشان می‌دهد که از صرف مشاهده جزئیات و بر اساس منطق قیاسی محض، نمی‌توان احکام علوم تجربی را نتیجه گرفت؛ اما از سوی دیگر، این واقعیت که در موارد بسیار برای انسان یقین تجربی حاصل می‌شود، نیازمند توضیح است و ابن سینا بر آن می‌دارد که این پرسش را مطرح کند که اگر این یقین را براساس صرف مشاهده جزئیات نمی‌توان موجه شمرد، پس یقین ما نسبت به صدق اینگونه قضایا چگونه حاصل می‌شود؟

ظاهراً ابن سینا نخستین فیلسوفی است که به این مسأله مهم پرداخته، و باری آن راه حلی ارائه کرده است. این راه حل را نه تنها فلاسفه و منطقیان مسلمان قبول داشته‌اند، بلکه تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فلاسفه سده‌های میانه اروپا، همچون آلبرت کبیر و دانس اسکاتس نیز راه حل ابن سینا را تنها راه حل می‌دانسته‌اند.

۸.۱ - جدایی احکام تجربی و استقرایی

تبیین یقین تجربی در نظریل ابن سینا مبتنی بر جدا دانستن احکام تجربی از احکام استقرایی است. حکم استقرایی چنانکه گفته شد، حکمی است کلی که براساس مشاهده جزئیات به دست آمده است، اما حکم تجربی به گفته ابن سینا حکمی است که علاوه بر مشاهده جزئیات همچنین مبتنی بر یک استدلال قیاسی است. ابن سینا این استدلال را در کتاب اشارات «قیاس خفی» می‌خواند و حصول یقین نسبت به هر حکم کلی تجربی را مبتنی بر آن می‌داند.

او در شفا این قیاس را با ذکر مثالی چنین توضیح می‌دهد: «پس از آنکه از طریق مشاهده به تکرار بر ما معلوم شد که در پی استعمال سقمونیا اسهال صغرا عارض می‌شود، ذهن چنین نتیجه می‌گیرد که مسهلیت برای سقمونیا اتفاقی نیست، زیرا اگر عروض مسهلیت بر اثر سقمونیا اتفاقی می‌بود، دائماً بر اثر آن به وقوع نمی‌پیوست. زیرا آنچه اتفاقی است، به طور دائم، یا در بیشتر اوقات واقع نمی‌شود.»

در این عبارت چگونگی حصول این اعتقاد کلی که «سقمونیا مسهل صغراست» توضیح داده شده است. در پی مشاهده مکرر اینکه استعمال سقمونیا اسهال صغرا را به دنبال می‌آورد، ذهن چنین استدلال می‌کند: «اگر عروض مسهلیت بر اثر سقمونیا امری اتفاقی می‌بود، دائماً به وقوع نمی‌پیوست؛ اما مشاهده نشان داده است که چون سقمونیا استعمال شود، اسهال صغرا پدید می‌آید؛ بنابراین سقمونیا همان علت اسهال است.» چون کبرای این قیاس، یعنی قضیه شرطیه مذکور، به طور معمول به هنگام نتیجه‌گیری در ذهن صراحت پیدا نمی‌کند، آن را «قیاس خفی» می‌خوانند.

۸.۲ - قیاس استثنایی

وقتی اجزاء این قیاس به طور کامل بیان گردد، معلوم می‌شود که آن از نوع قیاسهای استثنایی است که در آن از رفع تالی، رفع مقدم نتیجه شده است. صغرای این قیاس چنانکه اشاره شد، بیان‌کننده مشاهده جزئیات است و کبرای آن،

یعنی قضیه شرطیه، به نام قضیه اتفاقی معروف است. تعبیر رایج قضیه اتفاقی چنین است: «الاتفاقی لایکون دائماً او اکثریاً».

تعبیر دیگری از این قضیه نیز در «شرح الاشارات» خواجه نصیرالدین طوسی آمده که چنین است: «الوقوع المتکرر علی نهج واحد لایکون اتفاقاً. این دو تعبیر خود ترجمه عباراتی است که ارسطو در کتاب فیزیک و به هنگام توضیح «امر اتفاقی» به کار برده است. چنانکه ذکر شد، به اعتقاد ابن سینا این قضیه، کبرای تصریح نشده استدلالی است که ذهن برای نتیجه گرفتن همه قضایای تجربی به کار می‌برد و حصول یقین تجربی در هر مورد حاصل این استدلال، و کبرای آن است.

۸.۳.۱ - بازسازی قیاسی یقین تجربی

هیوم، کانت و برخی از فلاسفه دیگر مدعی شده‌اند که اگر اصل علیت را بپذیریم، می‌توان قضایای کلی تجربی را به عنوان نتیجه یک استدلال قیاسی استنتاج کرد. از آنجایی که ابن سینا معتقد به اصل علیت است و همچنین مدعی است که یقین تجربی ناشی از یک استدلال قیاسی است، شایسته است که گفته‌های ابن سینا در این باب بازنگری، و ملاحظه شود که آیا می‌توان در آنها استدلال قیاسی قابل قبولی در توجیه نتایج ادله استقرایی ملاحظه کرد؟ بازسازی قیاسی یقین تجربی بر اساس نظریه ابن سینا مستلزم توجه به پاره‌ای از نکاتی است که وی در تکمیل بحث خود از قیاس خفی و کبرای اتفاقی مطرح کرده است. ابن سینا در ادامه بحث خود بیان دیگری از نحوه حصول یقین تجربی به روش قیاسی به دست می‌دهد که در آن قاعده اتفاقی در مقایسه با آنچه قبلاً یاد شد، نقش محدودتری دارد. در اینجا بحث مستقیماً با استناد به اصل علیت شروع می‌شود. ابن سینا چنین گوید: «وقتی امری پدید آید که (براساس اعتقاد به اصل علیت) می‌دانیم لامحاله نیازمند به علت است و سپس این پدیده با حصول پدیده دیگری تکرار شود، خواهیم دانست که علتی تکرار می‌شود. در این صورت این پدیده (یعنی پدیده‌ای که با تکرار آن پدیده دیگری تکرار می‌شود) یا همان علت است، یا مقترن به علت، یا اینکه این پدیده علت نیست. اما اگر این پدیده همان علت نباشد، یا بالطبع مقترن بدان علت نباشد، در اکثر موارد در پی وقوع آن، پدیده به وقوع نمی‌پیوندد. پس به ناچار باید نتیجه گرفت که این همان علت است و یا چیزی است که بالطبع مقترن بدان است».

۸.۳.۲ - اصل علیت

چنانکه ملاحظه می‌شود، این بیان با ادعای نتیجه شدن قضایای تجربی از مشاهدات و قاعده اتفاقی شروع نمی‌شود، بلکه سخن از وقوع پدیده‌هایی است که بر اساس اعتقاد به اصل علیت، می‌دانیم لامحاله دارای علتی است. در عین حال، فرض بر این است که مشاهده می‌کنیم پدیده مورد بحث با تکرار واقعاً دیگری تکرار می‌شود. فقط در این مرحله است که برای یکی شمردن واقعاً تکرار شونده با علت مورد انتظار به قاعده اتفاقی استناد می‌شود و آن بدینگونه است که می‌گوییم: اگر

آنچه با تکرار آن، پدیده مورد مطالعه تکرار می‌شود، علت نمی‌بود، همیشه یا در اکثر موارد با حدوث آن، پدیده مورد مطالعه حادث نمی‌شد. پس باید بپذیریم که این پدیده همان علت است، یا جزئی از آن. چنانکه از این گفته این سینا به خوبی روشن است، برخلاف آنچه گاهی ادعا می‌شود، در اینجا قاعده اتفافی به هیچ‌وجه در تبدیل رابطه دوام به رابطه ضرورت — که انجام نیافتنی است — نقشی ندارد؛ بلکه به اعتقاد ابن سینا از ابتدا با پدیده‌ای مواجهیم که به اقتضای اعتقاد به اصل علیت می‌دانیم که لامحاله دارای علتی است. آنچه باقی می‌ماند، کشف و شناسایی آن علت است؛ و برای همین منظور به قاعده اتفافی استناد می‌کنیم. این استناد چنین است که می‌گوییم: اگر پدیده‌ای که با وقوع آن پدیده دیگر تکرار می‌شود، همان علت نمی‌بود، همیشه یا در اکثر موارد با وقوع آن، پدیده دیگر به وقوع نمی‌پیوست؛ اما مشاهده نشان می‌دهد که با وقوع آن، همیشه یا در اکثر موارد پدیده دیگر رخ می‌دهد. بنابراین، این پدیده همان علتی است که می‌دانیم موجود است. به خوبی می‌توان ملاحظه کرد که در اینجا نقش قاعده اتفافی، مشابه همان نقشی است که در منطق استقرایی جان استوارت میل به روشهای توافق، اختلاف، تغییرات متقارن و غیره، داده شده است، یعنی کشف و شناسایی علل.

۸.۳.۳ - سبب پیدایش یقین

بیان ابن سینا در این باره چنین است: «سخن ما این نیست که تجربه عاری از خطاست...، بلکه سخن این است که در موارد بسیار بر اثر تجربه برای ما یقین حاصل می‌شود و از خود می‌پرسیم که سبب پیدایش این یقین چیست؟ و ملاحظه می‌کنیم که این یقین در مواردی حاصل می‌شود که ما اطمینان یابیم که شیء بالعرض) به جای شیء بالذات (اخذ نشده است. و این (اطمینان به عدم اخذ شیء بالعرض) در صورتی حاصل می‌شود که اوصاف شیء بر ما معلوم باشد و سپس مشاهده کنیم که همیشه، یا در بیشتر موارد با پدید آمدن آن، چیز دیگر پدید می‌آید و چون آن پدید نیاید، آن چیز دیگر نیز پدید نمی‌آید.

ژان-ژاک روسو

(به فرانسوی: Jean-Jacques Rousseau) (انگلیسی: Jean-Jacques Rousseau) (زاده ۲۸ ژوئن ۱۷۱۲ م. — درگذشته ۲ ژوئیه ۱۷۷۸ م.) فیلسوف، نویسنده و آهنگساز اهل جمهوری ژنو بود که در سده هجدهم و اوج دوره روشنگری اروپا می‌زیست.

اندیشه‌های او در زمینه‌های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سال‌های زیادی از عمرش را در پاریس سپری کرد، به عنوان یکی از راه‌گشایان آرمان‌های انقلاب کبیر فرانسه قابل انکار نیست. اگر چه

روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را به طور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از این مفهوم تنها می‌توان به معنایی ویژه و محدود سخن به میان آورد. در مجموع باید گفت که وی رادیکال‌تر از هابس و جان لاک و شارل دو مونتسکیو می‌اندیشید. شاید به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران تاریخ اندیشه، وی را اساساً در تداوم سنت فکری عصر روشنگری نمی‌دانند، بلکه اندیشه او را بیشتر در نقد فلسفه روشنگری ارزیابی می‌کنند. البته تئو هابسن معتقد است روسو به نوع نگاه روشنگری باور داشت، ولی با چنان شدت غیرطبیعی‌ای که باعث می‌شد طرفدارانش را نیز افرادی از خود راضی، دنیاپرست و صرفاً دنبال منافع ببیند. برای روسو، صرف نظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. روسو تلاش می‌کند، نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد نماید. وی این کار را در اثر معروف خود قرارداد اجتماعی که در سال ۱۷۶۲ میلادی نوشته شد، انجام می‌دهد. این کتاب روسو اولین اثر ترجمه شده به فارسی در سال ۱۳۰۰ شمسی توسط یدالله مایل تویسرکانی است. یکی دیگر از کتاب‌های مهم روسو به نام امیل در زمینه تربیت کودکان است. تحریر کتاب رویاهای گردشگر او پس از مرگ او ادامه یافت و در سال ۱۷۸۲ م. به چاپ رسید.

زندگی

ژان ژاک روسو در روز ۲۸ ژوئن سال ۱۷۱۲ در ژنو به دنیا آمد. ژنو در آن دوران دولت‌شهر وابسته به کنفدراسیون سوئیس که امروز یکی از کانتون‌های سوئیس است، بود. از سال ۱۵۳۶ میلادی ژنو یک جمهوری اوگنو شده بود و مرکز کالونیسیم بود. پنج نسل قبل از روسو یکی از نیاکان او به نام دیدیر کتاب فروشی بود که شاید به خاطر انتشار مقالات پروتستان در سال ۱۵۴۹ از آزار و شکنجه‌های کاتولیک‌های فرانسه به ژنو فرار کرده بود و در آنجا به تجارت شراب می‌پرداخت. روسو به اینکه خانواده وی از طبقه متوسط بودند در آن شهر حق رأی داشتند افتخار می‌کرد. او کتاب‌های خود را با نام ژان ژاک روسو شهروند ژنو امضا می‌کرد. پدر او، ایزاک روسو، همچون پدربزرگش ساعت‌ساز بود. مادر او نه روز پس از تولدش درگذشت، و روسو تا ۹ سالگی نزد پدرش بزرگ شد. در سال ۱۷۲۲، ایزاک روسو برای فرار از زندانی شدن مجبور به ترک پسرش شد و او را به برادرش که یک کشیش پروتستان بود سپرد. خانواده روسو در اصل فرانسوی بودند، ولی در سال ۱۵۴۹ برای گریز از گشته شدن توسط کاتولیکها به ژنو روی آوردند. پس از چند ماه، عموی روسو او را به کشیش پروتستان دیگری به نام لامبرسیه (به فرانسوی: Lambercier) در دهکده‌ای در جنوب ژنو سپرد، و روسو حدود دو سال را نزد او و خواهرش گذراند.

پس از آن، عموی روسو او را به عنوان یک شاگرد به یک حکاک معرفی کرد، و روسو علی‌رغم میلش تا ۱۶ سالگی نزد او این حرفه را فرا آموخت. روسو در کتاب اعترافات خود نوشته است که در این دوران وی دارای تمایلات جنسی مازوخیستی بوده است و گاهی خود را در مقابل زنان تنها، به امید تازیانه خوردن از آنها، برهنه می‌کرده است. ^{انبارمند منبع} در ۱۴ مارس ۱۷۲۵، بدون اطلاع قبلی به پدر یا عمویش ژنو را ترک گفت و تا انسی (به فرانسوی: Annecy) پیاده سفر کرد. دهکده

شارمت، منزلی که روسو در آن در نوجوانی و جوانی در کنار مادام دو وارانسی زندگی کرده است. این خانه امروزه به موزه‌ای برای تجلیل از روسو تبدیل گشته است. در آن‌جا به لوییز دو وارانسی (به فرانسوی: Madame de Warens) که به تازگی از همسر خود جدا و کاتولیک شده بود معرفی شد. مادام دو وارانسی (که روسو در اعترافات خود از او با نام «مامان» یاد کرده است) از روسو ۱۳ سال پیش‌تر داشت و نه تنها سرپرست، بلکه بعدها معشوقه او نیز شد. روسو که از روز اول دیدارش با مادام دو وارانسی به او علاقه‌مند شده بود، در اعترافات خود آورده است که بارها عاشق شده است، ولی هیچ‌کدام از این عشق‌ها به زیبایی علاقه او به «مامان» نبودند. مادام دو وارانسی ابتدا او را به تورین فرستاد تا کاتولیک شود. پس از آن روسو نزد «مامان» در شارمت (به فرانسوی: Charmettes)، دهکده‌ای در نزدیکی آنسی، مستقر شد و موسیقی را نزد سرپرستش آموخت. روسو در کتاب اعترافات خود نوشته است که در این دوران وی به پیشنهاد مادام دو وارانسی با او چندین بار همبستر شده است. روسو از دوران زندگی‌اش در آنسی به عنوان بهترین دوران زندگی‌اش در اتوبیوگرافی خود یاد کرده است. در سال ۱۷۳۰، سفری به نوشاتل کرد که در آن سفر ملاقات کوتاهی با پدرش که دوباره ازدواج کرده بود داشت. او برای تأمین مخارج این سفر به تعلیم موسیقی پرداخت. او در سال ۱۷۳۴ منشی «مامان» شد و در سال ۱۷۳۹ اولین کتاب خود را در وصف دهکده‌ای که در آن زندگی می‌کرد نوشت.

در سال ۱۷۴۹، روسو با دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همراه شد و به نوشتن مقالاتی در رابطه با موسیقی در آنسیکلوپدی پرداخت. او با شرکت و برنده شدن در مسابقه آکادمی دیژون در سال ۱۷۵۰ و نوشتن نخستین رساله خود در پاسخ به سؤال «آیا بسط، توسعه و استقرار علوم و هنر موجب اصلاح اخلاق مردم است یا خیر؟»، که برنده جایزه اول این آکادمی شد، شهرت یافت. به علت اندیشه‌های احساساتی و نو روسو، کم‌کم موجی از انتقاد و تمسخر از طرف روشن‌فکران و فیلسوفان این عصر همچون ولتر، دیدرو و دالامبر برخاست.

در سال ۱۷۵۶ روسو پاریس را ترک کرد و تا سال ۱۷۶۲ زندگی بیلابقی در مونمورانسی، ولدوآز را برگزید. در سال ۱۷۶۱، رمان «رمانتیک» (این صفت حدود یک قرن بعد به سبک روسو داده شد) هلوئیز جدید را با موفقیت منتشر کرد. پس از آن، قرارداد اجتماعی و امیل را در سال ۱۷۶۲ نوشت. این دو اثر خشم پارلمان فرانسه و نیز هلند را برانگیخت، و حتی در ژنو و برن نیز ممنوع شد. امیل در ژنو در برابر جمع عموم پاره و آتش زده شد، و روسو به ناچار شبانه به نوشاتل گریخت و تحت حمایت فریدریک دوم (کبیر) پادشاه پروس درآمد. خشم مردم روسو را ناگزیر به فرار دوباره کرد و در سال ۱۷۶۵ به انگلستان روی آورد و نزد دیوید هیوم (به انگلیسی: David Hume)، نویسنده و فیلسوف انگلیسی پناه یافت. او در انگلستان نوشتن اتوبیوگرافی خود، اعترافات را آغاز نمود. انزوا، آوارگی و زندگی پر فشار روح و روان او را چنان پریشان کردند که روسو را تا مرز جنون پیش بردند و او تا پایان زندگی خود دچار اختلالات سادومازوخیسم و پارانوایا بود، به طوری که فکر می‌کرد همه علیه او توطئه می‌کنند. در این هنگام مقاله مشهوری در روزنامه‌ای منتشر شد که مزین به آرم پادشاهی پروس بود و بدون نام نویسنده منتشر شد. در این مقاله به شکل طنز آمیزی نوشته شده بود که اگر روسو طالب درد و رنج است، فردریک کبیر پادشاه پروس از آنجا که دوستدار روشنفکران است می‌تواند این درد و رنج را برای

روسو فراهم کند و به روسو پیشنهاد شده بود که به پروس بیاید. این مقاله باعث شد که روسو با هیوم قطع رابطه کند، چرا که می‌پنداشت که او در نوشتن آن مقاله نقش داشته است. نامه آخر او به هیوم در پاریس نیز منتشر شد و مورد توجه معاصران او قرار گرفت. روسو در سال ۱۷۷۰ با شرط عدم انتشار کتاب اجازه یافت تا به فرانسه بازگردد.

فلسفه روسوئیست

در میان متفکران قرن هجدهم دو دیدگاه عام و البته متضاد نسبت به طبیعت وجود داشت. گروهی از متفکران که قریب به اتفاق شان به جنبش روشنگری تعلق داشتند و عقل و تجربه را مایه خوشبختی و سعادت بشر می‌پنداشتند، طبیعت را وحدتی زمانی-مکانی و بی‌جان می‌دانستند که از قوانین جبری فیزیک نیوتونی تبعیت می‌کند. در مقابل روسو و بخشی از متفکران رومانیک هم‌عصر واکنش شدیدی نسبت به چنین دیدگاهی دارند. روسو در رساله «گفتاری در باب علوم و هنرها» به سختی و با شدت به علوم جدید و هنرهای مدرن می‌تازد، چرا که دستاوردهای آن‌ها را از دو منظر عامل ایجاد نابرابری در میان انبای بشر می‌داند. یکی آن‌که پیشرفت علوم طبیعی و رونق هنرهای زیبا، از طرفی نیازهای جدیدی به وجود می‌آورد که هر فرد برای به دست آوردن آن‌ها نیاز به رقابت و استثمار سایر انسان‌ها دارد. این نیازهای به زعم روسو «کاذب» موجب ایجاد طبقات اجتماعی و بندگی و بردگی بخشی از جامعه انسانی می‌شود. دیگر آن‌که پیشرفت علوم و هنرها موجب نمایش تفاوت‌های میان انسان‌ها از حیث استعدادشان در زمینه‌های علمی و هنری می‌شود. آن‌ها که پایه‌گذار این علوم و هنرها هستند یا استعداد بیشتری در آن‌ها دارند بر دیگران چیره می‌شوند. در واقع به گمان روسو تقسیم کار که با پیشرفت علوم و صنعت اجتناب‌ناپذیر است یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده نابرابریست. روسو در مقابل هنرهای مدرن و علوم که آن‌ها را جلوه‌هایی از تمدن و منشأ مالکیت می‌داند، نظریه بازگشت به طبیعت را مطرح می‌کند. بر طبق این نظریه، بشر به عنوان موجودی پاک و یگانه با طبیعت به دنیا آمده است، اما قوانین جامعه و اصول تمدن و در رأس آن‌ها مالکیت خصوصی موجب فساد بشر و دوری او از معصومیت اولیه‌اش شده است. از این جهت پیشنهاد روسو برای اصلاح جوامع بشری، نظریه‌ای واپسگراست که بازگشت به حالت اولیه را توصیه می‌کند. به قول آیزایا برلین در کتاب ریشه‌های رومانتیسم، روسو هم مانند تمام متفکران رمانتیک دچار پارانویا (بدبینی نسبت به جامعه، عصر خویش و متفکران معاصر) و نوستالژی (ناکجاآبادی که با بازگشت به آن بشر دوباره طعم سعادت را می‌چشد) است. هرچند بسیاری از متفکران معاصر عقاید رادیکال روسو و بینش او از ناملایمات تمدن مدرن آن‌هم در زمان اوج و شکوفایی آن را نشانه نبوغ و تیزبینی او قلمداد می‌کنند و تاریخ اندیشه بشری را از این جهت مدیون او می‌دانند.

مالکیت

روسو در کتاب گفتار دوم ایستار غیر دوستانه‌ای نسبت به مالکیت داشت اما در قرارداد اجتماعی آن را یک نهاد اساسی دانست. اما هیچگاه فکر برابری اقتصادی را رها نکرد. روسو می‌گفت هیچ‌کس نباید بتواند کسی را بخرد و هیچ‌کس نباید ناگزیر به فروش خود باشد. او به روشنی مالکیت را ابزار سلطه بر آن‌هایی دانست که آن را ندارند، بنابراین گفت که مالکیت

باید تحت اراده عمومی باشد. نظریه او نزدیک به نظریه‌های سوسیالیستی است. از نظریه او درباره مالکیت این‌گونه برداشت شده است که روسو، همزیستی مسالمت‌آمیز آزادی سیاسی و نابرابری اقتصادی را در دموکراسی غیرممکن می‌بیند. او از اصل برابری اقتصادی پشتیبانی می‌کند و خواستار لغو امتیازهای اریستوکراتها و قدرت‌های ثروت بود. روسو نه تنها برای ولتر و معاصرانش بلکه نیز برای نسلهای بعدی اندیشه‌گری میماند که میخواهد مردمان را از بند تمدن برهاند زیرا به قول او، فرهنگ و تمدن مردم را فاسد ساخته و از حالت طبیعی بیرون در آورده. روسویسم بدینگونه بیشتر پراگماتیک ضد فرهنگ است تا فلسفه ضد فرهنگ. از سوی دیگر نام روسو را با ناسیونالیسم و پاتریوتیسم گره زده اند. پاره‌هایی از یادداشت‌هایش به منتقدانش امکان آنرا میسر ساخت تا آنان از جگرزاری روسو به طبیعت را برای تخریب همو به کار ببرند. زدن برچسپ نژادپرستی بیجاست بر روسو. زیرا او هر قدر در آغاز بر پدروطن بالیده باشد، فرسنگها از راستگرایی نژادی به دور بوده است. در حقیقت روسویسم معرف کومونیتاریسم مطلق است. و آنانی که به یک سیستم اخلاقی و ارزشی گرایش دارند، بیگمان همبستگی و همسویی بیشتر باهم مییابند.

آزادی نمیتواند بدون برابری عمر دراز داشته باشد

روسو اگر از سویی مردمان را به بازگشت سوی طبیعت فرا میخواند از طرف دیگر تلاش شناخت هویت و سرزمین آبابی را در آنان میکند. به باور نه تنها مخالفان بلکه حتا شماری هم‌نظران روسو این نظرات جایی در بحث‌های فرهنگی ندارند و متضاد نمود مییابند. زیرا اگر روسو میخواهد مردمان به طبیعت بازگردند و انزوا را برگزینند یا به قول ولتر "چهار پای گردند"، هرگونه سخن زدن با دیگران را بایستی طرد بکنند و اگر به تنهایی پناه بردن ترویج میگردد پس چگونه میتوان از شناخت هویت و سرزمین آبابی سخن زد؟

روسو اما نمیخواهد مردمان را به عصر ابتدایی ببرد بلکه به جایی که آنان آنجا حقیقتاً قرار دارند تا از موقعیت حقیقی به زندگی ایدیال دست بیابند. نظرات پیچیده و بعضاً "در تضاد" روسو بحث برانگیز اند. چنانچه او همواره ناگزیر گشته، آنها را به خاطر بد فهمیها چندین بار توضیح بدهد. به گونه نمونه به نظریه "غیروابسته بودن" بینیم. چگونه ممکن است، کارفرما بدون کارمند شرکتی را بچرخاند؟ یا یک کشور بدون واردات و صادرات وجود داشته باشد؟ گیریم آن ۳۰۰ سال پیش بوده باشد. اما روسو نیز برای این پرسشها پاسخ دارد. او در *Global village* نشان میدهد که حتا در یک شورای اجتماعی و سازمان سیاسی تا کجا میتوان وابسته گشت و در کجاها بایستی استقلالیت را حفظ کرد. در *Contrat social* او مدل قانونی که اندیشه آزادی را منتقل میسازد، مطرح میکند. دولتهایی که خود را موظف به عملی ساختن آن طرح میدانند، خادم پدروطن نامیده شده اند. روسو یک فیلسوف نه بلکه فیلسوف سفیر آزادیست. طبیعت‌گرایی و قانون ایدیال مردمی نه دو مدل متضاد بلکه به باور روسو مدلهایی اند که آزادی را به ارمغان می‌آورند. آزادی طبق روسو نمیتواند بدون برابری عمر دراز داشته باشد و مالکیت تحت اراده مردم میتواند برابری را تامین بکند. روسو مخالف قدرتگیری اریستوکراتها بود. روسو توضیح میدهد که دولتهای بزرگ و قدرتمند از کشور های کوچک بهره کشی و آنها را تسخیر

میکنند. کوچکترها میپذیرند. هر کدام به دیگری وابسته است. در فرجام آنچه به دست می آید استفاده بزرگترها از کوچکترهاست و ضرورت کوچکترها به بزرگترها زیر نام معامله. چون استفاده سؤ اختیار است و ضرورت جبری پس چنین داد و گرفتی نه تنها تضاد مورالیستیست بلکه ایستاده بر سمپیتهای نفع کشی قدرتمندان. روسو به آن به چشم ضدیت با مورالیسم و ایدیالیسم میبیند. روسوست که در جامعه بستۀ فرانسه نظریۀ رادیکال دموکراسی را مطرح میسازد و آن تاثیر غیرقابل انکار بر انقلاب کبیر فرانسه میگذارد. او با چاپ کتاب *Du Contrat Social on Princepsdu dorit* *politique* مینویسد: " شاید پرسند، آیا شاهزاده یا قانونساز استم که در پیرامون سیاست مینویسم؟ من با نه پاسخ و ادامه میدهم، درست به همین خاطر در مورد سیاست مینویسم. اگر شاهزاده یا قانونساز بودم، وقتم را با گفتن "چه باید کرد؟" نمیگذشتاندم. انجام میدادم یا سکوت میکردم." و پی میگیرد که به حیث هموند جامعه و شهروند تعهدش میداند در مورد آنچه در پیرامونش روی میدهد، اظهار نظر نکند.

روسوی انسان

بیرنهاردت گروتیزین در کتابش در مورد روسو مینویسد: " فلسفه قصۀ روحش هست." آرمان غیروابستگی آرمانیست که روسو خود تلاش به زیستنش کرده. وضعیتها و موقعیتهایی انگیزه میگردند، روسو از نزدیکانش دوری بجوید و به انزوا پناه ببرد. تا مرزی که فکر میکند همه یکدست علیه او توطیه میکنند. آن احساس یعنی گویا تجرید گشتن از سوی "محیط دشمنانه" در سالهای ۱۷۶۸ به اوج میرسد. اما آن تا یک مرزی تنها خیال بود. او مینویسد: "چقدر بایستی نیرومند بود تا از آدام چشمداشتی نداشت. آنانی که شکنجۀ روحیم میکنند و از شکنجه کردنم شادمان میگردند، وابسته به من اند زیرا با نبودنم نمیتوانند شادمان بمانند." روسو در ۲۸ جون ۱۷۱۲ در ژنیو چشم به جهان میگشاید. مادرش با تولد روسو پدرود زندگی میگوید. پدرش یک ساعت ساز فرانسویست. او در سال ۱۷۲۲ به خاطر مشاجره با یک نظامی ناگزیر به ترک ژنیو میگردد و روسو را با ده سالش به کشیش پروتستانی میسپارد. روسو در آنروزها شیفتگیش را نسبت به ادبیات و تاریخ کشف میکند. سه سال پستر با مادام دو وارانس آشنا میگردد. مادام دو وارانس مهمترین فیگور زندگی روسو میگردد. روسو در اتوبیوگرافیش چندین بار به آن اشاره میکند. او در هفده سالگی به کاتولیسم روی می آورد و با موسیقی سرو کار مییابد. در سال ۱۷۳۲ ترک وظیفه میکند تا به برنامه های آموزگاری در حوزه موسیقی برسد. موسیقی پسانترها نقش مرکزی را در زندگی روسو بازی میکند تا اندازه یی که همو در فرجامین روزها، زندگی معیشتیش را با نگاشتن نوتهای پارچه های موسیقی تامین میکند. روسو در سال ۱۷۴۵ با تیریزا لوفاسو معرفی میگردد و با او ازدواج میکند. روسو هر پنج فرزندش را به یتیم خانه میسپارد که بعدها به این سبب عمیقاً و پیوسته مورد انتقاد نویسندگان به ویژه ولتر قرار میگیرد.

روسو در اثر معروف "اعترافات" با ندامت از کرده اش مینگارد و اما اینکه کودکان را به خاطر حفاظت از آنچه شاید انتظارشان را میکشید به یتیم خانه سپرده. در سال ۱۷۵۸ رماننامه *La Nouvelle Heloise* را به فرجام میرساند. این کتاب موفقیت بزرگش میگردد. او با وجود تهدیدنامه ها، تلاشمندان روی کتابهای متعدد کار میکند. در ۱۷۶۲ امیل را در پیرامون تربیه و پرورش کودکان مینویسد. در امیل توضیح میدهد، چه باید کرد تا صدای طبیعت - برای روسو همزمان صدای آزادی - در کودکان خفه نگردد. امیل از سوی نویسندگان و فلسفه پردازان همپرازش مورد انتقادهای سخت قرار میگیرد و نیز در پارلمان پاریس مورد قضاوت. چاپ، نشر و مطالعه آن ممنوع اعلام میگردد. کتاب نامبرده در پاریس و هالند به جرم تاختن به مذهب به آتش کشیده میشود. سپس حکم بازداشت او صادر میگردد. روسو فرار میکند. نیز از کانتون بیرن روسو را میرانند و او به کانتون نوشتیل باز میگردد. چندی نمیگذرد، در آمستردام کتاب *Du Contrat Social on Princeps du droit politique* خیلی با ارزش در حوزه فلسفه سیاسی چاپ میگردد. سالهای بعد از ۱۷۶۲ سالهای گریز و فرار میگردد. در سال ۱۷۶۵ *Lettres de la montagne* در پاریس و آمستردام به آتش کشیده میشوند. در همان سال خانه یی که برای بود و باش موقتی روسو در نظر گرفته شده بود، سنگباران میگردد. او سویس را ترک میگوید. برای مدت کوتاه در پاریس میماند پیش از آنکه در سال ۱۷۶۶ با داوید هومیل به انگلستان برود. به زودی میان روسو و هومیل مشاجره در میگیرد. در سال ۱۷۶۷ روسو به فرانسه بازمیگردد. در آنجا با میرابو میزید. روسو تمام وقت نستوه مینویسد ارچند با گذشت زمان خویش را بر سرگذشت و زندگیش متمرکز میسازد. چندی نمیگذرد که در آمستردام *Confessions* نشر میگردد. سپس اتوبیوگرافی بزرگ روسو به نوشت می آید. در سالهای ۱۷۷۰-۱۷۷۱ پولیس مطالعه اتوبیوگرافی را ممنوع قرار میدهد. دهه های ۱۷۵۰-۱۷۷۰ از نگاه کیفیت و کمیت از پرکارترین سالهای روسو به شمار می آیند. از سوی دیگر فاصله روسو با جامعه روز تا روز بیشتر میگردد روسو گاهی که انسان طبیعی را تشریح میکند، در حقیقت خودش را آفتابی میسازد. چنانچه مینویسد: "ژان ژاک روسو او بیست که طبیعت از او ساخته". طبق روسو در ژرفای هر انسان، غیروابستگی است. باید آنرا شناخت. انسان حیوانی در میان حیوانات نیست بلکه یگانه حیوانی است که میتواند با شناخت آزادی، خویش را از حیوانات تمیز بدهد. اما انسان هرچه بیشتر به دست می آورد به همان پیمانیه بیشتر میتواند از دست بدهد و کلیدتر اینکه انسان هر چه بیشتر به دست می آورد، غیروابستگی و آزادی طبیعییش را از دست میدهد. در بند بودن و وابستگی در آثار روسو را بایستی نظر به موضوع جاری تحلیل نمود. به گونه نمونه در *Reveries du promeneur solitaire* در بند بودن به حیث وابستگی فردی فهمیده میشود و آزادی به حیث غیروابستگی فردی. روسو در آنجا مینویسد: "من هرگز نمیگویم آزادی یعنی انجام دادن آنچه خواست آدم است بلکه روشن است انجام ندادن کاری که میل آدم نیست. و دقیقاً چنین است تعریف آزادی که برای خود خواستارش بوده ام و در میان همروزگارنم به مخالفتها و اسکاندالها انجامیده." به بیان دیگر او یی که ناگزیر به انجام دادن کار از سوی انسانی نیست، آزاد است. انسان تا زمانی که در گرفتن تصامیم آزاد است، چه آنها را عملی بکند و چه نکند، آزاد است. تا کنشش وابسته به کنش دیگران گردد، دیگر آزاد نیست.

پرسشها به میان می آیند:

- چگونه بایستی با جمع مردمی رفتارید که از یک مدل آزادی - آزادی طبیعی - دور شده و اما مدل دیگر آزادی - آزادی شهروندی یا سیاسی - را در عمل پیاده ساخته اند؟
- و اگر مردم آزاد (طبیعی) به آزادی شهروندی دست نیافته باشند مجاز است آنان را با فشار - حتا فشار نظامی - ناگزیر به نایل آمدن به آزادی شهروندی ساخت؟

- گیریم روزی در جنگلی به آدمانی برخوریم که هنوز به ابتداییترین شکل میزیند. باید گرد آنان سیم خاردار بکشیم تا خوشبختی که با بیگناهی و نادانی در آمیخته است با روی آوردن به تمدن و آنچه روح روشنگری از ما میخواهد، نمیرد؟ آنان از موقعیت "حیوانی" رها گردند تا "انسان" شده باشند؟

- و اگر با پیشرفتهای امروزی در دهه های آینده یا شاید سده آینده در کیهان به موجوداتی برخوریم که شکل شان نزدیک به آدم باشد، اما در حالت پنج سده پیش بزیند حق داریم طبیعی زیستی شانرا غیر پذیرفتنی بدانیم و قضاوت بر چگونگی خوشبختی شانرا به خویش بدهیم؟ و با کدام حق به خویش اجازه میدهیم اظهار بکنیم که آنان یک زندگی "غیر انسانی" را به پیش میبرند و بایستی از سوی ما به زندگی "انسانی" سوق داده بشوند؟ از نظر روسو آدم ضرورت ندارد خویش را از طبیعت برهاند تا انسان حقیقی را کشف کرده باشد بلکه به طبیعت بیشتر روی بیاورد. اگر او بخواهد آدم طبیعی را بازبشناسد، کافیست خودش را بکاود. پس میتوان گفت آدم طبیعی به آدم اجتماعی دورترین و نزدیکترین است. حالت طبیعی آدم حقیقی یعنی پرده برداری از علم انسانشناختی. اما چرا فراگرفتن آدم طبیعی سزاوار اهمیت است؟

۱. برای سازگار آمدن با خویش باید به سرچشمه شناخت آدم طبیعی برگشت: دانستن آدم طبیعی یعنی دانستن آدم حقیقی؛

۲. برای حل ساختن مسایل مبرم و مهم. به گونه نمونه روشن ساختن وظایف شهروند که به وسیله نابرابریهای مورالی سیاسی تاریک توضیح داده شده اند.

از انسان طبیعی، انسان اجتماعی و از انسان اجتماعی، شهروند ساخته شد. ار چند در آن زمان هفته ها و حتا ماهها به کار بود تا از فرانسه به چین سفر کرد. ناممکن اما نبود. یعنی امکان برقراری تماس در سراسر کره زمین وجود داشت. استوار روی همین اصل برای نخستین بار طرح مفهوم "جهانشمولی" از سوی روسو پیشکش شد. در تمام این نقشها مسأله غیروابستگی مطرح میگردد. برای روسو مهم بود که ببیند، بدانند و بشناساند، انسانی که آزادی طبیعی را عقب گذاشته در میان وابستگیها چقدر غیروابسته میماند؟

او توضیح میدهد: "نخستین کسی که یک توتو زمین را تصاحب کرد و گفت، این از من است و آدمانی که به قدر کافی ساده بودند و پذیرفتند ایجاد کنندگان واقعی مالکیت شخصی بودند. چه جنگها و جنایاتی که رخ ندادند. خود را از گوش فرادادن به این وحشت دور نگهدارید. شمایان برباد میشوید اگر فراموش کنید، میوه ها به همه تعلق دارند و زمین به کسی تعلق ندارد". البته گذر از حالت طبیعی به تشکل اجتماعی شتابناک روی نداده. روسو متوجه پله های میانه نیز گردیده. بدینگونه پیاده کردن مالکیت شخصی آخرین مرحله یک "پیشرفت" - فرجامین پله مرگ حالت طبیعی و در عین زمان نقطه آغازین یک "رشد" نو است زیرا با مطرح و پیاده ساختن مالکیت شخصی ضرورت ایجاد "محافظت" به وجود می آید. چنانچه تفاوت میان دارا و نادار را مالکیت تثبیت میکند.

هنر

به پندار روسو هنر، انسان اجتماعی را مجاز میدارد تا او "من" حقیقی را بپوشاند. تا زمانی که آدمان شی ساختگی با خود نداشتند، میتوانستند به یکدیگر ببینند و ژرفای هم را بشناسند و آن از همان آغاز آشنایی. طبیعت آدمی آن زمان بهتر نبود بلکه او میتوانست طرف را چنان که بود بشناسد و این تامین کننده امنیت بود. آنچه برای آدم "ساختگی" دیگر میسر نیست. آدمان نمیتوانند بهم اعتماد بکنند. زیرا خطر پنهانیدن چهره حقیقی وجود دارد. عقب یک دیوار چاپلوسانه، عدم اعتماد هراسناک استوار است. نه دوستی صادقانه، نه ارزش شناختی، نه اعتماد به اثبات رسیده بلکه شک و گمان، هراس، سردی، نفرت، خیانت و عقب نشینی عقب حجاب ادب پنهان است. عقب ادب و نزاکتی که آنها را ممنون عصر روشنگری هستیم. در نهایت جامعه مدرن عقب یک جامعه نمایشی عرضه میگردد

تالورانس

روسو میگوید: "اکنون که مذهب جهانی نمیتواند وجود داشته باشد، خدای جهانی نیز وجود ندارد. باید تمام مذاهب را تمکین کرد." روسو نظر به توضیح داکتر نوربرت کمپ فیلسوف و روسو شناس می خواهد بگوید، هر که آزاد است این قدرت - خدا را به گونه که می خواهد تعریف بکند و بپذیرد. شرط اساسی اینست که آدم به باورکنندگان دیگر مذاهب همین حق را بدهد. مهم اینست که حق شهروندی آسیب نبیند. چنانچه در نخست شهروندی مهم است و سپس هموندی. گاهی که این یا آن باهم در منازعه میبرآیند، شهروندی در خط نخست قرار میگیرد. روسو همچنان از آدمانی که خویش را در "خدایی" سهیم میدانند، انتقاد میکند

ژان ژاک روسو فیلسوف غیر وابستگیست. غیروابستگی که او نه تنها در فلسفه تیوری دفاعش کرد بلکه آنرا در روزمرگی زیست. به ویژه با مطمئن گشتن زیستن، در جامعه یی با "روح دشمنانه". موقعیت ایدئال در چشم روسو حالت خود کفایی است. آزاد است انسانی که به کمک دیگران نیازمند نباشد و کارکردهای دیگران را مراعات نکند گاهی که خود کارکردهایش را بیرون میدهد یعنی طرح، پلان و عملی میکند. و این برای انسان، تشکل و دولت مطرح گشته است. میدانیم که این حالت یا موقعیت ایدئال امروزه نه برای انسان نه برای تشکل و نه برای دولت چنین قابل عملی است. در

اینجا از دید روسویها راه حل پیشنهاد میگردد: ایجاد طرحی زیر قانون عمومی که برای همه قابل تطبیق باشد. و دولتی که به دیگر دولتها وابسته است بایستی کم از کم تلاش بکند از تصامیم مدافع منافع آن کشورها رها و غیر وابسته باشد. روسو باید به شکل فراتر دنباله بیابد و گسترش اندیشه ها و افکارش در تطابق با دنیا و شرایط امروزی.

شروع مکتب تجربه گرایی (امپریسیسم) با فرانسیس بیکن

رسانس و دستاوردهای آن، که نخست در ایتالیا پدید آمده بود، اندک اندک به سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد. از این زمان به بعد گسترش بیشتر این شرایط جدید تاریخ اجتماعی و فرهنگی را نه در ایتالیا که در کشورهای دیگر اروپای غربی و به ویژه انگلستان باید دید.

در پایان سده 16، انگلستان رفته رفته سیمای اجتماعی و سیاسی مشخصی به خود گرفت. کارگاه های صنعت دستی جانشین وسایل تولید پراکنده و محدود قرون وسطا می شد. صاحبان صنعت و بازرگانان و به عبارت بهتر، بورژوازی اندک اندک مواضع خود را مستحکم ساخت. بازرگانی دریایی انگلستان، به ویژه پس از دست یافتن به اقیانوس آرام، به گونه ای روز افزون توسعه می یافت. از سوی دیگر، با استحکام مواضع بورژوازی صنعتی و بازرگانی در انگلستان، اشرافیت سنتی آن سرزمین رو به زوال می رفت. در این دوران به ویژه از سده 17 اشرافیت جدید پا به صحنه جامعه گذاشته بود. این طبقه صاحب بزرگترین وسایل و پایه های تولید اقتصادی صنعتی بازرگانی کشور بود. همین طبقه حتی در بیرون از شهرها زمین های تازه به منظور مراکزی برای گسترش تولید صنعتی و فراهم آوردن کالاهای تجاری به دست می آورد. با وجود این نظام فئودالی هنوز از میان برنخاسته بود. طبقه اشراف جدید همدستی و سازش با نیروهای فئودالی را به نفع خود می دانست و برآیند سازش میان این دو طبقه اجتماعی، حکومت پادشاهی مطلق بود. با تراکم سرمایه و شکل تولید آن، توده های عظیم روستایی انگلیس زمین های شان را از دست می دادند و به شهرها روی می آوردند و به سپاه بینویان و تهی دستان می پیوستند. نتیجه چنین پدیده ای، شورش دهقان هایی بود که حکومت مطلقه به بیرحمانه ترین وجهی آنها را سرکوب نمود. از سوی دیگر اما در عرصه زندگی اجتماعی، زندگی با آهنگی نو و بی سابقه رو به گسترش داشت. فناوری روز به روز پیش می رفت. طبقه نوحاسته نیاز به بازرگانی داشت و این بیش از هر چیز در انگلستان که در میان دریاها محصور بود، مستلزم احداث کارخانه های کشتی سازی بود. ضرورت های اقتصادی گسترش باز هم بیشتر علوم را می طلبید و از این رو این دوران شاهد شکفتگی روز افزون علوم طبیعی بود. این دوران که دوران فرمانروایی ملکه الیزابت در انگلستان نیز بود، یکی از شکوفاترین دوره های دانش و هنر است. انگلستان از پایان قرون وسطی به بعد دارای متفکرانی بود که آراء و اندیشه هایشان دوران ساز بود. یکی از نخستین متفکران این سرزمین فرانسیس بیکن بود که در 1561 به دنیا آمد و در 1626 درگذشت. بیکن به دلیل اشراف زادگی در همان روزگار جوانی به امور دیوانی و پارلمانی وارد شد و سپس در سنین میانسالی به عالیترین مقام سیاسی یعنی مهرداد سلطنتی و حتی مقام خزانه داری نیز ارتقاء یافت. در ایامی که در کسوت قضاوت مشغول کار بود به او اتهام اخذ رشوه زدند و او را به محاکمه کشیدند. تعقیب او چندان دیری

نپایید ولی او را ناگزیر به ترک خدمت دولتی کردند و این توفیقی اجباری بود زیرا بقیه عمر را به مطالعه و تحقیق و نوشتن کتاب های مهم پرداخت. مهم ترین اثر بیکن که ناتمام ماند، احیاء بزرگ نام داشت که کتاب اول آن پیشرفت دانش از بسیاری جهات نوین بود. اساس فلسفه بیکن تماماً عملی بود یعنی کوشش در این که انسان با اکتشاف و اختراعات علمی بر نیروهای طبیعت غالب شود. به عقیده بیکن مطالعه و اشتغال به تحصیل به تنهایی نه هدف است و نه حکمت و علمی که با عمل توأم نباشد، قیل و قال بیهوده مدرسه است، صرف همه اوقات به مطالعه سستی و کاهلی است و به کار بردن آن برای خودنمایی و ریاست و حکم کردن از روی قواعد منطقی فضل فروشی است. این گفته پایان مکتب مدرسی یا اسکولاستیک را اعلام می دارد و خاطر نشان می سازد که دیگر میان علم و عمل و مشاهده جدایی نیست. این تاکید مقدمه تجربه گرایی یا امپرسیسیسم است. او می گوید از آنجا که انسان سه قوه ذهنی دارد یعنی حافظه، مخیله و عقل پس علوم را به سه دسته باید تقسیم کرد: آنچه مربوط به حافظه است تاریخ است اعم از تاریخ مدنی و تاریخ طبیعی. آنچه متعلق به قوه متخیله است شعر است چه منظوم و چه منثور. نتیجه تعقل نیز فلسفه است و فلسفه سه موضوع دارد: خدا، طبیعت و انسان.

طبیعت موضوع علوم طبیعی است که ریاضیات هم در ارتباط با آن است و اما آنچه به انسان مربوط می شود نیز چند شعبه است که راجع به تن و روان است مانند پزشکی، هنرهای زیبا، ورزش، منطق و اخلاق و جز آنها. آنچه راجع به خداست مبحثی است که الهیات باید به آن بپردازد. بیکن فلسفه طبیعی را از الهیات جدا کرد. وی این کار را با این اعتقاد کرد که انسان ها نه به واسطه خرد یا احساس، که فقط از طریق وحی می توانند خدا را بشناسند. بدین گونه علم طبیعی با جدا شدن از الهیات، حوزه خاص خودش را یافت و توانست آزادانه تر رشد کند. بیکن ناخواسته اما بسیار موثر فرایندی در تمایزگذاری فلسفه و علم از حکمت الهی را آغاز کرد که هنگام ادامه کار متفکران بعدی، بنیان های نظری جز میان فراطبیعی چنان به سستی گرایید که راه را بر استنتاج های ماتریالیستی هموار کرد. بیکن وظیفه خود می دانست که به ویران کردن همه آن اصول و مبادی سنتی ای بپردازد که در سده های میانه یا قرون وسطی تحت نام نظام های فلسفی ساخته شده بود. در آن دوران، از میان فلاسفه باستان دو تن غولان عرصه اندیشه به شمار می رفتند: افلاطون و ارسطو. بیکن بی آنکه بخواهد از منزلت این دو اندیشمند بزرگ بکاهد، می کوشید آنچه را به نام ایشان در طی سده ها به صورت بافته ای پوسیده و نخ نما درآمده بود، به یکباره دور اندازد. از سوی دیگر می کوشید گروهی از فیلسوفان فراموش شده جهان باستان را که سده ها اندیشه آنان تحت شعاع سنت های افلاطونی و ارسطویی قرار داشت، دوباره زنده کند. بدین سان وی به سوی کسانی مانند آناکساگوراس، دموکریتوس باز میگردد. این رویکرد نشانه نخستین گرایش های تجربه گرایی و ماده گرایی در تفکر اوست. بیکن می گوید: تا کنون عقل اندیشه گرفتار چند نوع بت پرستی بوده است. وی به این بت ها نام مشخص می دهد و نتیجه می گیرد که اکنون زمان آن فرارسیده که ادمی خود را از اسارت بت ها که وی آنها را ایدولا می نامد، نجات دهد. نخستین این ها بت های قبیله ای است. یعنی مجموع تصورات، اندیشه ها و مفاهیمی که مشترک میان همه انسان هاست و موجب گمراهی ایشان می شود. به عبارت دیگر، اینها مانند

آیین‌های ناهمواری اند که بازتاب اشیاء را در خودشان، دگرگون، شکسته و واژگونه می‌نمایند و با واژگونه نشان دادن واقعیت یا حقیقت انسان‌ها را گمراه می‌سازند. عقل و اندیشه نخست خود را باید از اسارت این بت‌ها آزاد کنند تا بتوانند با واقعیت به آنگونه که در خود هست روبرو شوند. گروه دوم بت‌های غار است. در درون هر کسی، غار یا دخمه‌ای وجود دارد که نور طبیعت را منکسر می‌سازد و تجزیه می‌کند. این‌ها خطاها و گمراهی‌های فکری و عقلی آدمیان اند. تسلط این بت‌ها بر عقل و اندیشه فرد سبب می‌شود که افق فکری او محدود و بسته شود و واقعیت را از دیدگاه ویژه محدود خود ببیند و از مشاهده جنبه‌ها و چهره‌های دیگر حقیقت و واقعیت محروم بماند. گروه سوم اشتباهات بت‌های بازاری هستند که از معاملات و روابط مردم با یکدیگر به وجود می‌آیند زیرا اشخاص از راه زبان با هم مربوط می‌شوند ولی کلمات بر طبق فهم و ذهن عوام ساخته شده است و از سوءتشکیل کلمات و وفا نبودن آنها موانع عظیمی در راه ذهن ایجاد می‌گردد بت‌های تاتر آنهایی هستند که به شیوه‌های فکری و مقبول و مرسوم مربوط می‌شوند و از این جمله به طبع ارسطو و مدرسیان برای بیکن بیش از همه قابل ذکرند.

بیکن نه تنها قیاس را تحقیر می‌کرد بلکه برای ریاضیات نیز ارزش به‌سزایی قائل نبود، وی با ارسطو سخت دشمن بود اما به دموکریتوس منزلت بسیار بلندی می‌داد. گرچه منکر آن نبود که سیر طبیعت حاکی از غایتی الهی است به درآمیختن توجیهات کلامی در تحقق پدیده‌های واقعی معترض بود و عقیده داشت که هر چیزی باید به مثابه نتیجه لازم علل فاعله توجیه شود. او می‌گفت که ما باید نه چون عنکبوت باشیم که از درون خود می‌تنند و نه چون مورچه که فقط به گردآوری دانه‌ها می‌پردازد، بلکه باید از زنبور سرمشق بگیریم که هم گردآوری و هم تنظیم می‌کند. بیکن روش منطقی نوینی طرح افکند. این روش بر آنچه وی عادت باطب پریدن به گزاره‌های کلی و استنتاج از آنها می‌خواند متکی نبود، بلکه به هر شیوه محدود ساختن گزاره‌های کلی از داده‌های مورد مشاهده و سپس حرکت گام به گام از این قواعد محدود شده به تعمیم‌های گسترده‌تر و بازبینی آنها در هر مرحله با مراجعه به نتایج آزمون بود. این شیوه تجربی و استقرایی به مشاهده طبیعت، تحقیق و آزمون به جای اتکاء به گزاره‌های انتزاعی و بر موثر بودن و قابلیت کاربرد متکی بود نه بر سازگاری صوری به مثابه آزمون حقیقت. بیکن می‌نوشت: آنچه در عمل مفید است، به لحاظ نظری نیز صحیح است زیرا حقیقت با مدرک و سند آثار و اعمال شناخته می‌شود و ثابت می‌گردد. بیکن کارکرد اصلی فلسفه را در تهیه برهان‌های نظری برای جزمیات فراطبیعی، به برآوردن نیازها عملی بشریت تغییر جهت داد. شناخت روزافزون طبیعت حاصل از نوآوری‌های بیکن در روش علمی به قصد تشویق کارهای مفید و برانگیختن اختراعاتی مانند چاپ، باروت و قطب‌نمای مغناطیسی بود. این پیشرفت‌های مکانیکی، کارآمدی و قدرت وسایل تولید ثروت را افزایش داد و به ارضای نیازهای انسان‌ها کمک کرد و وسایل معیشت آنان را تکمیل نمود. بیکن هنگامی که نوشت: در جستجوی شناسایی علت‌ها و رمز حرکات اشیا و گسترش مرزهای امپراتوری انسانی و کارآمد کردن تمامی چیزهای ممکن است، هدف خود را اعلام داشت. این اهداف با نیازهای بنیادی پدیداری نظم بورژوازی مطابق بود. بیکن در جستجوی اختراع یک موتور تفکر برای کارورزی اجتماعی عصر جدید بود. نظریه پردازی او، مژده بخش انقلاب صنعتی آینده بود. او اعلام داشت که ازدواج

علم طبیعی با صنعت به سود بشریت است. در نزد بیکن آزمایش مبتنی بر آنچه ما از راه حواس اخذ می کنیم و مانند تلسکوپ به حواس یاری می رساند، تنها منبع معتبر و مسیر مطمئن شناسایی مفید است. او به خلاف اکثر جانپندان تجربه گرایش تجربه حسی را به طور انفعالی تعبیر نکرد، وی یکی از نخستین کسانی بود که تاکید کرد سوی فعال شناخت در دست بردن در اشیا و شکل دادن آنهاست، آنچنان که یک صنعتگر انجام می دهد. از رهگذر چنین فعالیتی است که حسیات وجوه اساسی و ضروری طبیعت را بر ما آشکار می کنند. این گرایش ها در تفکر او در سده 17 به راه های گوناگون به بار نشست. در طی جنگ داخلی انگلستان، ماتریالیسمی که فراهم آورد در دست های معاصر او تامل های شکل اشرافی و سلطنت و در وجود رهبر برابری خواهان، ریچارد اورتن صورت دموکراتیک و دفاع از محرومان پیدا کرد. به طور کلی و خلاصه درباره فرانسویس بیکن باید گفت که وی پیشگام ماتریالیسم تجربی و علوم آزمایشی نوین بود. وی با الهام از عصر نوزایی و با نقد منطق ارسطویی و مدرسی، روش استقرایی را در کشف حقیقت مبتنی بر مشاهده آزمایشی، تحلیل داده های مشهود و تایید فرضیه ها از طریق مشاهده و آزمایش مداوم پیشنهاد کرد. بیکن در 1620 رساله مشهور خود را به نام ارغنون نو انتشار داد، این عنوان کنایه ای بود به ارغنون ارسطو که در آن او فریافت نوینی از وظایف علم و مبانی استقراء علمی ارائه داد. بیکن به اعلام این که مقصد دانش افزایش قدرت انسان بر طبیعت است بر آن بود که این هدف تنها با فراگرفتن دانشی که علل واقعی اشیا و پدیده ها را باز نماید به دست تواند آمد نه با آغاز کردن از مفاهیمی که از تفکر محض ناشی می شود. بیکن یک دستگاه فلسفی خاص خودش به وجود نیاورد، ولی آشکارا فلاسفه مشهور به ماتریالیسم یونان، اتم گرایان و اپیکوریان را بر دیگران ترجیح می داد. کمک بیکن به تکامل فلسفه را می توان به این شرح تعریف کرد: نخست این که او سنت ماتریالیستی را بازگرداند و آموزه های فلسفی گذشته را از این دیدگاه مورد ارزیابی مجدد قرار داد و از خطاهای ایده آلیسم انتقاد کرد و ثانیاً او فریافت ماده گرایانه خود را از طبیعت بر این اندیشه استوار ساخت که بنا بر آن ماده ترکیبی از ذرات و طبیعت ترکیبی از اجسامی است که دارای خواصی چند جانبه اند. کیفیت اساسی ماده حرکت است که بیکن آن را صرفاً به حرکت مکانیکی منحصر نمی داند، او 19 نوع حرکت برشمرد. نظرات بیکن بازتاب تقاضاهای تازه برای فراگیری دانش در انگلستان در عصر انباشت اولیه سرمایه بود. مارکس توجه می دهد که آموزش او سرشار از الهیاتی ناستوار است. اعتقادات سیاسی اش در آتلانتیس نوین بازتاب داشت که در آن جامعه ایده آل او به لحاظ اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری بدیع است در حالی که تضاد میان طبقات حاکم و زیر سلطه باقی می ماند.

درآمدی بر اندیشه های ولتر

فرانسوا ماری ارونه، ملقب به ولتر (۱۷۷۸-۲۱ نوامبر ۱۶۹۶)، نویسنده، مقاله نویس، معتقد به وجود خدا و بی اعتقاد به دین، فیلسوف و روشنفکر فرانسوی، بیشتر به دلیل بذله گویی، حدت ذهن و دفاع از آزادیهای مدنی از جمله آزادی دین و حق محاکمه عادلانه، اشتها یافته است. وی، به رغم سانسور فراوان و بیداد قوانین ناعادلانه در فرانسه، پشتیبان آشکار اصلاحات اجتماعی است. ولتر، فیلسوفی جدلی و انتقادی است، که بیشتر به انتقاد کوبنده از دگماتیسم حاکم بر

کلیسای مسیحی و نهادهای فرانسوی زمان خویش می پردازد. ولتر در زندگی خصوصی خویش، علاوه بر کتب و مقالات، دارای نامه های خصوصی فراوانیست که مجموع آنان به بیست و یک هزار بالغ می گردد. شخصیت ولتر از طریق نامه هایی که به نگارش درآورده است، به گونه ای بهتر مورد ارزیابی و شناسایی واقع می گردد. برخی مفسران، انرژی و تغییرپذیری، چاپلوسی و چرب زبانی مسلم به ویژه زمانی که تملق را می آغازد، ریشخندهای بی رحمانه، استعداد کاری بی توجه به اصول اخلاقی و تصمیم وی بر مضاعف سازی و دوگانه گویی برای فرار از انتقاد دشمنان را از ویژگیهای وی دانسته اند.

● ادبیات

ولتر از سالهای ابتدایی زندگانی خویش، در عرصه سرودن شعر، نبوغی فراوان به نمایش نهاد؛ به گونه ای که دیوان اشعار وی، نخستین اثر انتشار یافته اش به شمار می رود. صاحب نظران، دو منظومه طولانی آنریاد و باکرة اُرنان را در کنار اشعار دیگر و کوتاه وی، از حائز اهمیتترینهای ادبی ولتر دانسته اند؛ هرچند اقبال عامه بیشتر به اشعار کوتاه ولتر است. آنریاد، به تقلید از ویرژیل، با استفاده از دوبیتی تک آهنگ، به سبک الکساندرین (البته اصلاح شده آن)، به منظور اهداف نمایشی، به رشته تحریر درآمده است. برخی بر آنند که اشعار ولتر، در برانگیختن احساسات ناموفق بوده، درک موضوع آنان، دشوار به نظر می رسد و بدین روی، دو ویژگی مزبور را دارای تأثیر منفی بر شعر وی دانسته اند. از سوی دیگر، باکره، اثری کمدی است که مذهب و تاریخ را توأمان مورد هجوم قرار می دهد. بسیاری از آثار منثور و رمانسهای ولتر، معمولاً مرکب از رساله هایی هستند که به گونه ای جدلی به رشته تحریر درآمده اند. کاندید، خوشبینی مذهبی و فلسفی را مورد حمله قرار می دهد. انسان با چهل سکه، راههای اجتماعی و سیاسی زمان وی را خاطر نشان ساخته و برخی دیگر از نوشته های وی، به سخره گرفتن کتاب مقدس پرداخته است. در آثار مزبور، سبک مبتنی بر طنز و کنایه آمیز ولتر، بدون کوچکترین اغراق، آشکار می گردد. ولتر، هرگز به مدتی طولانی در یک نقطه باقی نمی ماند، می ماند تا آنچه را که گفته است، مورد تمسخر قرار داده، با توضیح و تفسیر لطیفه های خویش، قهقهه سردهد و گاه در شکل آنان مبالغه کند. کاندید اثر معروف وی، مصداقی بارز و بهترین نمونه از سبک مزبور به شمار می رود. آثار ولتر، به ویژه، نامه های خصوصی وی، به گونه ای دائمی در برگیرنده واژه ((رسوایی)) و مختصر یا تکامل یافته اصطلاح ((رسوایی را لگدکوب سازید)) است؛ هرچند اصطلاح مزبور، اغلب، به گونه ای نادرست مورد تعبیر قرار گرفته است. بزرگترین اثر فلسفی ولتر ((واژه نامه فلسفی))، مشتمل بر مقالات و مطالب کوتاه فراوانیست که توسط وی به ((دائرة المعارف)) اهدا گشت. در نوشته های مزبور، نهادهای سیاسی فرانسه، دشمنان شخصی ولتر، کتاب مقدس و کلیسای کاتولیک رومی، مورد انتقادی شدید واقع گشته اند.

● دئیسم

ولتر، نظیر بسیاری از شخصیتهای مهم جنبش روشنفکری اروپا، یک دئیست به شمار می رود. وی بر آن نبود که ایمان مطلق برای اعتقاد به خداوند، ضروریست. ولتر چنین می نگارد: ((ایمان چیست؟ باور بدان است که کدام یک، بدیهی

است؟ خیر. در ذهن من کاملاً بدیهی است که هستی ضروری، ذاتی، ابدی و هوشمندی موجود است. این موضوع ایمان نیست؛ بلکه موضوع عقل است.)) با الهام گیری از اندیشه های نیوتون و بنیادهای فیزیک نیوتونی، ولتر بر این باور است که تمامی فلسفه نیوتون، ضرورتاً به معرفت وجود اعلائی خواهد انجامید که آفریننده و مدبر تمامی اشیاء از روی اختیار است. از آنجا که بر بنیاد فیزیک نیوتونی، خلاء در عرصه جهان موجود است، لذا ماده متناهی است و تناهی، مستلزم امکان است. بدین روی، ماده، ممکن الوجود و در ذات خویش، مستلزم وجود آفریدگار است و خداوند، جاذبه و حرکت را به عنوان صفاتی عرضی، در ماده به ودیعه نهاده است. بدین روی است که ولتر، وارد مقوله اثبات عقلی وجود آفریدگار می گردد و به اقامه دلیلی بر ابتدای علیت غایی برای اثبات وجود آن، مبادرت می ورزد. دلیل مذکور بر آن اساس است که جهان به مثابه ساعت، مستلزم وجود پروردگاری به مثابه ساعتساز است. بدین ترتیب، نظم جهان، می تواند آدمی را بر آن دارد تا به ((هندسه دانی جاوید)) بیندیشد. دلیلی دیگر که بعدها توسط ولتر کنار نهاده گشت، توسل به برهان امکان، برای اثبات وجود پروردگار به عنوان ذاتی واجب الوجود است. بدان معنا که از آنجا که اشیاء، ممکن الوجودند، برای آن که پای به عرصه ظهور نهند، نیازمند وجاب الوجودی هستند که فقر وجودی آنان را پوشش داده، از عالم نیستی، به عالم هستی درآورد و چنین است که وجود سلسله اشیاء ممکن، زمانی میسر است که واجب الوجودی آنها را به مرتبه وجودی ارتقا دهد و این واجب الوجود، خداوند است. با وجود این، به رغم حفظ پیوند خویش با دئیسم، مشیت الهی را در برخی آثار خویش نظیر کاندید، به مثابه امری تمسخرآمیز دانسته، پرسش سنت آوگوستینوس را که شخص وی نیز بلاجواب رها ساخته بود، مجدداً مطرح می سازد: ((چرا شر بسیار موجود است، [آیا] همه، توسط پروردگاری ایجاد گشته است که تمامی خداپرستانبا یکدیگر، برای خیر نامیدنش به توافق رسیده اند؟))

در پاسخ، ولتر بر آن است که الفاظ شر و سعادت، الفاظی دارای ابهام است و آن چه که ممکن است برای فردی شر باشد، برای کل نظام جهان، خیر است؛ وی نیز چون نیوتون بر آن است که توالی نسلهایی که دائماً نابود گشته و مجدد پای به عرصه ظهور نهاده اند، جزئی از نظام جهان هستی است. از آن جا که خداوند، علت اولی و وجودش سرمدی است و مفهوم علت، بدون وجود معلول، بی معناست، لذا جهان باید تا روز ابد از پروردگار نشأت گیرد؛ هرچند که به دلیل امکان خویش و وابستگی به واجب الوجود، دارای وجودی مجزای از وجود پروردگار است. از آن جا که شر از جهان انفکاک ناپذیر است، ضروری و وجود آن، قائم به یزدان است؛ اما از آنجا که خداوند آن را از روی اختیار نیافریده است، تنها در صورتی مسبب شر است که آن را از روی اختیار بیافریند. بدین روی، خداوند، موجد شر نمی باشد. ولتر با الهام از نیوتون، بر آن است که به واسطه نقصان شناخت آدمیان از طبیعت، نتوان گفت که برای آفریدگار، امکان تفکر بر شیء ممتد، میسر نخواهد بود. بدین روی، بر خلاف گروهی از فلاسفه یونان که بر آن بودند نفس، مشتمل بر نفس عقلی و نفس حسی است، اندیشه ولتر بر این بنیاد بود که از آن جا که نفس حسی، حرکت اندامهای انسان است، لذا نفس روحانی، صرفاً نوعی لفاظی برای پوشاندن جهل است. بدین روی است که ولتر، بر بنیاد این نقطه عزیمت، اشعار می دارد که بحث در ماهیت مابعدالطبیعه و فلسفه اولی، بی فایده و بی حاصل است؛ بدان معنا که حقیقت آن علم را همگان دانند و باقی موهوماتی است که هرگز

متعین نخواهد گشت. ادراک انسان را حدی است که باید بدان قانع گردد و در هر چیز که نمی تواند بیندیشد، به خیال بافی روی نیاورد. باید حس و تجربه را بنیاد علم و دانش قرار داده، آن چه که از آن، پای به عرصه وجود می نهد، موضوع تعقل ساخت.

بدین ترتیب، با رد شدید دین یک شکل، و بدون اعتقاد به مکمل یا هر آنچه که اساس آن، بر متون دینی ویژه و یا خارق عادت و یا سنت وحی است، ولتر معتقد به جهانی است که صرفاً مبتنی بر عقل است. در حقیقت، ترکیب ولتر از عقل و احترام به طبیعت، بازتاب پانته ایسم معاصر است که به گونه ای فزاینده در سرتاسر قرون هفده و هجده، مورد احترام فراوان بوده، به عنوان شکل شناخته شده دئیسم یا ((پانته ایسم ولتری)) امروز استمرار یافته است. ولتر با توجه به آثار ترجمه شده در باب کنفوسیانیسم و مکتب قانون گرایی، تصورات چینی سیاست و فلسفه را که مبتنی بر بنیادهای عقلی برای بررسی انتقادی دین سازمان یافته اروپایی و آریستوکراسی موروثی است، فراهم می آورد.

مسیحیت و تمدن هندی

به رغم آن که ولتر را اغلب، یک آته ایست دانسته اند، باید خاطر نشان ساخت که وی در فعالیتهای مذهبی نیز مشارکت داشته، حتی دارای کلیسایی در ملک خود در فرنی بوده است. نخستین منبع، برای اثبات عدم گرایش ولتر به آته ایسم، بییتی از یکی از اشعار اوست که اشعار می دارد: (اگر نیست موجود، پروردگار ضروریست ابداعش آید به کار) اما هر آن کس که تمامی آثار ولتر را بخواند، احساسات راستین وی را در خواهد یافت. البته این بدان معنا نیست که ولتر، از طرفدارن پایبند به کلیسای کاتولیک رومی است؛ بدان روی که در عمل، با تعصبات مذهبی روز، دارای مشکلاتی فراوان بود. به هر تقدیر، آن گونه که بسیاری بر این باورند، ولتر قطعاً آته ایست نبوده است.

ولتر، در باب نصوص مذهبی، بر آن است که کتاب مقدس، نخست، از دیدگاه قانونی و یا اخلاقی منبعی منسوخ است. دو دیگر آنکه در مجموع، استعاره ای است که هنوز دارای برخی دروس مفید است و سه دیگر آن که نه اعطایی پروردگار؛ بلکه فراهم آورده نوع بشر است. باورهای مزبور، به رغم اشتغال بر سوء شهرت کلیسای کاتولیک، طارد کنش مذهبی ولتر نمی باشد. ولتر، بر آن است که تمدن هندی، نیای تمدن غرب (مسیحیت و یهودیت) بوده، برهمنیان و هندوان رانخستین فلاسفه به شمار آورده است. وی در ((واژه نامه فلسفی))، تحت عنوان برهمنان، اشعار می دارد: ((آیا ممکن نیست برهمنان، نخستین قانونگذاران زمین، نخستین فلاسفه و نخستین متخصصان دین به شمار آیند؟)) سپس، آیین هندو و اندیشه های برهمنان را دارای طبیعتی نرم، ملایم و اعجاب انگیز دانسته، میسیونهای مسیحی را که به منظور بدنام ساختن آیین مزبور و محدود ساختن آن کوشیده اند، مورد انتقادی شدید قرار می دهد: این تنها بخشی کوچک از کیهان شناسی کهن برهمنیان است. آیینهای مذهبی و معابد آنان، ثابت می کند که در میان آنها، همه چیز به گونه ای تمثیلی است. برهمنان، هنوز تقوی را زیر نشان زنی می دانند که دارای ده دست است و با ده گناه اخلاقی که توسط هیولاهای گول پیکر ارائه گشته است، می

رزمدمیسیونرهای ما، به دلیل تصویر اهریمن و مطمئن ساختن ما که اهریمن در هندوستان مورد پرستش قرار می گیرد، در دریافت این تصویر تقوی، کوتاهی نکرده اند. ما هرگز در میان این مردم نزیسته ایم؛ اما خود را بی نیاز و آنها را بدنام کرده ایم. ممکن است خاطر نشان ساخت که قصد شده است ولتر، به عنوان آزاری نسبت به بسیاری از باورمندان مذاهب مدنظر قرار گیرد؛ و البته بدین صفت، تقریباً به گونه ای جهانی شناخته شده است. ولفانگ آمادئس مُتزارت از باورمندان به مسیحیت، در سال مرگ ولتر به پدر خویش چنین می نگارد: ((سرانجام، ولتر، استاد رذالت، با تیپا روانه سطل آشغال شد...)) آزادی یا اختیار آدمی

ولتر در رساله درباب مابعدالطبیعه به دفاع از واقعیت آزادی مبادرت ورزیده، در فلسفه نیوتون، به تشریح ماهیت اختیار انسان و تقسیم آن به دو نوع، می پردازد. گونه نخست اختیار آدمی، در آن دسته از اموری است که آدمی فاقد انگیزه خاص برای هدایت وی به نحوه اقدامی ویژه باشد؛ بدین روی، می توان گفت که انسان دارای آزادی مطلق و یا آزادی بی تفاوتی است. چنانچه انسان، به سوی مکانی به حرکت درآید و میان سکون و حرکت، تفاوتی ننهد و نه به اقدامی رغبت و نه از اقدامی دارای تنفر باشد، آزادی بی تفاوت، رخ می نهد. گونه دیگر اختیار آدمی، آزادی خودجوش است؛ به دیگر سخن، انسان دارای انگیزه هایی است که نتیجه نهایی غرایز وی و معین سازنده اراده اوست. ولتر در تشریح ماهیت آزادی خودجوش، بر آن است که از آنجا که هر چیز دارای علت است، اراده انسان نیز دارای علت است. بدین روی آدمی را یارای آن نیست که جز بر بنیاد آخرین اندیشه ای که حاصل کرده است، اراده کند؛ بدین روی است که در اندیشه های ولتر، لاک را یارای بر زبان راندن نام ((آزادی)) نیست؛ چرا که لاک بر آن است که اراده آزاد، توهم و آزادی، تنها، قدرت انجام دادن کاری است که آدمیان، اراده کرده اند. بدین روی، تنها یک اندیشه تسلی بخش موجود است و آن این است که انسان، صرف نظر از نوع نظام فلسفی که برگزیده است و نوع تقدیری که معین سازنده افعال اوست، همواره چنان اقدام کند که گویی آزاد است. در تشریح بیشتر آزادی خودجوش، ولتر در واژه نامه فلسفی خویش، اشعار می دارد که به رغم فقدان آزادی اراده، افعال آدمیان آزاد است؛ هرچند انسان زمانی دارای آزادی اقدام است که توانایی آن را دارا گردد. ولتر در فیلسوف نادان بر آن است که اراده آزاد، سخنی واهی و گزافه است؛ بدان روی که اراده آزاد، اراده بدون انگیزه و خارج از نظام طبیعت است. بدین ترتیب، در جهان هستی، امری مبتنی بر صدفه و اتفاق موجود نمی باشد و کلیه امور، مبتنی بر قانون علیت حاکم بر این جهان پهناور است. صدفه، واژه ای است که انسان به منظور پوشاندن جهل خویش، برای بیان معلول شناخته هر علت ناشناخته ای اختراع کرده است. بدین روی است که جبر حاکم بر اراده، در گفتمان فلسفی ولتر، رخ می نماید؛ بدان معنا که انسان را تنها یارای اقدامی است که توان به فعلیت در آوردن آن را واجد گردد. ولتر، با پذیرش جبر حاکم بر اراده بشر، موافقت خویش را با لاک در این امر که اصل اخلاقی فطری موجود نمی باشد، ابراز می دارد؛ هرچند اندیشه قانون اخلاقی را به کنار نمی نهد. ولتر بر آن است که خداوند آدمی را چنان سرشته است که با گذشت زمان، ضرورت عدالت را در می یابد. وی به رغم اعتقاد به نسبیت زمانی و مکانی ارزشهای اخلاقی، بدان روی که خداوند انسانها را دارای عواطف و احساساتی خلل ناپذیر و موجد پیوندهای جاودان ساخته است، به قواعد اخلاقی کلی معتقد است که تمامی آدمیان در چهارگوشه

جهان، بدان معتقد و باورمندند. سپس از قواعد مزبور، به استنتاج قوانین بنیادین جامعه انسانی، نظیر اصل عدم آزار هم نوعان، که دارای تعدادی محدود و انگشت شمارند، مبادرت می ورزد.

نظریات فرانسیس بیکن

دیدگاه وی در تاریخ علم به سودگرایی معروف است. در نظر بیکن روش‌شناسی علمی بسیار حائز اهمیت است. او به کارگیری منطق سنتی را در کشف حقایق علمی بی‌فایده می‌دانست و فقط تجربه و آزمایش را در راه رسیدن به علم قبول داشت. روش‌شناسی علمی بیکن عبارت است از مشاهده و تجربه در امور طبیعت جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای شناخت واقعیت‌های جهان و تاکید بر استقراء که در آن مواد قوه تعقل به کار رود.

۲ - جداکننده علم از دین

بیکن یکی از مهم‌ترین اشخاصی است که اروپاییان را وارد تجدد علم و حکمت کرده است، هر چند که برخی از معاصران و دانشمندان قبل از او مانند گالیله، داونچی و... نیز خدمات ارزنده‌ای را جهت پیشرفت علم اروپا ارائه داده‌اند ولی بیکن روش تازه‌ای را روشن نمود و قواعد و اصول آن را به دست داده است. اهل علم را از حوزه دیانت مسیح بیرون کرده و مستقل ساخت و گفته‌های پیشینیان را از حجیت انداخته است. اگر چه نسبت به ارسطو و افلاطون با وجود کمال اعجاب و اعترافی که به بلندی مقام ایشان دارد یک اندازه بی‌انصافی و زیاده‌روی کرده است، با این حال این زیاده‌روی را برای اصلاح افراطی آن روزها از پیروی قدما می‌کرده‌اند لازم می‌دانسته است.

۳ - ترغیب علما به اندیشیدن و تفکر

در هر حال طالبان علم را متوجه عیب‌ها و نقص‌های کارشان نموده و آنان را ترغیب نموده که جهت شناخت معارف و کسب علم از تاکید بی‌جا و افراط بر گفته‌ها و نوشته‌های دیگر علما پرهیز نمایند و با تکیه بر دیدگاه و جهان‌بینی خود در راه تاسیس علم و معرفت قدم بردارند.

۴ - بیکن از موسسان علوم جدید

بیکن با روشن ساختن اهمیت علم و دانش در بهبود زندگانی انسان، تلاش نمود تا به کشفیات و اختراعات جدید و نوآوری‌های علمی اهمیت لازم را در جامعه بدهد، و نشان دهد که با هر اختراع و کشفی که در زندگی انسان رخ می‌دهد گامی در جهت رفاه و حل مشکلات رخ می‌دهد. از این‌رو هر چند فرانسیس بیکن خود در علوم و صنایع هیچ کشف و اختراعی ندارد، او را یکی از بنیادکنندگان علوم جدید که مبنی بر تجربه و مشاهده است می‌دانند و با آنکه مذهب فلسفی تاسیس ننموده، بانی فلسفه تحقیقی می‌خوانند). فلسفه تحقیقی اصطلاحی است برای *philosophie positive*، یعنی فلسفه مبتنی بر امور محقق که در قرن نوزدهم تاسیس شده است).

۵ - نگاه بیکن به علم

از دید بیکن علم زمانی به دست می‌آید که فرد محسوسات و جزئیات را به مشاهده و تجربه در آورد و برای استخراج قواعد به کلیات جمع‌آوری مواد روی آورد. اما این جمع‌آوری مواد، مشاهده و تجربه را سرسری نباید گرفت، و با نهایت دقت و تامل باید به کار برد. وی در شناخت واقعیت‌ها بر محسوسات و تجربه اهمیت زیادی قائل بود و تاکید داشت که نباید به نقل قول و روایت اعتماد کرد و شخصاً باید به مشاهده و تجربه پرداخت. مواد تجربه را فراوان و بسیار و متنوع باید نمود. در استخراج کلیات هم شتاب نباید کرد و مانند قدما از کلیات ابتدایی نباید یک‌باره به احکام کلی نهایی پرواز کرد، بلکه کم‌کم باید پیش رفت. در جمع‌آوری مواد و نتیجه‌گیری از آن‌ها روش تدریجی و استنباط‌های مرحله به مرحله را باید رعایت نمود. یعنی نسبت به دامنه تجربیات و مشاهدات باید نتیجه‌گیری نمود و در شناخت و استنباط از قواعد، سلسله مراتب و مراحل تدریجی نتیجه‌گیری را رعایت نمود.

۶ - اعتماد نکردن به حافظه

در گردآوری و استخراج اطلاعات نباید به حافظه اعتماد نمود، بلکه یافته‌ها و نتایج مشاهدات را در کاغذ ضبط و ثبت نمود. زمانی که مواد و داده‌ها پراکنده و متنوع هستند باید برای آن‌ها جدول تنظیم کرد. بیکن حتی به طبقه‌بندی جداول تحقیقی پرداخته و تاکید کرده که بر اساس این جدول‌ها به استقراء پردازیم، یعنی از مواد جزء که جمع‌آوری کرده‌ایم، قاعده و دستور و احکام کلی در آوریم.

۷ - فواید علم از نگاه بیکن

بیکن دیدگاه و نظریات خود را در کتاب شش جلدی خود که ترجمه‌اش «احیاء العلوم کبیر» است بیان نموده که از این شش جلد، دو جلد اول کامل بوده و چهار جلدی بعدی ناقص نوشته شده ولی با این حال دو جلد اول توانسته نکته نظریات و روی کرد او را به طور کامل بیان کند. بیکن در این کتاب فواید و سود علم و فضیلت را در زندگی انسان و بهبود اوضاع و احوال حیات مردم بیان کرده، و به انتقاد از کسانی که در علم و حکمت به جای تاکید بر محتوا و معنی به الفاظ و مجادله مشغولند، می‌پردازد. بدین ترتیب علم و حکمت قدیم را مورد انتقاد قرار می‌دهد و خطا و ناقص بودن و بی‌حاصلی و بی‌ثمری آن را باز می‌نماید و طریقه و روشی را که در کسب علم درست و منطقی می‌داند نشان می‌دهد.

۸ - تقسیم علوم از دیدگاه بیکن

در بخشی از کتاب به تقسیم‌مندی علم و فنون می‌پردازد و علوم را به سه دسته حافظه، متخیله و عقل منقسم می‌داند. آنچه مربوط به حافظه است تاریخ است و علوم متخیله، شعر است. علم عقلی، فلسفه است، و فلسفه سه موضوع دارد، خدا، طبیعت و انسان. وی تاکید می‌کند که باید برای پیشرفت علم و گسترش نوآوری‌ها در جامعه تلاش نمود، از

این رو شرحی سفارش می‌کند که باید برای پیشرفت علم وسایل فراهم کرد، از مدرسه و کتابخانه و انجمن‌های علمی؛ و باید کتاب‌های سودمند تدارک نمود و نویسندگان را دل‌گرم کرد و پاداش شایسته داد.

۹ - علم روان‌شناسی بیکن

هم‌چنین بیکن در زمینه روان‌شناسی نیز نوشته‌های جالبی دارد. او به وجود بت‌هایی در ذهن انسان معتقد است که مانع پیشرفت علمی می‌شوند و این بت‌ها را به چهار دسته قبیله‌ای، غار، بازاری و تئاتری تقسیم می‌کند و آنها را باعث انحراف ذهن انسان می‌داند. بت قبیله‌ای تمایل ذهنی ما به مشاهده امور از روی عادات شخصی است، نه آن طور که واقعاً هستند. بت بازاری مشکل مفهومی انسان است یعنی استفاده از کلماتی که در حقیقت نماینده هیچ واقعیتی نیستند، بت تئاتر یا مکاتب اشاره به نفوذ سیستم‌های فلسفی بالاخص نظام فکری ارسطو در ذهن دارد. به اعتقاد او افرادی که تحت تاثیر چنین نفوذی هستند، عقاید و آرای خود را قبل از تجربه و آزمایش پذیرفته‌اند و سپس با منحرف کردن تجربیات مورد مشاهده، سعی در اثبات قضایای از پیش تعیین شده خود دارند. تاکید بیکن بر مشاهده بدون پیش فرض نتیجه نظریات بت است.

۱۰ - نقد تجربه‌گرایی بیکن

یکی از جنبه‌های انتقادی وارده بر نظریات بیکن، تاکید مفرد و افراطی وی بر عنصر تجربه‌گرایی و مشاهده محسوسات می‌باشد، به نحوی که اگر واقعیتی در عرصه تجربه و تکرار آزمایشات بیکن خود را نشان ندهد، مورد نفی قرار می‌گیرد. بی‌تردید یکی از موارد جهت ادراک حقایق و واقعیت‌های جهان جهت کشف و شناخت، از طریق تجربه و مشاهده صورت می‌گیرد، اما بسیاری از حقایق و ادراکات جهان هستی نظیر مفاهیم متافیزیکی، باورهای دینی و معنویات، امورات باطنی و روحی را نمی‌توان به طریق تجربه اثبات نمود و این نوع واقعیات از تیررس تجربه به دور هستند و این واقعیات نیز حیطه و علم مخصوص خود را دارا می‌باشند، لذا باید از طریق این علوم و چارچوب منحصر به خودشان مورد شناخت قرار گیرند. از جمله ایرادات اساسی و مهم بر رهیافت‌های بیکن عدم توجه وی بر مفاهیم والای مذهبی و اعتقادی می‌باشد، تاکید مفرط بر تجربه و آزمایش باعث گردیده تا مبانی نظری و شالوده تحقیقاتی وی در تسلسل اعداد و آمار و اثبات ریاضی‌وار قرار گیرد و با ناتوانایی از شناخت این مفاهیم از آنها غافل گردد. در حالی که دریافت حقایق و مسائل معنوی و الهی، در سایه‌سار آموزه‌های دینی و مذهبی محقق می‌گردد. به نظر می‌رسد که در شناخت واقعیت‌ها و جهت ادراک کامل آنها می‌بایست از روش ترکیبی و تمامی ابزارها و عناصر موجود چون تجربه، مشاهده، محسوسات، تعقل، استدلال و استنتاج استفاده نمود. آموخته‌ها و رهیافت‌های بیکن با تقبیح آداب و رسوم و اندیشه‌های کلاسیک و سنتی یکی از هجمه‌ها و انتقادات وارد بر خود را مسجل می‌نماید. با اینکه برخی از روی کردهای سنتی درست بر مبنای حقیقت نبوده و گاه مبانی مخدوش و غلطی را بر خود برگزیده‌اند، ولی در میان آنها اندیشه‌ها و نکته‌نظراتی یافت می‌شود که ارزش تامل، اصلاح و گاه تکمیل را دارد. نادیده گرفتن چنین نکته‌نظراتی از دیدگاه منطقی موجه و منطقی نمی‌باشد، چرا که مبنای مکتوبات

و یافته‌های سنتی، مجموعه اندیشه و تفکرات حکما و اندیشمندانی است که در عصر کمبود امکانات و ابزار حصول علم، توانسته‌اند به نایافته‌ها و مکتومات دستگاه آفرینش دست یافته و بر غنا و محتوای علم و دانش روزگار خود بیفزایند و با این کار معضل و مشکلی از جامعه را جهت بهبود زندگی مردم حل نمایند.

استدلال استقرایی

یا منطق استقرایی، نوعی استدلال است که شامل نتیجه‌گیری کلی از مجموعه مشاهدات خاص می‌شود. برخی از افراد استدلال استقرایی را منطق "از پایین به بالا" می‌دانند، زیرا شامل گسترش فضاهای خاص به تعمیم‌های وسیع‌تر است. این نوع استدلال، یک ابزار اساسی در آمار، تحقیقات و احتمالات است. از طرف دیگر، استدلال استقرایی از ما در شناسایی الگوها و تصمیم‌گیری بهتر در محل کار پشتیبانی می‌کند. در این مقاله، نحوه کار استدلال استقرایی و مثال‌هایی از نحوه استفاده از آن را در جستجوی شغل و سایر شرایط حرفه‌ای توضیح می‌دهیم. ما همچنین توضیح خواهیم داد که استدلال استقرایی با استدلال ربایشی و قیاسی چه تفاوتی دارد.

استدلال استقرایی (Inductive Reasoning) چیست؟

استدلال استقرایی روشی از تفکر منطقی است که مشاهدات و اطلاعات تجربی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر، تلفیق می‌کند. وقتی می‌توانید مجموعه خاصی از داده‌ها را بررسی کنید و بر اساس دانش موجود از تجربیات گذشته نتیجه‌گیری کلی نمایید، از استدلال استقرایی استفاده کرده‌اید.

به عنوان مثال

اگر اطلاعات جمعیتی یک شهر در ۱۵ سال گذشته را مرور کنید، ممکن است مشاهده نمایید که جمعیت با سرعت ثابتی، افزایش یافته است. اگر می‌خواهید بدانید که طی پنج سال جمعیت چه تعداد خواهد بود، می‌توانید از شواهد یا اطلاعاتی که برای برآورد این جمعیت دارید، استفاده کنید.

حتما بخوانید: مدل تصمیم‌گیری RAPID چیست و چگونه انجام می‌شود؟

نمونه‌هایی از استدلال استقرایی

حتی اگر قبلاً اصطلاح استدلال استقرایی را نشنیده باشید، به احتمال زیاد از آن برای تصمیم‌گیری در یک محیط حرفه‌ای استفاده کرده‌اید. در اینجا چند نمونه از چگونگی اعمال فرایند استدلال استقرایی در یک محیط حرفه‌ای آورده شده است:

مثال اول:

پس از تجزیه و تحلیل کارمندان با عملکرد بالا و موفق در بخش بازاریابی، یک استخدام کننده تشخیص می دهد که همه آن افراد، از رشته های بازرگانی، بازاریابی یا روزنامه نگاری فارغ التحصیل شده اند. در نتیجه او تصمیم می گیرد تا در تلاش های آینده برای جذب افراد و استخدام نیروهای جدید، افراد دارای مدرک تحصیلی در یکی از این سه رشته را مدنظر قرار دهد.

مثال دوم:

یک فروشنده متوجه می شود وقتی از نظرات مشتریان فعلی (و حتی مشتریان قبلی خود) در صفحات اجتماعی استفاده می کند، احتمال فروش ۷۵ درصد بیشتر می شود. اکنون او و تیم بازاریابی اش، برای بهبود نرخ فروش خود، تعداد بیشتری از نظرات و ملاحظات مخاطبان را به اشتراک می گذارند. اختصاص دادن وقت لازم برای مرور نظرات مشتریان گذشته، همیشه مفید است. علاوه بر نظرات مثبت مشتری که می توانید با مشتریان آینده به اشتراک بگذارید، باتکیه بر این مسئله می توانید هر مشکلی که برخی مشتریان قبلی تجربه کرده اند، برای مشتریان بعدی برطرف کنید.

مثال سوم:

پس از توجه به بهبود وضعیت روحی ساکنان مرکز یک شهر، یک مدیر هنگام مواجه با کودکان خردسال فعالیت ابتکاری داوطلبانه ای را در مدارس محلی ایجاد می کند تا دانش آموزان را با ساکنان مرکز، بیشتر آشنا نماید. با صرف وقت برای جستجو و شناسایی الگوهای مثبت، می توانید تلاش های آینده را پیش بینی کرده و موفقیت خود را تضمین کنید.

حتما بخوانید: معرفی ابزارهای برتر مدل سازی تصمیم گیری (Decision Making)

انواع استدلال استقرایی

بسته به شرایط، روش های مختلفی برای استفاده از استدلال استقرایی وجود دارد. در اینجا سه نوع استدلال استقرایی که بیشتر استفاده می شود را نام خواهیم برد:

۱- تعمیم استقرایی

در این نوع استدلال استقرایی، وضعیتی ارائه می شود. شما به شواهدی از موقعیت های مشابه گذشته نگاه کرده و بر اساس اطلاعات موجود، نتیجه گیری می کنید. برای مثال: طی سه سال گذشته، این شرکت هدف درآمد خود را در فصل سوم برآورده کرده است. بر اساس این اطلاعات، شرکت احتمالاً هدف درآمد خود را در سه ماهه سوم سال جاری نیز برآورده خواهد کرد.

۲- القای آماری

این نوع استدلال استقرایی از داده‌های آماری برای نتیجه‌گیری استفاده می‌کند. برای مثال: ۹۰ درصد افراد تیم فروش، در ماه گذشته هدف خود را برآورده کردند. مایکل نیز در همین تیم فروش است. او «احتمالاً» سهمیه فروش خود را ماه گذشته برآورده کرده است.

در این حالت، شما از شواهد آماری برای نتیجه‌گیری استفاده می‌کنید. در حالی که استنباط آماری زمینه بیشتری را برای نتیجه یا پیش‌بینی احتمالی فراهم می‌کند، یادآوری شواهد جدید از تحقیقات گذشته بسیار مهم است و می‌تواند نادرست بودن یک نظریه را ثابت کند.

تجربه‌گرایی فرانسیس بیکن

فرانسیس بیکن (francis bacon) فیلسوف و دانشمند قرن هفدهم آغازگر زمینه تجربه‌گرایی در اروپا می‌باشد. دیدگاه وی در تاریخ علم به سودگرایی معروف است. در نظر بیکن روش‌شناسی علمی بسیار حائز اهمیت است. او به کارگیری منطق سنتی را در کشف حقایق علمی بی‌فایده می‌دانست و فقط تجربه و آزمایش را در راه رسیدن به علم قبول داشت. روش‌شناسی علمی بیکن عبارت است از مشاهده و تجربه در امور طبیعت جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای شناخت واقعیت‌های جهان و تاکید بر استقراء که در آن مواد قوه تعقل به کار رود.

۲- جداکننده علم از دین

بیکن یکی از مهم‌ترین اشخاصی است که اروپاییان را وارد تجدد علم و حکمت کرده است، هر چند که برخی از معاصران و دانشمندان قبل از او مانند گالیله، داوینچی و... نیز خدمات ارزنده‌ای را جهت پیشرفت علم اروپا ارائه داده‌اند ولی بیکن روش تازه‌ای را روشن نمود و قواعد و اصول آن را به دست داده است. اهل علم را از حوزه دیانت مسیح بیرون کرده و مستقل ساخت و گفته‌های پیشینیان را از حجیت انداخته است. اگر چه نسبت به ارسطو و افلاطون با وجود کمال اعجاب و اعترافی که به بلندی مقام ایشان دارد یک اندازه بی‌انصافی و زیاده‌روی کرده است، با این حال این زیاده‌روی را برای اصلاح افراطی آن روزها از پیروی قدما می‌کرده‌اند لازم می‌دانسته است.

۳- ترغیب علما به اندیشیدن و تفکر

در هر حال طالبان علم را متوجه عیب‌ها و نقص‌های کارشان نموده و آنان را ترغیب نموده که جهت شناخت معارف و کسب علم از تاکید بی‌جا و افراط بر گفته‌ها و نوشته‌های دیگر علما پرهیز نمایند و با تکیه بر دیدگاه و جهان‌بینی خود در راه تاسیس علم و معرفت قدم بردارند.

۴- بیکن از موسسان علوم جدید

بیکن با روشن ساختن اهمیت علم و دانش در بهبود زندگانی انسان، تلاش نمود تا به کشفیات و اختراعات جدید و نوآوری‌های علمی اهمیت لازم را در جامعه بدهد، و نشان دهد که با هر اختراع و کشفی که در زندگی انسان رخ می‌دهد گامی در جهت رفاه و حل مشکلات رخ می‌دهد. از این‌رو هر چند فرانسویس بیکن خود در علوم و صنایع هیچ کشف و اختراعی ندارد، او را یکی از بنیادکنندگان علوم جدید که مبنی بر تجربه و مشاهده است می‌دانند و با آنکه مذهب فلسفی تاسیس ننموده، بانی فلسفه تحقیقی می‌خوانند). فلسفه تحقیقی اصطلاحی است برای *philosophie positive*، یعنی فلسفه مبتنی بر امور محقق که در قرن نوزدهم تاسیس شده است.

۵ - نگاه بیکن به علم

از دید بیکن علم زمانی به دست می‌آید که فرد محسوسات و جزئیات را به مشاهده و تجربه در آورد و برای استخراج قواعد به کلیات جمع‌آوری مواد روی آورد. اما این جمع‌آوری مواد، مشاهده و تجربه را سرسری نباید گرفت، و با نهایت دقت و تامل باید به کار برد. وی در شناخت واقعیت‌ها بر محسوسات و تجربه اهمیت زیادی قائل بود و تاکید داشت که نباید به نقل قول و روایت اعتماد کرد و شخصاً باید به مشاهده و تجربه پرداخت. مواد تجربه را فراوان و بسیار و متنوع باید نمود. در استخراج کلیات هم شتاب نباید کرد و مانند قدما از کلیات ابتدایی نباید یک‌باره به احکام کلی نهایی پرواز کرد، بلکه کم‌کم باید پیش رفت. در جمع‌آوری مواد و نتیجه‌گیری از آن‌ها روش تدریجی و استنباط‌های مرحله به مرحله را باید رعایت نمود. یعنی نسبت به دامنه تجربیات و مشاهدات باید نتیجه‌گیری نمود و در شناخت و استنباط از قواعد، سلسله مراتب و مراحل تدریجی نتیجه‌گیری را رعایت نمود.

۶ - اعتماد نکردن به حافظه

در گردآوری و استخراج اطلاعات نباید به حافظه اعتماد نمود، بلکه یافته‌ها و نتایج مشاهدات را در کاغذ ضبط و ثبت نمود. زمانی که مواد و داده‌ها پراکنده و متنوع هستند باید برای آن‌ها جدول تنظیم کرد. بیکن حتی به طبقه‌بندی جداول تحقیقی پرداخته و تاکید کرده که بر اساس این جدول‌ها به استقراء پردازیم، یعنی از مواد جزء که جمع‌آوری کرده‌ایم، قاعده و دستور و احکام کلی در آوریم.

۷ - فواید علم از نگاه بیکن

بیکن دیدگاه و نظریات خود را در کتاب شش جلدی خود که ترجمه‌اش «احیاء العلوم کبیر» است بیان نموده که از این شش جلد، دو جلد اول کامل بوده و چهار جلدی بعدی ناقص نوشته شده ولی با این حال دو جلد اول توانسته نکته نظریات و روی کرد او را به طور کامل بیان کند. بیکن در این کتاب فواید و سود علم و فضیلت را در زندگی انسان و بهبود اوضاع و احوال حیات مردم بیان کرده، و به انتقاد از کسانی که در علم و حکمت به جای تاکید بر محتوا و معنی به الفاظ

و مجادله مشغولند، می‌پردازد. بدین ترتیب علم و حکمت قدیم را مورد انتقاد قرار می‌دهد و خطا و ناقص بودن و بی‌حاصلی و بی‌ثمری آن را باز می‌نماید و طریقه و روشی را که در کسب علم درست و منطقی می‌داند نشان می‌دهد.

۸ - تقسیم علوم از دیدگاه بیکن

در بخشی از کتاب به تقسیم‌مندی علم و فنون می‌پردازد و علوم را به سه دسته حافظه، متخیله و عقل منقسم می‌داند. آنچه مربوط به حافظه است تاریخ است و علوم متخیله، شعر است. علم عقلی، فلسفه است، و فلسفه سه موضوع دارد، خدا، طبیعت و انسان. وی تأکید می‌کند که باید برای پیشرفت علم و گسترش نوآوری‌ها در جامعه تلاش نمود، از این‌رو شرحی سفارش می‌کند که باید برای پیشرفت علم وسایل فراهم کرد، از مدرسه و کتابخانه و انجمن‌های علمی؛ و باید کتاب‌های سودمند تدارک نمود و نویسندگان را دل‌گرم کرد و پاداش شایسته داد.

۹ - علم روان‌شناسی بیکن

هم‌چنین بیکن در زمینه روان‌شناسی نیز نوشته‌های جالبی دارد. او به وجود بت‌هایی در ذهن انسان معتقد است که مانع پیشرفت علمی می‌شوند و این بت‌ها را به چهار دسته قبیله‌ای، غار، بازاری و تئاتری تقسیم می‌کند و آنها را باعث انحراف ذهن انسان می‌داند. بت قبیله‌ای تمایل ذهنی ما به مشاهده امور از روی عادات شخصی است، نه آن‌طور که واقعاً هستند. بت بازاری مشکل مفهومی انسان است یعنی استفاده از کلماتی که در حقیقت نماینده هیچ واقعیتی نیستند، بت تئاتر یا مکاتب اشاره به نفوذ سیستم‌های فلسفی بالاخص نظام فکری ارسطو در ذهن دارد. به اعتقاد او افرادی که تحت تاثیر چنین نفوذی هستند، عقاید و آرای خود را قبل از تجربه و آزمایش پذیرفته‌اند و سپس با منحرف کردن تجربیات مورد مشاهده، سعی در اثبات قضایای از پیش تعیین شده خود دارند. تأکید بیکن بر مشاهده بدون پیش فرض نتیجه نظریات بت است.

۱۰ - نقد تجربه‌گرایی بیکن

یکی از جنبه‌های انتقادی وارده بر نظریات بیکن، تأکید مفرد و افراطی وی بر عنصر تجربه‌گرایی و مشاهده محسوسات می‌باشد، به نحوی که اگر واقعیتی در عرصه تجربه و تکرار آزمایشات بیکن خود را نشان ندهد، مورد نفی قرار می‌گیرد. بی‌تردید یکی از موارد جهت ادراک حقایق و واقعیت‌های جهان جهت کشف و شناخت، از طریق تجربه و مشاهده صورت می‌گیرد، اما بسیاری از حقایق و ادراکات جهان هستی نظیر مفاهیم متافیزیک، باورهای دینی و معنویات، امورات باطنی و روحی را نمی‌توان به طریق تجربه اثبات نمود و این نوع واقعیات از تیررس تجربه به دور هستند و این واقعیات نیز حیطه و علم مخصوص خود را دارا می‌باشند، لذا باید از طریق این علوم و چارچوب منحصر به خودشان مورد شناخت قرار گیرند. از جمله ایرادات اساسی و مهم بر رهیافت‌های بیکن عدم توجه وی بر مفاهیم والای مذهبی و اعتقادی می‌باشد، تأکید

مفرط بر تجربه و آزمایش باعث گردیده تا مبانی نظری و شالوده تحقیقاتی وی در تسلسل اعداد و آمار و اثبات ریاضی‌وار قرار گیرد و با ناتوانایی از شناخت این مفاهیم از آنها غافل گردد. در حالی که دریافت حقایق و مسائل معنوی و الهی، در سایه‌سار آموزه‌های دینی و مذهبی محقق می‌گردد. به نظر می‌رسد که در شناخت واقعیت‌ها و جهت ادراک کامل آنها می‌بایست از روش ترکیبی و تمامی ابزارها و عناصر موجود چون تجربه، مشاهده، محسوسات، تعقل، استدلال و استنتاج استفاده نمود. آموخته‌ها و رهیافت‌های بیکن با تقبیح آداب و رسوم و اندیشه‌های کلاسیک و سنتی یکی از جمله‌ها و انتقادات وارد بر خود را مسجل می‌نماید. با اینکه برخی از روی کردهای سنتی درست بر مبنای حقیقت نبوده و گاهاً مبانی مخدوش و غلطی را بر خود برگزیده‌اند، ولی در میان آنها اندیشه‌ها و نکته‌نظراتی یافت می‌شود که ارزش تامل، اصلاح و گاه تکمیل را دارد. نادیده گرفتن چنین نکته‌نظراتی از دیدگاه منطقی موجه و منطقی نمی‌باشد، چرا که مبنای مکتوبات و یافته‌های سنتی، مجموعه اندیشه و تفکرات حکما و اندیشمندانی است که در عصر کمبود امکانات و ابزار حصول علم، توانسته‌اند به نایافته‌ها و مکتوبات دستگاه آفرینش دست یافته و بر غنا و محتوای علم و دانش روزگار خود بیفزایند و با این کار معضل و مشکلی از جامعه را جهت بهبود زندگی مردم حل نمایند.

نتیجه:

ولتر با مطالعه اندیشه‌های جان لاک فیلسوف انگلیسی، دکترینی را می‌یابد که به گونه‌ای کامل با ایده‌آلهای مبتنی بر پوزیتیویسم و منفعت‌گرایی وی، منطبق است. لاک، در آن هنگام که بر آن می‌گردد قرارداد اجتماعی، بر حقوق طبیعی افراد مقدم نمی‌گردد، به مثابه مدافع لیبرالیسم به نظر می‌رسد. علاوه بر آن، این تجربه‌ای منحصر به فرد است که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ بدان معنا که هرآنچه که آنرا پشت سر نهند تنها یک فرضیه است. حوزه‌ی برخی، با حوزه‌ی منفعت و حوزه‌ی قابل اثبات، مطابق و منطبق است. ولتر از این دکترین، به استنتاج مبادی بنیادین اخلاق خویش، مبادرت می‌ورزد. وظیفه آدمی، آن است که سرنوشت خویش را در دست گیرد، شرایط خویش را بهبود بخشد، استوار و مطمئن گردد و به واسطه علم، صنعت، هنر و با یاری پلیس خوب اجتماعات، راه خویش را بیاراید. بدین ترتیب، طریق مشترک، بدون پیمانی که هر کدام از آدمیان، مقصود خویش را در آن یابند، میسر نخواهد گشت؛ هرچند که به رغم وجود قوانین ویژه هر کشور، عدالت که تضمین‌کننده عهدنامه مزبور است، امری جهانی است. تمامی انسانها قادرند نخست، به دلیل آن که تمامی آنان، موجوداتی کمابیش معقولند و دودیدگر بدان روی که همگی قادرند بفهمند آن چه که برای جامعه مفید است، برای تک تک افراد نیز سودمند است، از عهدنامه مزبور، بنیاد چنین ایده‌ای را فروریزند. فضیلت اخلاقی، ((تجارت نیکبها))، توسط احساس و منفعت، بر ایمان تحمیل گشته است. ولتر بر آن است که قاعده اخلاق، قاعده آموزش مبانی ((پلیس)) مزبور و خوگردن به رعایت بنیادهای مذکور است.

از سوی دیگر، ولتر از مدافعان سرسخت آزادی سیاسی است. وی، نظیر مونتسکیو، با دفاع از شرایط آزادی معمول در انگلستان زمان خویش، بر سان لاک، بر آن است که دولت باید حقوق انسانها را محترم شمارد؛ هرچند که مقصود لاک از آزادی

سیاسی، پیش از هر چیز، تأمین آزادی اندیشه و بیان مورد نظر وی، به معنای فراهم ساختن آزادی برای فیلسوفان بود. بدگمانی ولتر به آرمانخواهان و تمسخر اندیشه های روسو، مبتنی بر برابری انسانها با یکدیگر، چنان بود که وی را بر آن داشت تا در مکاتبات خویش، بر آن گردد که طبقات پست، در همه حال پست خواهند ماند. وی بر آن است که حکومت سلطنتی قادر است تا شرایط بهتر آزادی و رواداری و نظامات نیکوتر در کنش قضایی را فراهم آورد؛ مشروط بر آن که قدرت کلیسا در هم شکسته گردد و روشن اندیشی به جای تعصب و جمود و خرافات، پای به عرصه وجود نهد. بی گمان ولتر هرگز بر آن نبود که رستگاری از قیام مردمی یا انقلابی توأم با زور و خشونت حاصل گردد. بدین سان، هرچند نوشته های ولتر، موجبات انقلاب در فرانسه قرن هجده را فراهم ساخت، تصور جانبداری وی، از یک قیام خشونتبار و یا فراهم سازی زمینه های آن، خطایی بزرگ است. وی به سازگار ساختن قانون اساسی با اندیشه های لیبرالیستی، بدان سان که منتسکیو باور داشت، علاقه ای نداشت. حتی می توان گفت که او بیشتر، علاقمند به افزایش قدرت سلطنت، به دور از نفوذ روحانیون مسیحی بود. بدین ترتیب، بی اعتقادی ولتر به دموکراسی و تلقی آن به عنوان اشاعه دهنده حماقت توده ها، از نکات بارز اندیشه های وی به شمار می رود. ولتر بر آن بود که تنها یک پادشاه روشنفکر یا یک طرفدار حکومت مطلقه روشنفکر که دارای مشاوران فیلسوفی نظیر خویش باشد، می تواند به گونه ای که به منفعت عقلایی پادشاه برای پیشبرد قدرت خویش و خیر پادشاهی و اتباع آن گردد، سبب تغییر شود. ولتر به گونه ای ذاتی بر آن است که حکومت پادشاهی، کلید پیشرفت، تغییر و دگرگونیست. در اندیشه ولتر، بورژوازی فرانسه، بسیار کوچک، ناتوان و بی تأثیر، آریستوکراسی، انگل و فاسد و عوام، نادان و خرافاتیند و کلیسا به عنوان نیرویی ایستا، بدان روی که با ((مالیات مذهبی)) یا عشریه اش، به ایجاد پشتوانه ای بزرگ برای انقلابیون مبادرت ورزیده، تنها یک وزنه تعادل است. به رغم مطالبی که در فوق مذکور افتاد، نمی توان بر آن گشت که ولتر، دشمن پیشرفت و ترقی بوده است؛ بلکه وی از مؤثرترین اشاعه دهندگان اندیشه پیشرفتی بود که بیش از ابتدا بر پیشرفتی سیاسی بر بنیاد نظامی دموکراتیک، پیشرفت فکری، علمی و اقتصادی بر ابتدای اندیشه و خرد بود. بدان روی که وی بر آن بود پادشاه روشن بین، بهتر می تواند موجبات پیشرفت در علم و ادب و تحمل اندیشه ها را فراهم آورد. وی در نامه هایی خطاب به کاترین فردریک، امپراتور پروس، با ستایش از جدایی کشورهای مشترک المنافع پلاند و لیتوانی از یکدیگر، ((برقراری نظم)) از طریق ابزار نظامی را می ستاید. ملکه روسیه و فرسان که به گونه ای مکرر و مؤکد در بسیاری از آثار خویش از جمله ((واژه نامه فلسفی)) اشعار داشته است، عمیقاً معترض استفاده از جنگ و خشونت به عنوان ابزار حل و فصل مناقشات است. وی بر آن است که جنگ، ((اقدامی جهنمی)) و دستیازندگان بدان، ((قاتلانی مضحک)) اند؛ هرچند که پژوهندگان، به رغم اعتقاد مزبور، رگه هایی از ((اُرسنترالیسم)) افراطی مبتنی بر تبعیض نژادی را نیز در آثار وی یافته اند؛ بدان روی که ولتر، آفریقائیان را پایینتر از اروپاییان و یهودیان کهن، مردمانی جاهل و بربر دانسته است. وی در جایی دیگر، سیاست فرانسه در امریکای شمالی را به دلیل عدم تأمین منافع اقتصادی آن کشور، مورد انتقادی شدید قرار می دهد. ولتر بر آن است که سرزمین وسیع فرانسه جدید، تنها، ((زمینهایی اندک برف)) یا ((سرزمینهایی باچند آرپان برف)) است که تولیدات آن، کمی بیش از خزها و در برابر امپراتوری بریتانیا نیازمند حمایت وسیع و دائم نظامی است.

امروزه، ولتر به واسطه اثر معروف خویش کاندید، یا خوش بینی (۱۷۵۹)، که در نوشتار مزبور، فلسفه لایبنیتس را به ریشخند گرفته، شهرتی فراوان یافته است. کاندید نیز سانسور گشت و وی در نامه ای که در آن به تأیید مجدد وضعیت جدلی اصلی متن پرداخت، به گونه ای تمسخرآمیز ادعا کرد که مؤلف واقعی آن شخصی به نام ((دکتر دمد)) بوده است. علاوه بر آن، ولتر در فرانسه، اندیشمند جدلی شجاعیست که به گونه ای نامحدود در راه حقوق مدنی - حق محاکمه عادلانه و آزادی مذهب - در پیکاری بی امان بوده، ریاکاریها و بیدادگریهای رژیم کهن را به باد انتقادی شدید گرفته است. رژیم کهن، مشتمل بر موازنه ای غیرمنصفانه از قدرت و مالیاتها میان طبقه نخست (روحانیون)، طبقه دوم (اعیان و اشراف) و طبقه سوم (عوام و طبقه میانی)، که بار اغلب مالیاتها را بر دوش می کشیدند) است. ولتر بر آن بود که شرط آزادمردی آن است که آدمی، حتی برای تبیین آزادانه اندیشه های مخالف خویش، جان خویش را فدا سازد؛ بدین روی است که از قول وی چنین روایت کرده اند: ((من مخالف گفته های شما هستم؛ اما از حقتان برای بیان گفته های مزبور، تا سرحد مرگ، دفاع خواهم کرد.)) هرچند بسیاری مفسران، اندیشه های ولتر را فی نفسه، فاقد نوآوری ویژه، در عرصه فلسفه دانسته، وی را بیشتر متأثر از آراء اندیشمندانی نظیر لاک و نیوتون دانسته اند، به نظر می رسد، توجه به اندیشه های ولتر، که ویژگی بارز آن، بیان نظرات و اعتقادات وی، از طریق عبارات و جملات طنزآمیز است و نیز نقش اندیشه های وی در تکوین انقلاب کبیر فرانسه که از وقایع اثرگذار عالم به شمار می رود، حائز اهمیتی فراوان باشد. مخالفتهای وی با اقتدار کلیسا، در عامه مردم، تأثیراتی فراوان به جای نهاده، مبارزه با دین حکومتی و کلیسایی را وجهه نظر خویش قرار داد. برخی مفسران تا بدان جای پیش رفته اند که بسیاری از قوانین افراطی ضد مذهبی موجود در فرانسه انقلابی را مرهون اندیشه های ولتر و همفکران او دانسته اند.

منابع:

- ۱ ابن سینا، الاشارات و التنبیها، تهران، ۱۳۷۷ ق.
- ۲ ابن سینا، دانشنامه علایی، به کوشش احمد خراسانی، تهران، ۱۳۶۰ ش.
- ۳ ابن سینا، الشفاء، منطق، به کوشش ابوالعلاء عفیفی، قاهره، ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۶ م.
- ۴ ابن سینا، النجاة، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران، ۱۳۶۴ ش.
- ۵ ارسطو، «تحلیلات اولی»، «تحلیلات ثانیة»، «جدل»، منطق ارسطو، به کوشش عبدالرحمان بدوی، کویت، ۱۹۸۰ م.
- ۶ ارسطو، الطبیعة، ترجمه اسحاق بن حنین، به کوشش عبدالرحمان بدوی، قاهره، ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۴ م.
- ۷ صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء، بیروت، ۱۹۷۲ م.
- ۸ فارابی، «القیاس»، «القیاس الصغیر»، «الجدل»، المنطق عند الفارابی، به کوشش رفیق عجم، بیروت، ۱۹۸۶ م.
- ۹ نصیرالدین طوسی، «شرح الاشارات». «
- ۱۰ دیوفانتوس، «المقالة الرابعة فی المربعات و المكعبات...»، ترجمه کهن قسطا بن لوقا بعلبکی (مل، سزبانو).
- ۱۱ سعیدان، احمدسلیم، تاریخ علم الجبر فی العالم العربی، عمان، ۱۹۸۳ م.
- ۱۲ کرجی، محمد، البدیع فی الحساب، به کوشش عادل انبویا، بیروت، ۱۹۶۴ م.